

Internet

Missaghju est sur le Web !

Une seule adresse :

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

Football

Le SUAPS vainqueur

page 4

L'heβδο des étudiants de l'université de Corse

CSC

SOMMAIRE

Edito.....	page 1
Dossier de la semaine	
Nouveaux bâtiments.....	page 4
Rencontre	
Convivencia.....	page 3
Tutti in Corti, compte rendu de la journée portes ouvertes.....	page 4
Point de vue	
Corti, Cità di tutti i paesi.....	page 1
Il faut élargir la ville.....	page 2
Processus de Matignon	page 3
Pratique	
La BU, le saviez vous ?.....	page 2
Les bourses, c'est le moment....	page 2
Sport.	
Le SUAPS victorieux.....	page 4

Bientôt de nouveaux bâtiments !

Une piscine géante ? Un trésor caché sous l'ancienne caserne ? Ou un trou pour l'énorme première pierre de la halle des sports ?

Page 4 l'article de Michel CHIOCCA

EDITO

par Isabelle Don-Ignazi

CORTI Cità di tutti i paesi

A dicianu l'antichi : « In Corti, mancu l'orsu ci stà bè ! ».

Oghje, noi, studienti, ci stemu vulintieru par via chì, grazia à l'Università, tutta a ghjuventù corsa si ritrova indè une cità dà induve li parenu esse isciuti.

E ghje vera !!! Dopu à u liceu, i ghjovanni ch'elli stanu d'Aiacciu, Bastia, Porti Vechju, Isula Rossa, Aleria, Cuttoli, Sartè, dà Bunifaziu à a punta du u Capi Corsu, è ancu i stranghjeri s'accoglienu in una mossa studentina è in uni pochi di ghjorni, s'assumiglienu tutti è si ricunnoscenu inde issu locu è in a so storia.

E cusì, ci pare chì ci cunniscimu di poi sempre.

A leia strana chì ci addunisce, puderà forse permette da quì à pocu, à a sucità corsa d'esse unita è di luttà in seme pè l'avvene, è s'affare passa pà un rassimbiamentu du tutti i studienti corsi à l'Università Pasquale Paoli.

Per certi, hè tempu à capì chì l'Università di Corsica hè cumè tutte l'altre.

Aiò ! O beddi ! Studiate in Corti chì ci starete è studierete megliu ch'in altrò, è viderete chì Populu Corsu ne camparà ché megliu...

François SQUARCINI

Toute l'équipe rédactionnelle de Missaghju est très heureuse de vous offrir ce premier journal des étudiants.

Pour le lancement de cette édition, octroyons nous dans un premier temps quelques lignes pour éclaircir nos objectifs: le but principal de cet hebdomadaire est d'informer les étudiants ainsi que les futurs bacheliers de la vie universitaire à Corti. Aussi, nos colonnes auront pour thèmes l'actualité sportive, culturelle et sociale du campus. Par ailleurs, tous les articles de fond étant susceptibles d'intéresser nos lecteurs trouveront en "Missaghju" leur outil d'expression.

Profitions également de ce tout premier édito pour lancer un appel à tous les étudiants désireux de nous transmettre leurs propres articles :

désormais, nos colonnes vous sont largement ouvertes

alors n'hésitez plus à faire parvenir aux membres de l'équipe vos réussites, vos problèmes, vos "coups de gueule", bref, tout ce qui vous amuse ou vous chagrine. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous :

-**par e-mail** : missaghju@multimania.com

-**sur papier libre** dans la boîte aux lettres de la CSC située au rez-de-chaussée de la BU. Dans les deux cas, merci de nous laisser vos coordonnées.

Donner son avis librement, c'est désormais possible grâce à ce nouvel organe communicationnel, alors ne vous

privez pas de vous exprimer ! Nous publierons vos lignes dès que possible.

En ce qui concerne la fréquence de "Missaghju", elle variera en fonction de la densité de l'actualité étudiante, pouvant aller de l'hebdomadaire au mensuel.

La CSC depuis toujours parie sur le développement du campus cortenais, alors aujourd'hui et tous ensemble, évoquons non seulement notre vie universitaire par l'intermédiaire du journal des étudiants, mais contribuons aussi à faire en sorte de l'améliorer, de créer l'événement et d'étoffer l'actualité culturelle et sportive afin de la hisser à la hauteur de nos ambitions.

Pour que la transparence soit totale, car nous n'entendons pas nous faire critiquer à propos de reproches que nous même formulons envers d'autres institutions universitaires, il faut enfin que vous sachiez...

- que nous avons besoin de l'aide et de la contribution de tous les étudiants pour que toutes les opinions soient représentées, - qu'une parution nous coûte 2500 francs pour 4000 exemplaires financés par le CEVU, la publicité et la CSC.

- que "Missaghju" est distribué en milieu de semaine dans tous les coins de passage (Cafet Caraman, de Grossetti, bar de l'Oriente...) ainsi que dans tous les lycées de Corse.

Bonne lecture !

Il faut élargir la Ville

L'università di Corsica montre aujourd'hui ses limites infra structurelles. Fièrre de ses 4000 étudiants, elle n'offre pas cependant des conditions optimales d'accueil, que ce soit dans le domaine de l'enseignement (salles...), du logement où encore culturel. Si depuis 20 ans des filières ont été créées chaque année, les moyens mis en œuvre et la volonté de développement restent eux constants et donc faibles.

C'est pourquoi chacun (Etat, Région, Municipalité...) doit désormais prendre ses responsabilités afin de créer un nouveau campus avec des logements associés.

Celui-ci pourrait prendre place du côté oriental (RN200), qui semble l'endroit le plus approprié pour de telles édifications du fait des espaces présents.

Toutefois, il serait bon cette fois de ne pas construire en zone inondable...

De plus, comme la ville de Corti montre elle aussi des signes de saturation, il faudrait l'étendre via ce campus, charge aux commerçants par la suite de développer autour de ce site des activités pour en faire une partie intégrante de la cité et non pas une périphérie.

Dans cette optique, nous pourrions alors d'ores et déjà, rendre hommage au président de l'Università J-H Balbi pour sa démarche entreprise auprès de l'assemblée de Corse afin que ce campus voie le jour.

Corti saura-t-elle se montrer à la hauteur de ses étudiants.

En effet, chacun a pu remarquer que l'Université avait été littéralement oubliée par la loi programme, qui, rappelons le, a pour but de permettre à la Corse de rattraper son historique retard économique.

Cela est pour le moins curieux puisqu'une université doit être une passerelle pour le monde du travail.

Ainsi, la CSC est allée à la rencontre des

élus le 8 décembre 2000, jour du vote des amendements et a obtenu certaines précisions et garanties quant à la réalisation de ce projet.

En osant croire que les promesses seront tenues, nous espérons aussi que la situation ne durera pas 20 ans de plus...

François SQUARCINI

Pratique

par Isabelle Don-Ignazi

La Bibliothèque Universitaire...

le saviez vous ?

Le directeur du service commun de la documentation de l'université de Corse est Roland Rinaldi.

500 étudiants sur 4000 (à peine !) sont membres de la BU.

45000 ouvrages sont disponibles à la BU et 5000 à la bibliothèque du Palazzu Naziunale.

Vous pouvez consulter 1100 titres de revues ainsi que près de 900 abonnements « en ligne » électroniques.

Plus de 100000 thèses sous forme de micro-fiches sont à votre disposition.

4 postes actuellement (10 avant la fin février) sont reliés à Internet.

Vous pouvez passer une commande de livres si vous en éprouvez le besoin au cours de votre scolarité à l'université.

La BU est ouverte 57 heures par semaine

(de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le samedi, de 10 heures à 17 heures).

La surface de la BU actuelle est de 1200 m².

Et saviez vous...

qu'un projet de « nouvelle BU » est en cours ?
(voir l'article de Michel CHIOCCA)

La première pierre de cette BU devrait être posée à la rentrée prochaine, sur l'ancien site de l'ERM.

470 tables seront équipées pour les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

70 % des places seront informatisées.

Vous aurez accès à près de 150000 à 200000 ouvrages (!).

La surface sera de 4000 m² et les horaires d'ouverture seront revus à la hausse.

Vos bourses

Bourses d'enseignement supérieur

1. Retirez un dossier social étudiant au CROUS

2. Connectez vous par minitel :
3614 EDUCOR*DSE

3. Connectez vous du 15 janvier au 30 avril et pour les retardataires, une seule solution : internet <http://dse.ac-corse.fr>

Bourses F.A.V.E

Il est nécessaire de s'adresser à l'assistante sociale (Mme Battesti) pour les conditions d'obtention

Bourses F.S.U

dossier à retirer au CROUS

Prêts d'honneur

dossier à retirer dans votre scolarité avant le mois de décembre

Bourses Régionales

dossier à retirer dans votre mairie

Nouveauté !

Vos demandes d'APL peuvent désormais se faire sur internet :

<http://www.caf.fr>

VERS UNE EVOLUTION INDIVIDUELLE POUR LA CONSTRUCTION DE L'AVENIR DE LA CORSE !

Le processus de Matignon, la situation actuelle

Le 13 décembre 1999, le Premier ministre L.Jospin intervenait à l'Assemblée nationale et proposait une rencontre atypique, dès lors historique, entre le chef du gouvernement français et les élus insulaires, y compris ceux qui incarnent la mouvance nationaliste.

L'enjeu en est fondamental : il s'agit de sortir la Corse de la routine de la violence, disait L.Jospin, ainsi que de permettre au territoire insulaire de rattraper son retard historique qui fait de lui un espace économique en marge de l'Europe industrielle. Dans le cadre d'un débat démocratique, la Corse est donc sensée s'adapter aux nouvelles contraintes socio-économiques de notre siècle afin d'être à la hauteur des enjeux actuels et ce par le biais, d'un programme de financement adapté de la part de l'Etat.

La Corse est un territoire particulier de la métropole française. En effet, depuis les trente dernières années, ses 250.000 habitants font ressurgir ce que l'écrivain P.Sollers appelle les trois placards : Vichy, la guerre d'Algérie, et Mai 68, trois moments durant lesquels les français, profondément divisés, ont incarné ce qu'aujourd'hui il est possible de considérer comme la cause de tous les conflits sociaux et politiques.

La Corse a été à l'origine de ce nouveau débat social dans la mesure où elle est parvenue à s'opposer à la Vème république, à ses principes issus de l'histoire de la France, et à sa conception de l'organisation politique du territoire et de notre société contemporaine. Il semble que le débat se situe en partie sur ce terrain. Le processus de Matignon est le symbole d'une volonté de transformation de la société française dont le détonateur est la Corse du fait de sa révolte contre le centralisme parisien et contre un jacobinisme inadapté à notre époque. C'est en insérant la notion démocratique que le débat parvient à évoluer. Or, en ce qui concerne la Corse, on peut croire que les enjeux se trouvaient ailleurs. Effectivement, la société corse est depuis bien trop longtemps rongée par un assistanat économique, pensé dès le XVIIIème siècle par Louis XV et ses ministres, et encouragé par la classe politique insulaire tout au long de notre histoire contemporaine.

Quand on essaie d'avoir une vision objective de notre société aujourd'hui, on constate avec peine que la grande majorité des

membres actifs de la population corse, ne possède aucune logique d'entreprise, peu de véritable conscience politique et semble être notamment au sein de la jeunesse, le témoignage d'un nouveau phénomène d'acculturation.

En effet, la langue corse se meurt peu à peu du fait qu'une grande partie de la jeunesse de ce pays, par simple facilité, se refuse à considérer son apprentissage comme un devoir d'être humain, défini par son espace, son histoire et son environnement identitaire. Les générations précédentes ne sont pas exemptes de tout reproche. Elles symbolisent certains archaïsmes qui ne trouvent leur raison d'être que dans le repli sur soi, la peur de celui qui innove, qui évolue, et dans l'idée réconfortante que la routine financière que la France assume depuis bien longtemps est le sens d'une vie monotone et plate, mais qui est véritablement destructrice pour une île devenue asphyxiée par la lobotomisation des esprits.

Alors le problème est simple, quels que soient les bouleversements constitutionnels que la France connaîtra, quels que soient les pouvoirs réglementaires ou législatifs accrus que celle-ci sera en mesure de nous octroyer, si nous même sommes incapables de gérer des pouvoirs auxquels nous devons nous adapter et non le contraire, il sera impossible de rêver à une éventuelle souveraineté future.

Nous avons le devoir d'évoluer individuellement, de progresser pour permettre aux générations futures de vivre émancipées sur leur propre espace historique, social, culturel et économique. Nous nous devons de nous former aux enjeux actuels de notre société, apprendre la gestion de notre espace, revaloriser notre conscience politique, nous adapter à l'entreprise, l'innovation, l'évolution. Adopter une démarche beaucoup plus citoyenne nous permettra de prendre nos responsabilités, de nous assumer en tant qu'individus autonomes, évoluant dans un espace autonome !

Notre avenir est entre nos mains, si nous n'évoluons pas individuellement, Paris ne le fera pas pour nous, soyons-en conscients !

Marc-Olivier FERRARI

Dipoi a so creazione, in l'annata 70. A Cunsulta di i Studenti Corsi hè stata di tutti e lotte à prò di l'Università. Da a mossa pè a so riapertura, sin'à e mubilizzazione per a lingua nustrale, l'alloghju o u sviluppu di l'insignamenti, a Cunsulta hè firmata spaziu di rivendicazione mà dinù di cuntrasti è di scambi. Prupona idee sfarente, pratiche nove sò per noi priurità chi ùn si ponu staccà da a prumuzione di l'Università.

U rispettu di a demucrazia è l'azzione militante ci parenu scummesse tamante di pettu à a situazione di a Corsica. A l'alba di u seculu novu, A Cunsulta ferma decisa à costruì l'avvene di l'Università è di stu paese, cù l'inseme di a ghjuventù corsa.

Nicolas Sorba

CONVIVENCIA

In drintu à l'IUFR di lettari è scenzi umani avemu vistu nascia trè associa di linguì stranglieri.

I linguì tuccati sò u spagnolu, l'inglesi è u talianu. Ma di issi trè associa ci n'hè unu chì si spicca par via di a so attività sempri più presenta.

Issu associu hè quiddu spagnolu chjamatu CONVIVENCIA. Natu in u 1992 t'hà un scopu beddu pricisu chì hè di sviluppà a leia trà i sfarenti anni di studiu di a filiera spagnola. Ma issa leia pò ancu crescia incù d'altri filieri à postu i chi s'è iddi sò una trintina in drintu à Convivencia, ugnunu pò ghjentrà in l'associu. Par custu annu i prughjetta ùn mancani. Un primu viaghju hè statu di altrondi dighjà fattu da u 14 di nuvembri sinu à u 19 in Bruxelles davanti u festivali di u filmu latinò miricanu. Par appruntà issu viaghju una tombula hè stata missa in baddu, una vendita di

biscotta (i vindimu suventi i membri di l'associu in traccia di venda duvanti à i so parastaghja), una sirata in u caffè «l'Oriente» induva ci era una diapurama è una vendita di «Tapas», tanti mezi par pugnà di racodda uni pochi di solda. Un sicondu viaghju hè in mira par i mesa di aprili è di maghju. Issu viaghju si farà in Seviglia par a famosa fiera di u locu.

Duranti issu viaghju, andarani ancu à scansà si in Malaga par andà à veda dui ERASMUS chì ani passatu u prima simestru in Corsica è chì passarani u sigondu in Ispagna.

Issi dui ERASMUS, inglesì di naziunalità, ani participatu à u viaghju in Bruxelles. Di marzu, una surtita hè privista in Bastia à u sinimà.

Dunqua par issu annu quì l'affari sò numarosi, é sarani missi in baddu par via di i riunioni fatti subra à tuttu u luni.

Tutti in Corti !

Qu'ils étaient nombreux les lycéens (plus d'un millier !) le 23 janvier dernier, venus des quatre coins de l'île afin de découvrir un établissement qui pourrait devenir le leur dès la rentrée prochaine.

En effet, impulsée par le SIO, cette journée « portes ouvertes » a permis à l'ensemble des élèves de terminale (ou presque, à l'exception de ceux de Sartè et Porti-Vechju) de se déplacer à l'université de Corse.

Cette démarche permettait en outre aux futurs étudiants de :

- visiter les locaux et les résidences universitaires,
- s'informer sur l'ensemble des filières et formations disponibles,
- prendre connaissance des différentes activités offertes par la faculté (CCU, SUAPS...).

Mais plus que tout cela, elle se voulait la preuve même de l'existence d'une université digne de ce nom et se trouvant à quelques pas de ces futurs bacheliers.

En leur souhaitant à tous de réussir leurs examens de fin de cycle, nous espérons que le message aura été entendu et qu'enfin, chacun comprendra que chercher de l'autre côté de la mer ce que l'on a sur place n'est pas forcément gage de mieux être et de réussite.

François SQUARCINI

SPORTS

Football, SUAPS : c'est bien parti !

En route pour le titre ?

Pour les supporters qui étaient présents, vous l'avez bien compris, ce titre ne reflète pas du tout l'entame de match réalisée par l'équipe du SUAPS composée de : Balland, Giacometti, Ciavaldini, Calendini, Moretti, Pietrucci, Coque, Lacotte, Modesto, Aiello, Massiani, Baldovini, Gabion, Vizieu et Pollet.

En effet, les joueurs cortenais débutaient timidement cette rencontre. C'est petit à petit qu'ils s'installaient dans le camp niçois. Après quelques tentatives infructueuses, Aiello allait trouver la barre transversale sur son chemin.

Par la suite, l'équipe du SUAPS s'exposant à des contres de leurs adversaires, ce qui devait arriver arriva. Au terme d'une action à l'entrée de la surface cortenaise, les visiteurs obtenaient un coup-franc. La sentence fut immédiate : l'artilleur trouvait la lucarne de Balland. Les insulaires atteints moralement allaient subir une domination niçoise, et à quelques minutes de la fin de la première période, ces derniers doublaient la mise. A 2-0 à la mi-temps, l'affaire était mal engagée.

Au retour des vestiaires, Corti reprenait la rencontre tambour battant et la volonté se montra payante. En effet, Massiani, rentré avant la pause, héritait d'un ballon en pleine surface, et d'un tir croisé, trompait le gardien adverse.

Les choses n'allaient pas en rester là : une dizaine de minutes plus tard c'est Aiello, bien lancé par Lacotte, qui remettait les pendules à l'heure.

La rencontre devint alors de plus en plus hachée. Les visiteurs se retrouvèrent réduits à dix après l'expulsion de leur stoppeur... c'est l'instant que choisi ce diable d'Aiello pour agir. Profitant d'une erreur d'inattention de la défense pour, sur une longue touche rapidement jouée, s'en aller fusiller le portier niçois et offrir la victoire aux siens.

Après cette bonne prestation d'ensemble, les universitaires sont sur la bonne voie pour ramener le titre national en Corse, qui est ne l'oublions pas, l'objectif avoué en début de saison.

Michel CHIOCCA

Bientôt de nouveaux bâtiments ???

Quelques mois après la pose de la première pierre, les travaux de la halle des sports ont véritablement débutés. Ce n'est pas un rêve, et j'en veux pour preuve la vue de ces engins en train de s'affairer sur le campus Grossetti depuis une dizaine de jours.

Le lieu où se déroulait il n'y a pas si longtemps que ça les plus grandes soirées étudiantes est en train de se transformer. En effet, il va accueillir la halle des sports et la bibliothèque universitaire. Vous me direz alors, en grands noctambules que vous êtes, où auront lieu les soirées étudiantes ?

Si l'on en croit le directeur du CROUS, une maison de l'étudiant devrait voir le jour dès la rentrée prochaine (le dossier est déjà transmis). Celle-ci se situerait autour du clocher sur le campus Grossetti, mais elle pourrait se montrer insuffisante. C'est alors que notre cher directeur du CROUS intervient une nouvelle fois dans la création d'une salle polyvalente adéquate, mais, cette promesse est soumise à l'obtention d'un terrain. Gageons cependant que cet homme de terrain (comme il nous l'a confié entre deux rendez-vous) saura trouver une solution dans les plus brefs délais.

Les travaux ont donc bien débuté, d'autres sont en préparation, mais comme on l'a vu pour l'I.U.T cette année, certains

La fac des sciences devrait s'étendre sur la colline, les moutons seront finalement remplacés par des étudiants.

commencent et ne se terminent pas, du moins dans les délais prévus. Alors, même si les syndicats étudiants peuvent se montrer optimistes, soyez surs qu'ils seront vigilants afin que les constructions

aboutissent le plus rapidement possible. Ceci pour le bien des étudiants actuels, mais aussi futurs.

Michel CHIOCCA

Internet

Missaghju est sur le Web !

Une seule adresse :

<http://missaghju.multimania.com>**Missaghju****Qui veut gagner**

...un poste à la fac ?

Page 2**L'heβδο des étudiants de l'université de Corse****CSC****SOMMAIRE****Dossier de la semaine**

Chì vargugnapage 4

Rencontre

Nouveau directeur de l'IUT.....page 3

Dolce Vitapage 2

Point de vue

Si invecchiapage 3

Inondationspage 2

Sports

Le SUAPSpage 4

Abonnés absents

Il est 6 h, le réveil sonne et déjà une première angoisse : le col est-il ouvert ? Sur la route, l'espoir est en poche mais les monstres oranges ont fait leur travail et il faut continuer faute d'excuses. Heureusement que l'on peut négocier pour cumuler ses heures en milieu de semaine. C'est vrai que donner le même cours pendant 8 h aux mêmes étudiants n'est pas idéal, mais il neige si peu ! Après la journée de labeur, voilà 6 h du soir : même angoisse, le col est-il fermé ?

Corti est-elle si antipathique que si peu d'enseignants n'imaginent y habiter ? Les étudiants sont les premiers touchés par les incapacités de la mairie à proposer un cinéma, une salle polyvalente, des spectacles, des animations ou même des lieux de rencontres.

Et si l'immobilier s'enflamme, les étudiants en sont aussi les premiers touchés (2210 F pour une chambre/ douche de 18 m² en Cité U à Grossetti)

Alors pourquoi en plus leur infliger des horaires grotesques pour arranger des week-ends prolongés ? Le sentiment est en tous cas ancré que l'estime d'un enseignant envers ses élèves est proportionnel au temps qui leur consacre.

L'administration, en acceptant ces contraintes, est forcément complice, et pour cela, une majorité d'étudiants se sent lâché par le système, et attend un geste fort.

Jean Baptiste Filippi**Chì vargugna !!!****Actes de vandalisme : doit-on en arriver là ?****En dernière page l'article de :** Michel Chiocca**Rumanu Colonna****Niculau Sorba****EDITO**

par JB Filippi

Vous voilà l'heureux possesseur du tout nouveau *Missaghju* n°1.

La première parution nous a valu beaucoup de commentaires, félicitations, critiques et remarques, bref elle ne vous a pas laissés insensibles et c'est là l'essentiel.

L'actualité à Corti, c'est bien sur la parution des listes pour les municipales, et si l'on juge les discours et titres de campagnes, les candidats font de plus en plus de l'université leur cheval de bataille pour prendre la citadelle.

Jusque là, rien d'anormal : après tout, nous faisons bien vivre la ville, même si la mairie ne fait pas grand chose pour nous en retour.

Tout le monde essaye de s'approprier

l'université qui dispose d'un capital sympathie important dans la ville.

Il est pourtant malheureux que derrière ces slogans personne n'ait eu l'idée de consulter les étudiants avant de les récupérer. Beaucoup d'entres eux aimeraient pourtant exprimer leurs idées sur l'avenir de Corti.

Les étudiants souffrent déjà du climat politique pesant (qui n'a jamais entendu parler des méthodes de recrutements électoralistes ?) qui leur présente un avenir noir et corrompu.

Que penser alors de ces listes cortenaises si on y trouve des personnalités universitaires ? Carrièreisme, opportunisme ou réelle volonté de changement pour la FAC. Il semble que nous serons toujours les derniers à le savoir.

Dolce vita

Cette association étudiante a pour but de promouvoir la filière italien. Prochainement elle a dans l'idée de mettre en place un voyage en Italie dans la région Toscane et ce dans le courant du mois de mars.

De plus cette association revendique (depuis plusieurs années déjà...) la mise en place d'un CAPES d'Italien lequel est fondamental pour la poursuite de leur cursus scolaire.

Elle est aussi à l'écoute des étudiants de sa filière. Justement, ces mêmes étudiants ont besoin plus que jamais du soutien de leur association :

Depuis quelques mois en effet, des problèmes de postes laissés vacants à la rentrée sont occupés à l'heure actuelle

par des enseignants dont la cohérence de l'emploi du temps est quelque peu bouleversée ... Le fait est que ce sont les étudiants qui souffrent de cette situation.

Pour finir sur une note positive cependant, rappelons qu'une soirée étudiante sera organisée ce mercredi 14 février à l'auberge de la Restonica (prix : 40 F avec conso, bouteille : 300 F, conso : 20 F), au profit de l'association. Cela leur permettra de financer une partie de leur projet afin de s'évader en Toscane, découvrir le pays dont la langue est source de désagréments au quotidien mais qui leur tient tant à cœur de découvrir.

Laurent Mary

Point conseil Ericsson SFR Bouygues Telecom Centre agréé Motorola

E.C.S. CORSE

III cours Napoleoni - 20090 AJACCIO
Tel. 04 95 10 27 61 Fax. 04 95 10 27 59

B. av. Noël Franchini - 20090 AJACCIO
Tel. 04 95 20 28 24 Fax. 04 95 20 29 43

Av. Du Président Perucci - 20250 CORTE
Tel. & Fax. 04 95 46 36 06

ETNOKA

Etnoka est un site Internet destiné aux étudiants. Ce site vous propose pleins de bons plans, mis en ligne par des étudiants comme vous : études, sorties, vie pratique... Au début du mois de mars, le site consacrera un dossier spécial à Cort et à l'Université :

-Adresse du site : www.etnoka.fr
-Email : nora@etnoka.com

Nora Moghraoui

Qui l'eut cru(e) !

Depuis 1990, le Tavignanu en est à sa troisième crue centennale.... Cherchez l'erreur !

Si certaines personnes sont assez bêtes pour le penser, c'est qu'elles le sont aussi pour donner l'autorisation de construire des chambres universitaires et des salles de cours à quelques mètres d'un fleuve (le Tavignano) qui vient juste de subir une énième confluence avec une rivière (la Restonica)... pour être plus clair, « sur une zone inondable ».

La vérité dans tout cela est que si une crue exceptionnelle venait réellement se produire, alors, les résidences PP1, PP2 et Porette, ainsi que l'UFR de lettres seraient rayés, pour quelque temps au

moins, de la ville de Corti, et plus précisément de l'université.

Quant aux étudiants, ils seraient une fois de plus les premières victimes de telles irresponsabilités. Il est grand temps désormais que chacun reconnaisse ses erreurs — rappelons que la CSC était montée au créneau à l'époque pour s'opposer aux constructions — et agisse (nettoyage du lit, digue...) de manière à faire en sorte que l'hiver prochain soit plus serein que le précédent. Ou alors, nous n'avons qu'à attendre patiemment, et cela arrivera vite, que la Nature nous montre que l'homme n'est que l'un de ses éléments et qu'il ne peut rien contre elle.

François Squarcini

Editeur : Obi Wan Kenobi

Redacteurs en chef :

Isabelle Don-Ignazi, *IUT SRC*.

isa.donignazi@caramail.com

Jean-Baptiste Filippi, *Doctorant*

filippi@sitec.fr

Redacteurs :

Michel Chiocca, *Deug Droit*.

Romain Colonna, *Deug Droit*.

Laurent Mary, *Deug Eco*

Marc Olivier Ferrari, *Deug Histoire*

Antoine Rocca, *Deug Eco*

Nicolas Sorba, *Deug Corse*.

François Squarcini, *Maîtrise Physique*.

Conception, Maquettiste :

Jean Baptiste Filippi

Publicité, Contacts :

Eric Leoni & Michel Chiocca

Tel. 04 95 45 01 08

Réalisé par la CSC

Qui veut gagner un poste à la fac ?

vosre avenir en 4 questions

Quelle village est le lieu de résidence idéal pour travailler à l'Université ?

A) Corte.

B) Un petit village environnant.

C) Reste du monde.

D) Gotham city.

Que considérez vous comme une famille idéale ?

A) N'importe qui assumant ses convictions.

B) Les Simpsons.

C) Un couple ayant plusieurs enfants majeurs non privés de leurs droits civiques.

D) Célibataire.

Dans quelle contexte le mot « maçon » est il le mieux utilisé ?

A) Franc maçon.

B) Ra-maçons ce qu'il reste.

C) Ahh.. La maçonnerie n'est plus ce qu'elle était !

D) Obi Maçon Kenobi.

Que veut dire BU ?

A) Belle Usine.

B) Boulot Utile.

C) Bibliothèque Universitaire.

D) Branleurs Universels.

Réponses 1)R 2)C 3)V 4)E

Jean Baptiste Filippi

Si invecchia

Un custatu maiò è priculosu si faci oghji in a sucita isulana hè l'ità mediu chì cresci sempre. Bè intesu hè à u liveddu icunomicu chì i risichi nascini à postu chì ci hè a mancanza umana. A media asata hè di 41,3 anni contru à 39 anni deci anni fà. Di più quandu si tratta di a pupulazioni corsa veni subbitu dinò u prublema di u disquilibriu di l'accupazioni di u spaziu.

Un spaziu accunziatu mali

Si sà chì à l'internu ci hè un biotu impurtanti è chì ci sò soli dui loca, Aiacciu è Bastia, indù ci hè una cun-colta di la ghjenti, Corti issendu particulari par via di l'università chì crea di altrondi un liveddu di studiu mai tuccatu. Ci hè dunqua un prublema puliticu par ciò chì tocca à l'accunziamentu di u tarritoriu. Subra à tuttu chì par cavà uni pochi di grizzi à a pupulazioni l'affaccata stranghjera ci ghjova mondi ma issi vinuti si lampani indù ci sò i dumandi di impieghi, vali à di Aiacciu è Bastia, par ghjentra à u più prestu in a pupulazioni attiva.

A ghjuvantù ghjunghji da altrò

Issi ultimi anni avemu vistu ghjunghja parichji famiddi stranghjeri chì ci portani mori ghjovani. Pudemu quantunqua ringrazia li à postu chì dani un soffiu di ghjuvantù à a noscia pupulazioni chì invecchia par parichji raghjoni più o menu cumplessi. In ogni casu ùn ci pudemu ludà di issi sciffri chì ci dani un pocu di pappadda par l'avvenna.

MOVIE STORE JEUX VIDEOS
Tél : 04 95 46 36 23
 10 H ... 20 H
 non stop
VIDEO CLUB
 DISTRIBUTEUR DE K7
 24H - 24H

IUT : après la tourmente, l'équilibre ?

Nous ne pouvons le nier, 2000 a été l'année de tous les bouleversements dans l'ancienne caserne de la citadelle de Corti : des promesses fictives d'agrandissement du bâti aux grèves en passant par la démission du directeur de l'IUT, rien n'a décidément été épargné aux étudiants cortenais.

Alors devant un tel bilan, on peut se demander s'il est vraiment raisonnable de garder espoir lorsqu'on étudie dans de telles conditions : des salles exiguës, inadaptées aux lourds effectifs, humides et mal équipées.

Pendant, force est de constater que la formule « formation courte et professionnalisante » alliant enseignements théoriques et pratiques a le vent en poupe et plaît de plus en plus aux néo-bacheliers.

Rappelons en effet qu'à la rentrée dernière, lorsque la politique générale de l'université de Corse visait à dépasser péniblement le seuil des 4000 étudiants, l'IUT se permettait quant à lui le luxe de refuser des centaines d'inscriptions, et pour cause, on n'aurait pas su où mettre les étudiants !

En résumé, l'Institut Universitaire Technologique séduit, c'est un fait, mais connaît des périodes de tourmente et de revendications...

Alors, qu'en penser ???

Quel est l'inconscient qui a osé parier sur l'IUT ?

Dans ce climat agité, on se souvient de la démission du directeur de la structure, Robert Amoretti, avant le terme de son mandat.

Le 30 janvier dernier donc, un conseil extraordinaire se réunissait à la citadelle afin de désigner son successeur.

Les étudiants pouvaient découvrir dès lors « à quelle sauce ils allaient être mangés », et avec un score de 16 voix contre 5, c'est Antoine Aiello, responsable du DUT SRC, qui sortait largement victorieux de cette élection.

Avec un nouveau directeur, de nouvelles perspectives ?

Pour le jeune enseignant et chercheur en informatique héritant du nouveau titre de directeur de l'IUT, les objectifs sont clairs: il faut renforcer la

formation initiale d'une part, les liens avec le tissu économique insulaire d'autre part, s'orienter vers une offre de formation continue et enfin, créer une dynamique forte autour de l'établissement avec la collaboration de l'ensemble de ses membres volontaires et motivés pour aller de l'avant.

Antoine Aiello évoque également des changements notables concernant la gestion interne de l'IUT et visant à impliquer l'ensemble des composantes universitaires autour de projets collectifs.

Enfin, le nouveau directeur insiste sur la nécessité de développer de nouveaux départements et licences professionnelles..

Oui, mais, où !

A ce sujet, Antoine Aiello promet qu'il se montrera extrêmement vigilant quant aux nouvelles constructions et à leurs délais de livraison.

Bref, pour faire de l'IUT un pôle de référence, comme le directeur de la structure le désire, il faut s'armer de patience et d'ores et déjà retrousser ses manches !

Justement, et ce nouvel esprit d'équipe ?

Dès les premiers jours de son mandat, le nouveau directeur de l'IUT a tenu à mobiliser l'ensemble des étudiants et à les impliquer autour d'un projet réunificateur: une collecte géante des taxes d'apprentissage des entreprises insulaires.

Il faut en effet savoir que chacune d'entre elles employant du personnel doit obligatoirement reverser annuellement, aux impôts par défaut, 0,5 % de leur masse salariale. Or, certains instituts de formation, dont l'IUT fait partie, sont habilités à percevoir cette fameuse taxe d'apprentissage...

Alors, si vous connaissez ou si vous êtes vous même un chef d'entreprise, soyez généreux et aidez les étudiants à se former dans de bonnes conditions en faisant don de cette taxe à leur établissement scolaire.

Vous trouverez les imprimés nécessaires à ce reversement sur le Web, à l'adresse de notre journal.

Merci pour eux !

Chì Vargugna !!! (suite de la première page)

Eccu più di un annu chì l'atti di vandalismu ùn fermani a so crescita in a noscia cità univarsitaria.

In fatti, annu scursu, un ghjovanu studianti si facia sfilà po'arrubbà a so vittura. À parta si di issu ghjornu, sò stati inchjaccati un camionuchju di u CROUS hè statu arrubbatu di pocu, ghjustu dopu chì cinqui vitturi fussini stati distruti.

Allora ancu si a noscia isula si pò ludà di veda calà a sciffra di a sculera, una mansa di sforza sò da fà. Hè vera chì Corti ùn pò micca essa paragonata incù l'intorri di i cità di u cuntinenti (ancu assa' !).

Uni pochi di suluzioni devini essa trovati à u più prestu, in u scopu di calma a rabbia lighjitima di vittimi. Ma dinò è subra à tuttu par impedisca a ripruduzioni di atti cussi !

uttena garantii.

A dirizzioni di u CROUS, idda, hà dighjà presu misuri novi par sicurizà u

Chì c'hè statu quì ?

Photo JB Filippi

campu univarsitaria : par asempiu, ci sarani catara à l'intrata di i parcaghja « Caraman » è « Porette ».

In issi loca quì, una vidiòsurviglianza sarà à capu di travaddà da quì à dui mesa.

È quantu à u parcaghju di « Grosseti » a stessa tecnica sarà missa in baddu par a riintrata prossima.

Di altrondi, a ciandarmaria si muisciarà più prisenta criscendu i so ghjirati in issi trè loca, aiutata da i luma missi di pocu.

Spiremu par chì issi misuri accupati à quiddi chì asistini dighjà (ghjirati di i guardiani di u CROUS) sarani più ghjuvevuli è garantisciarani a sicurità di ugnunu à nantu à i parcaghji.

I suluzioni :

Dunqua a CSC hè andata à scuntrà i stituzioni tucati da issu problema par

**Michel Chiocca
Rumanu Colonna
Niculau Sorba**

Sport pour tous

Malgré sa modeste taille, notre université tient à prouver que ses étudiants n'ont pas que la tête, mais ont aussi les jambes !

Jambes qui peuvent d'ailleurs se débourdir toute la semaine à Corti grâce aux activités proposées par le SUAPS.

Outre les sports traditionnels, comme le football, le basket-ball, le handball ou le volley, l'équipe pédagogique chargée de ce domaine a su diversifier les loisirs offerts aux étudiants. Elle propose en effet des sports d'entretien du corps (gym d'entretien, musculation, danse, natation, footing...) ainsi que des pratiques moins connues du grand public telles que l'escalade, l'aïkido, le jujitsu ou le badminton.

Vous l'aurez remarqué, sports collectifs, individuels, de combat, en salle et en plein air sont représentés sur le campus cortenais.

Sans oublier les sports de saison : les étudiants ont en effet la possibilité de participer à des voyages pour la pratique du ski l'hiver ou d'effectuer des baptêmes de plongée sous-marine dès les beaux jours.

Bref, du sport pour tous les goûts, tous les temps... et pour toutes les bourses!

Rappelons en effet qu'un chèque de 70 francs et deux malheureuses photos d'identité vous donnent accès à ce large éventail d'activités. De plus, votre assiduité au SUAPS vous vaudra en fin d'année l'augmentation non négligeable de 0,5 points sur votre moyenne générale...

N'hésitez donc plus à vous renseigner au bureau du SUAPS situé près de l'amphi Montet, à l'UFR de lettres... n'attendez plus, inscrivez-vous !

Michel Chiocca

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE

CHASSE - PÊCHE

Place de la Gare - 20250

Corte

Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

Bar
L'orientale

Internet

Missaghju est sur le Web !

Un forum, les articles :

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

Appel à contribution

ce journal est surtout le
votre, alors faites
passer vos messages !

U settimanale studentinu di l'università di Corsica

EDITORIALE

Après ce court intermède, dû aux vacances revoilà un nouveau Missaghju dans une nouvelle couleur.

Pour ce qui est de l'actualité étudiante, force est de constater que malgré la manifestation du 14 février, la violence a de nouvelle fois atteint un campus (PP2) et a semé un peu plus le trouble sur un climat déjà bien lourd. Comme le majorité de la communauté universitaire, l'équipe condamne ces actes de violence et apporte tout son soutien aux victimes.

Pendant, les étudiants ne semblent pas contrariés pour autant mais bien au contraire, décidés un peu plus chaque semaine à prendre du plaisir dans leur ville et à profiter de leur jeunesse -et c'est tant mieux-. D'autant plus que les conditions de travail à l'université n'ont jamais été aussi bonnes. Vous trouverez en dernière page un témoignage photographique qui prouve bien que l'université est plus vivante que jamais. Des actes isolés n'arriveront pas à nous déstabiliser.

Hè sempre statu é sarà sempre. qu'on le veuille ou non...

François Squarcini

Forum INGECO

" Ecologie Economique Valorisation des Déchets des Entreprises "

le jeudi 8 mars 2001 à partir de 9 h 00 à l'amphithéâtre des Sciences...**infos page 3**

SUMMARIU

Dossier de la semaine

Esprit et expressions**page 3**

Pratique

La filière Info**page 2**Vos Bourses**page 2**

Sortir

Vos soirées**page 3**

Point de vue

Cantu è lingua**page 1**Et qui on est !**page 4**Sondage**page 2**

Sports

Football.....**page 4**Championnats d'escalade**page 4**

TZEK et PIDO en spectacle à Corté le 12,13 et 14 !

toutes les infos dans la rubrique "sortir" page 3

Cantu è lingua: DIVORZIU ?

Ringraziaremu mai à bastanza u travagliu è u sforzu di Canta u populu corsu è di tutti l'altri gruppi pà a so partecipazione à u riacquistu di u 70, pà a raccolta di issi canti è musiche, testimoni di una parte fundiva di a cultura corsa oghjinca.

À issu riacquistu culturale s'accoglie quellu linguisticu. Hè capita ! Tutti issi gruppi avianu un puntu cummuni, a lingua, a lingua nostra. Ghjera a surgente di tuttu ciò chì era fattu, intrapresu, si facia tuttu in funzione di lingua, pà a lingua, è in lingua corsa. U cantu è a lingua facianu unu !

È induvinemu l'influenza ch'ella hà pusutu purtà a lingua (cù ciò ch'ella ripresenta) nantu à issi gruppi. A leia stretta stretta di l'eprica trà cantu è lingua mustrava a scelta militantista di isse squatre di cantadori. È quantu ci n'hè oghje chì adopranu issu corsu marturiatu, in tantu in tantu pà via di Canta u populu corsu è l'altri. Oghje chì hè oghje ùn si tratta mancu à pena di listessa affare. In fatti si vede dipoi uni pochi d'anni una fiuricia di gruppi di giovani chì provanu à suvità l'esempiu di i precursori.

Mà tamantu scordu !

Quellu di a lingua, ùn si deve micca esse

troppu pessimistu, mà a lingua hà persu u so postu. A giuventù canta sempre in lingua nostra ancu di grazia ! Mà fora di una paghjella, una canzona, o una serata, si franciseghja, chì piccatu ! A fisionomia di l'ambiu culturale si ne trova tutta sfarenta è scambiata.

Paradossu di quelli chì si dicenu pà a difesa di a lingua corsa, mà si ne ghjovanu chè pà cantà (in lu scopu di staccà si di una certa cultura francesa). Issu rimprovaru si pò fà à tutti l'altri chì hanu mezi pà sparghje a nostra lingua, prima à i naziunalisti. Si sente sempre è da par tuttu a listessa scusa : " s'è no'scrivemu un corsu, a comunicazione hè tronca, u messagiu ùn passa più ! "Certa, a lingua francesa sarà più adatta pà traduce un pensà modernu. Mà a soluzione pà u sviluppu di a lingua corsa ùn hè micca di scrive o parlà francese. Sopra à tuttu quandu si pò fà di manera altra !

Ciò ch'elli hanu fattu i nostri cantadori è tutta issa mossa di u 70 tocca à noi di rifà lu è di rimpiazzà a lingua duva ella deve esse senza calà si ne in un stremismu preghjudizevule. È amichi cantadori, primurate vi sempre di ciò chì face a leia trà noi è a nostra tarra è chì c'addunisce à tutti !

Rumanu Colonna

PRATIQUE

Filière Informatique

Pour cette nouvelle rubrique, des renseignements pour entrer dans la nouvelle économie :

L'université a la chance de disposer de structures exceptionnelles pour accueillir les étudiants voulant se spécialiser dans l'informatique, 8 salles Informatiques (150 ordinateurs) dont 3 en accès libre, un accès haut débit permanent à Internet (8Mb/s) et un espace de stockage privé pour tous.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces filières (et d'autres) sur le site de l'université :

<http://www.univ-corse.fr>

Les filières en formation initiale :

Le DEUG MIAS Mathématiques, Informatique et Appliqués aux Sciences s'adresse aux bacheliers de la série S qui souhaitent poursuivre des études orientées vers les Mathématiques, l'Informatique, la Physique, les Sciences de l'ingénieur, l'Electronique, l'Informatique de gestion.

Contactez le service de la scolarité des sciences, responsable Dominique Federici (federici@univ-corse.fr).

Le DUT SRC Services et Réseaux de Communication s'adresse aux bacheliers de toutes filières, le diplôme est orienté plus multimédia, communications réseaux et programmation. Une voie royale pour devenir Webmaster par exemple.

Des équipements de pointe pour des diplômés qui vous ouvre un avenir presque assuré.

Contactez l'IUT, responsable Antoine Aiello (aiello@univ-corse.fr)

L'université offre aussi des diplômes dits " Professionnalisés " niveau ingénieur.

Au delà de Bac + 2 :

L'IUP NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui veut former des cadres occupant soit des fonctions de technicien supérieur soit des fonctions d'ingénieur dans les domaines de l'informatique et des réseaux et plus largement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et des communications (NTIC).

Le DESS CCI compétences complémen-

taires en Informatique, pour les Bac+4 de toutes filières qui souhaitent une année de formation intensive en informatique pour compléter leur formation initiale. Sachez que 95 % des étudiants de ce DESS trouvent un emploi en moins de 3 mois après l'obtention du diplôme !

Si vous voulez devenir chercheur en informatique vous pouvez préparer le DEA, puis une thèse pour enfin devenir Maître de conférences puis Professeur des Universités, de plus en plus de postes se libèrent chaque année en France et l'équipe de l'université est reconnue dans le monde entier ! **Jean-Baptiste Filippi**

**Bar Restaurant
de La Place
VENACO**
au coeur de la Corse
Tel: 04 95 47 01 30

Éditeur employé fictif
Rédacteur en chef :
Jean-Baptiste Filippi, filippi@sitec.fr
Rédacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.
Romain Colonna, Deug Corse.
Laurent Mary, Deug Éco.
Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire
Antoine Rocca, Deug Éco.
Nicolas Sorba, Deug Corse.
François Squarcini, Maitrise Biologie.

Conception, Maquettiste :
Jean Baptiste Filippi, Doctorant
Publicité, Contacts :
Eric Leoni & Michel Chiocca
Tel. 04 95 45 01 08

Vos Bourses

Les Bourses Régionales :

Réservées aux étudiants de 3^e cycle, dossiers disponibles à la scolarité pendant la rentrée universitaire.

Bourses départementales (*Conseil Général de Haute Corse et de Corse du Sud*) : dossiers disponibles à la scolarité pendant la rentrée Universitaire.

A noter :

Les prêts d'honneurs ne sont pas cumulables avec les bourses, ils sont donc réservés aux non-boursiers.

Le FSU (*fond de solidarité universitaire*) n'est pas une bourse, mais une aide financière partielle (budget CROUS).

Pour les Lycéens :

Le dossier social étudiant concerne vos bourses et l'obtention des chambres en Cité. A retirer au service de la scolarité, il faut le faire avant la rentrée, même sans avoir le résultat de son BAC.

SONDAGE

Lors du premier semestre de l'année en cours, la C.S.C a réalisé un sondage relatif aux conditions de logement dans les différentes résidences universitaires. Mais aussi sur les informations relatives aux bourses, Missaghju vous tient donc au courant des résultats obtenus.

Êtes vous satisfaits de l'équipement et de l'entretien des chambres universitaires ?

	PP1	PP2	Porette	Grossetti
OUI	73%	71,5%	63%	73,5%

Les contrats de location (modalité de paiement, pré-avis de résiliation...) vous conviennent-ils ?

	PP1	PP2	Porette	Grossetti
OUI	62%	58%	51%	65%

Les délais de versement des bourses vous semblent-ils adaptés à votre cursus ?

OUI : 32,5% NON : 67,5 %

Considérez-vous être bien informés au sujet de toutes les aides existantes (FSU, FAVE) ?

OUI : 17,9% NON : 82,1 %

MOVIESTORE JEUX VIDEOS
Tél : 04 95 46 36 23
 10 H ... 20 H
 non stop
VIDEO CLUB
 DISTRIBUTEUR DE K7
24H - 24H

SORTIR

Soirée culturelle

Mercredi 7 organisée par la Ghjuventù Independentista avec différents groupes corses, lieu à définir.

Soirée karaoké

Jeudi 8 au bar l'oriente.

Tzek et Pido, et qui on est !

Les 12, 13 et 14 Mars 2001

à l'amphi Landry.

réservations: MOVIE STORE (encadré)

Les rencontres insolites des nuits cortenaises...

photos F.Squarcini

Esprit et expression

Du fameux " toc de " des ajacciens au " va bé " (prononcé " ba bin ") des bastiais , il y a un certain nombre d'expressions que l'on peut trouver le long de l'île.

Commençons par la Corse du Sud, " tu le sais !!! " est très en vogue actuellement, elle marque une confiance retrouvée subitement et se prononce de manière très énergique. Un peu plus bas, on arrive à Sera di Ferro, là bas, vous pouvez entendre " chi bicazzu quissu qui " lorsque le sujet porte sur une personne que l'on aime pas, que l'on juge mauvaise. Pas très loin de ce village, du côté de Sartène ou de Propriano c'est " oh poto !!! " le cri de guerre. Il est lancé lorsque l'on appelle son ami.

Direction maintenant l'Est et Porto Vecchio. Leur langage y est pour le moins curieux. En effet, ils ont pour habitude de supprimer le pronom personnel sujet, ce qui donne par exemple " Vê y aller ! " en pensant bien sûr que l'on ne va ...y aller ou encore " me suis levé ! " suite à une bonne grasse matinée.

Après un arrêt à la frontière, direction Bastia via la RN 200.

Il y a une formule typique que l'on peut écrire de mille façons mais à prononcer que d'une seule : "N'DAGWAY " en n'oubliant pas de lécher son pouce puis d'indiquer avec celui-ci son torse et la marque de son vêtement : (NB : la racine se trouve dans la langue corse : "guarda qué" transformé par un ancien joueur africain du

SCB à la prononciation hasardeuse).

Avant de s'attaquer à la Balanina, petite escale à Castifao (peu après Ponte-Leccia) pour y prendre un rafraîchissement. Vous pourrez y voir des jeunes gens qui vous interpellent en vous frappant la cuisse en même temps qu'ils diront " ché ! ché !...o ché ! " , c'est leur manière d'engager une discussion. Si vous survivez, vous pourrez constater qu'à Calvi..." C'est pas pareil !!! " cela est désormais un mythe.

Pour ceux qui ont pris l'itinéraire à l'envers, une fois passé le col de Vizzavona, vous n'êtes plus très loin de Venaco. Eux , ce sont les plus fort, lorsqu'une fille passe, les garçons font " Tiop! Tiop ! " à la manière de chiens courant le sanglier.

Certains d'une autre race (Casanova di Venacu) se mettent à l'arrêt avec les oreilles dressées et une patte levée.

Enfin, le clou du spectacle est pour Corti, mégapole internationale du centre Corse. Il y a des expressions typiques du genre " alors oui que non " , " macarelle " , " tu y es ! ".

Mais surtout, du fait du brassage résultant de l'université , il y a toutes celles que vous avez entendu par ailleurs et bien d'autres, qui cohabitent non pas en cacophonie mais en osmose .

Que vous soyez étudiants ou futurs bacheliers, dépêchez vous de les apprendre pour y être " en place " et ajouter les vôtres.

François SQUARCINI

U BRIACONE

Per issi mesi d' istatina, una sera, un omu chî rientrava in casa soia incù a so vittura, si fece piantà da i giandarmi. Tintu ch' ellu era, surtia da una serata trà amichi... U giandarmu chî vede a so faccia è chî l' avia vistu viaghjà da mancu à dritta li disse :

- " Mi pare ch' è vo' ete betu ! "

- " Sa... sa... sa... sapete, micca tantu.

Quindecim pastizzi, una butteglia di vinu, è une poche di acqua vita.

"Subbitu u pulizzeru ne chjamò un' antru :

" Porta mi un ballò, chî l' emu da fà suffià ! "Stumacatu u cunduttore lampò :

" Mì, mì, mì à questu qui ch'ellu mi crede micca ! "

Francescu Squarcini

Karaoke le Jeudi
 Snack Brunch
Bar
L'oriente
 5 av Jean Nicol 04 95 61 11 77

Forum INGECO

Le DESS " Ingénierie écologique " a été ouvert à la rentrée 2000, à la Faculté des Sciences et Techniques. Pour cette première édition de leur forum annuel, les étudiants de l'Association INGECO ont choisi d'aborder le thème de la valorisation des déchets des entreprises.

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE

CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250

CORTE

Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

Et qui on est ?

Tout le monde chez nous connaît cette expression. Chaque jeune corse l'a prononcée ou à défaut, entendu au moins une fois.

Elle évoque généralement une certaine fierté, parfois même, elle peut exprimer un sentiment de supériorité. Mais quelque soit le cas, elle est utilisée dans un style satirique ou plutôt à titre de " macagna " comme l'on dit ici.

Aujourd'hui elle est même reprise par deux désormais célèbres comédiens en guise de slogan.

Cependant, n'est-elle pas significative d'un certain état d'esprit ? Ne marquerait-elle pas la recherche par ceux qui constitueront la Corse de demain ? Ceux là même qui, alors que l'on parle de Corse ancrée dans la république, de projet de lois, de transferts de compétences, d'officialisation de la langue corse, de reconnaissance du peuple, sont on ne peut plus dubitatifs quant à savoir qui ils sont vraiment.

Corses ? Français ? Citoyens de l'Europe ?

Le fait que la culture corse soit étouffée n'y est certainement pas étranger. En effet, comment peut-on savoir qui l'on est si on ne sait pas d'où l'on vient ?

Un enseignement de la langue et culture corse, associé à l'histoire de l'île et de son peuple, permettrait sans doute à chacun de s'identifier pleinement, pour enfin, pouvoir s'épanouir dans ce monde car l'on ne peut comprendre qui sont et comment sont les autres si l'on ne sait pas qui l'on est.

Le peuple corse doit apprendre à se connaître et doit pour cela se donner les moyens (à défaut de se les voir octroyer... ?).

L'avenir de l'île qui sera la jeunesse d'aujourd'hui passe irrémédiablement par son identité.

François SQUARCINI**SPORTS****Football, Suaps Montpellier 0 - Aiello 3 L'épopée continue**

Jeudi dernier se déroulait la seconde journée du championnat de France universitaire, où vous le savez, Corti est représentée. Cette fois ci, les coéquipiers de Flavien Modesto à savoir Balland, Giacometti, Ciavaldini, Calendini, Moretti, Pietrucci, Coque, Lacotte, Aiello, Massiani, Baldovini, Gabion, Vizieu et Pollet auxquels on devait ajouter les nouveaux venus Stromboni, Merlingui, et Giuntini se déplaçaient à Montpellier

L'équipe héraultaise ayant perdu ses deux premières rencontres était d'ores et déjà éliminée. Pour autant, la tâche des cortenais n'en était plus facile, car leurs adversaires du jour avaient à cœur de terminer l'épreuve sur un résultat positif, qui plus est devant leur public.

Malheureusement pour eux, ce ne fut pas le cas. En effet, les insulaires ne firent aucun cadeau à leurs homologues et s'imposèrent sur le score sans appel de 3 à 0. Aiello inscrivait les trois buts de son équipe, ce qui portait son compteur personnel à cinq réalisations, le plaçant du

même coup parmi les meilleurs buteurs de la compétition.

Les cortenais n'eurent, il est vrai, qu'une faible opposition d'une équipe qui ne jouait plus que son honneur dans ce championnat.

Les voilà maintenant installés aux avants postes de leur groupe à égalité de points avec Marseille. Ces deux formations étant déjà qualifiées pour le tour suivant, elles s'affronteront le jeudi 8 mars sur terrain neutre à Nice avec en point de mire la première place du groupe. Rappelons que celle-ci n'est pas sans importance car elle permettrait de recevoir la rencontre des huitièmes de finale à Corti. Pour cela il faudra que nos jeunes insulaires l'emportent à tout prix devant les universitaires marseillais. Il s'agirait là d'un beau cadeau pour leurs supporters qui par manque de temps et de moyens ne peuvent tous se rendre sur les stades continentaux pour les encourager. Peut être qu'un geste pourrait s'effectuer de ce côté là.....

Michel Chiocca**Championnats interrégionaux universitaires d'escalade**

Le jeudi 8 février, se sont déroulés à Marseille les championnats interrégionaux universitaires d'escalade. Cette compétition qui regroupait une quarantaine de participants, revêtait un enjeu non négligeable, puisqu'elle était qualificative pour les championnats de France universitaires.

A cette occasion, les chances de l'Université de Corse étaient défendues par 5 étudiants : Cécile Ladet, Rodrigo Nouraga - faculté des sciences et techniques - François Vecchi, Cédric Specia - IUFM - et Yann Vacher - faculté des lettres, encadrés par Olivier Broussouloux (enseignant du département STAPS de la faculté des sciences et techniques).

La compétition a débuté par trois voies de qualifications, de difficulté croissante, qui ont permis à trois de nos représentants d'accéder en finale, Yann Vacher et Rodrigo Nouraga échouant pour leur part de peu, en se classant respectivement 11 et 12èmes.

Dans l'ultime voie, à gravir " à vue ", de difficulté 7a pour les filles, 7b pour les garçons, Cécile Ladet confirmait sa suprématie sur les autres concurrentes en emportant brillamment l'épreuve. Chez les garçons, la victoire revenait à Cédric Lopiccio (université de Nice), qui devançait

ainsi 2 grimpeurs classés ex-æquo : Hugues Mignot de Marseille et Cédric Specia. François Vecchi terminait quant à lui à la 9^e place.

Ces bons résultats d'ensemble ont permis de confirmer la progression constante de ces étudiants et de récompenser surtout leur assiduité à l'entraînement. Ils devraient certainement se confirmer lors des Championnats de France universitaires, puisque les qualifications de Cécile Ladet, Cédric Spécia et François Vecchi ont été proposées à la commission nationale du sport universitaire.

Olivier Broussouloux

Internet

Missaghju est sur le Web !

Un forum, les articles :

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

Participez !

Si vous avez un message, une annonce, quelque chose à expliquer ou à dénoncer, nous sommes votre relais !

Usittimani studentinu di l'università di Corsica

CSC

Lingua Corsa

RISPOSTA à Robert Colonna d'Istria

Vularia à fà vi parte d'un articulu o più tostù d'una intervista fatta da u Figaro (sciuta à a fine di farraghju) di Robert Colonna d'Istria. Parechji prupositi chì chjamanu da a me parte l'osservazione chì suvitanu.

Prima ci vole à ramintà li chì u corsu ùn hè micca un dialettu talianu, ghjè una lingua unica chì s'assumiglia à u toscanu pà via di a latinisazione è di a tuscanisazione putenta. Fora di parechje d'altre invasione, eccu in duie parolle l'origine di u corsu oghjincu. E dipoi anni è anni semu custrretti à ripità la chì u corsu ùn hè talianu è chì ci hè a lingua corsa cù e so particolarità è chì qualchì sia chì ùn capisce micca qualchì sia d'altru, di un antru rughjone, ghjè chì ùn hè micca avvezzu in la so lingua propria. Sò dibbatitti fantili, chì aruvinanu a nostra lingua è chì ci vole à mandà caternu ! Pà ciò chì tocca à a debbulezza di a lingua corsa, mi parmettu di dì à R.C.I ch'ella hè colpa soia, è di tutti quelli chì sustenenu u so pensà cusì razzistu, intulterente è chì ùn hanu micca avutu u curagiu di parlà corsu à i so zitelli, tandu hanu fattu di u francese a lingua " necessaria " pà cumunicà. " A liberalisazione di i marchi di u mondu hè pò dà si a chjave di a crescita economica ma què ùn si deve produce à u detrimentu di millae di culture è di e so tradizione " Klaus Toepfer, direttore ese-

cutivu di u P.N.U.E (Programma di e Nazione Unite pà l'ambiente naturale).

A sapemu tutti chì una lingua ripresenta una cultura, una storia, un populu, hè par quessa chì u nostru scrittore è storicu corsu si ribelli cusì contru à l'insignamentu generalizatu di u corsu. A lingua corsa scumoda. Stephen Wurm, presidente di u Comitatu internaziunale permanente di i linguisti (CIPEL), ci dice : " Di facto, a

cunsolidazione di un gruppu passa da l'imposizione di a so lingua à u traversu di l'amministrazione o di l'educazione allora chì tutta resistenza linguistica hè analizzata cum'è una minaccia...una lingua ghjè un datu propiu puliticu. "

Quantu à e so misure " staliniane " pà a salvezza di u corsu, u ringraziu, bella riferenza, sopra à tuttu quandu ellu tene un discorsu à bastanza " stalinianu ".

In fine ci vole à precisà chì sicondu à RCI tutti quelli chì hanu da assicurà i corsi di lingua corsa saranu naziunalisti, cum'è s'ella era una malatia mortale d'esse naziunalisti. A di la franca priferghu à esse naziunalisti è more subbitu di issa " malatia ", cà tene discorsi cum'è quelli di Robert Colonna d'Istria. Un hè micca ellu chì ghjunghjarà à stancà a nostra lingua è un nostru populu.

Rumanu Colonna

SOMMAIRE

Dossier de la semaine

Réponse au Figaro.....page 1

Lingua è leia siciali.....page 3

Pratique

La filière Biologie.....page 2

Jobs d'été.....page 3

CCU.....page 2 et 3

Point de vue

Semestrialisation des examens..page 4

Rencontre

Assoc Ingeco.....page 3

Réactions

Après trois numéros, les réactions commentent à se faire sentir, quelques messages sur internet (Forum et messagerie). Des lycéens très actifs nous proposent des articles, des étudiants leurs réflexions sur l'actualité (notamment sur les actes de violences passés).

Ce mois-ci le thème est la langue corse, qui a été un peu malmenée par la presse nationale ces jours-ci.

Si vous voulez rejoindre l'équipe ou écrire dans nos colonnes, contactez nous.

Si vous voulez réagir sur nos articles rendez-vous sur notre forum web :

<http://missaghju.multimania.com>

EDITORIALE

Par issu numaru novu, a noscia squatra vulia prima di tuttu ringrazia quiddi chì ci facini u piaceri di leghja ogni settimana u nosciu ghjurnali è di dà ci tanti cumplimenti pà quissa impresa chì senza vo' ùn pudaria asista. Inveci pudemu scusà ci par via di quiddi chì sò stati offesi da i fotografii, in l'ultimu numaru, Un c'era micca una vulintà da a noscia parti di cumetta un dispettu. Vulemu dinò ripeta a noscia chjama pà participà à a ridazione di Missaghju. Infurmemu chì un forum hè natu in lu scopu di sviluppà un locu di scambii. Issa settimana u ghjurnali tratta di sughjetti à nantu à a difesa di a lingua è u so postu in drentu à u so spaziu storicu. A noscia lingua apparteni à tutti quiddi chì campani quicci è hè veramenti un duveri di difenda la, eccu parchi avemu fattu a scelta di scriva una parti impurtanta in lingua isulana.

Bonna lettura à tutti incù Missaghju !!

Squatra di ridazioni

PRA TIQUE

La Filière Biologie :

L'Université de Corse veut devenir un pôle mondial en écologie, et s'en donne les moyens. A en juger les résultats des étudiants en licence sur le continent après un DEUG à Corte, le niveau ici est excellent.

De plus, la Corse est un territoire d'exploration immense, ce qui est un très gros atout si l'on doit comparer à d'autres universités où il faut faire 300 Km pour trouver la mer.. ou un arbre.

Côté matériel, la fac dispose d'un microscope électronique, d'un spectromètre en phase gazeuse, d'une PLC, d'une RMN et de centaines de binoculaires.

Côté humain, l'université dispose d'une trentaine de professeurs, maîtres de conférences, ATOS et doctorants prêts à vous former.

pose deux options de spécialisation :

" Industries Alimentaires et Biologiques " qui forme des techniciens de l'Agro-Alimentaire.

" Génie de l'Environnement " qui forme des techniciens de l'environnement.

Faculté des Sciences :

DEUST Mention : Analyse des Milieux Biologiques :

Responsable : Laurent Varesi, varesi@univ-corse.fr Diplôme reconnu par le Ministère de la Santé donnant aux titulaires la qualité de Techniciens Supérieurs en Analyses Médicales, avec la possibilité d'effectuer les prélèvements sanguins.

Débouchés :

Secteurs de la Santé (laboratoires d'analyses médicales et vétérinaires), secteurs de l'agroalimentaire et de l'environnement (services des eaux et assainissement).

DEUG Sciences, Mention : Sciences

de la Matière et de la Vie :

Responsable : Pierre TOMI

E-mail : tomi@univ-corse.fr

Objectif

Donner aux étudiants une formation de base en biologie, chimie et géologie qui leur permette de poursuivre des études de leur choix dans le domaine.

2^{eme} cycle et plus

LICENCE Biologie, mention : Biologie générale et Sciences de la Terre

MAITRISE de Biologie des populations et des écosystèmes, mention:

Environnement

IUP environnement

DESS Ecosystèmes Méditerranéens

DESS Ressources Animales et Végétales

DESS INGECO "Ingénierie de l'Ecologie"

En Formation initiale :

DUT Options: Industrie alimentaire et biologique & Génie de l'environnement

Chef : Beatrice Khoumery

Beatrice.Khoumery@iut.univ-corse.fr

Le département Génie Biologique a pour objectif de former des techniciens supérieurs et propose une formation intensive sur deux ans (1800 heures d'enseignements théoriques et surtout pratiques, 300 heures de projets tutorés et 10 semaines de stage) au terme desquelles est délivré un diplôme universitaire technologique. A une première année de formation scientifique générale le département pro-

Editeur employé fictif

Redacteur en chef :

Jean-Baptiste Filippi, filippi@sitec.fr

Redacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.

Romain Colonna, Deug Corse.

Laurent Mary, Deug Eco.

Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire

Niculau Sorba, Deug Corse.

François Squarcini, Maitrise Biologie.

Conception, Maquettiste :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Publicité, Contacts :

Eric Leoni & Michel Chiocca

Tel. 04 95 45 02 09

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE

CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250 CORTE

Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

Da leghje :

I- " L'usu corsu " di Pascal Marcchetti. Dizzionariu corsu, francese, talianu. Tratta dinò di a scrittura corsa è di l'origine di u corsu. 100 fr

II- Bernard Bonnet : "Un prefet chez les Catalans" de Marc Durand. Ed de la Tempestad, 200 p. 115 fr : ci rigala di un sguardu originale nantu à e preputenze di un omu è di i sfunziunamenti di u Statu

"CCU : RENCONTRE AVEC LA LITTÉRATURE CROATE

Drazen KATUNARIC

philosophe et poète de Zagreb

jeudi 15 mars de 10h à 16h Campus

Un pappaghjaddu mutu

Un ghjovanu riceva una lettera induva era scrittu ch'iddu duvia parti in i culunii. Un pastori sapendu a nutizia dumanda à u ghjovanu ch'iddu li piddu un pappaghjaddu. In a vultata u ghjovanu si ni avveca ch'iddu si ni era scordu, ma l'ominu era dighjà in Francia. E rifletta, è rifletta li compra un cioccu. Turratu in i so loca dà u rigalu, è fieru di u so pappaghjaddu u pastori si ni codda in muntagna. Un annu dopu i dui omini si scontrani è u ghjovanu dumanda à u pastori :

- "Diti mi ghjà parla bè u pappaghjaddu ?"

U pastori, avanzendu è rinculendu u capu biffendu u so pappaghjaddu avvezzu à fà issu movimentu li rispondu :

- "Parlà parla pocu ma si intressa"

Niculau Sorba

Activités et formations de pointe à l'Université.

Jeudi dernier, un forum s'est déroulé à l'amphithéâtre de la faculté des sciences et techniques, et portait sur le thème de la valorisation des déchets des entreprises. Il a donné lieu à de nombreuses interventions (ADEME, Office de l'environnement...), suscitant d'intéressants débats.

A l'origine de cette manifestation, il y a l'association INGECO. Celle-ci est créée en décembre 2000, quelques mois après l'ouverture du DESS ingénierie de l'écologie. Impulsée par Nadine Levratto qui est la responsable du DESS, cette association a pour but premier de créer un véritable réseau de contact avec des entreprises et qu'il soit le plus large possible (Corse, PACA, Europe...), afin de permettre aux étudiants de trouver facilement des stages mais plus encore, un emploi au sortir de ce diplôme.

Vanessa Marchioni, Virginie Salichon et Christophe Foucras, sont chevilles ouvrières de l'association, et ont la conviction que de telles formations, peuvent avoir des enjeux primordiaux dans le monde de demain tant la connaissance des

DESS
INGECO

Ingénierie de l'Écologie

écosystèmes peut entraîner des finalités économiques et présenter des avantages, notamment dans le recyclage des déchets. En outre, les enseignements du DESS complètent parfaitement les études antérieures et sont accessibles à toutes les maîtrises puisque écologie, économie, droit et thermophysique sont au programme. L'association INGECO semble donc avoir de beaux jours devant elle car " les anciens " étudiants s'en occuperont encore l'année prochaine pour transmettre leurs connaissances aux nouveaux et continuer de faire

croître les contacts avec le monde du travail. De plus, l'écologie et l'économie sont plus que jamais - et pour un bon moment - d'actualité...

Les nombreuses pré-inscriptions pour l'année suivante prouvent bien que l'Université, par l'intermédiaire de son pôle d'excellence en environnement est de plus en plus attractive et se comporte en véritable passerelle vers la vie active.

Site de l'assoc : <http://www.univ-corse.fr/site/ingeco/index.htm>

François Squarcini

Lingua è leia suciali

U linguaghju t'hà subra à tuttu una funzioni di cummunicazioni. A lingua, idda, hè l'aspettu suciali di u linguaghju, è a parolla l'aspettu particulari, a parolla cheri intillighjenza è vulintà di aduprà a lingua. A linguistica moscia bè chì quandu si impara una lingua ùn hè solu una impara di parolli, ma dinò imparà strutturi è formi di pinsà. E quandu si tratta di a lingua corsa ùn ci hè nienti da metta da cantu. S'è a noscia lingua t'hà urighjinalità, si pensa à bastanza in furia à u corsu pulinomicu chì par avali cunveni di altrondi à ugnunu o quasgi, quandu si tratta di a linguistica ci hè pocu da ridi. A diglussia stabuli chì assistia in Corsica in una certa ebbica hè stata rutta da quandu a lingua francese si hè buligata à a pupulazioni corsa. Oghji in Corsica à chì parla un corsu chì ùn hè di modu naturali à chì parla un " francesi righjunali di Corsica ". Faci chì l'identità lecca, idda chì aiuta l'omu à avè un iquilibriu di pettu à una mundializzazioni chì t'hà com'è difinizioni di distrughja i culturi.

Un mezu di scambiu naturali

Cussi imparendu è aduprendu una lingua nasci un scambiu novu. Quandu si parla corsu è francesi si aprini i porti di i

nosci linguì cucini veni à di i linguì rumani. Di più i scentifichi assicurighjani chì quandu dui linguì sò ammaistrati, quandu ci hè un bislinguisimu veni più faciuli par acquistà i cosi (quiddi altri linguì subra à tuttu) à postu chì sviluppa parichji parti di u ciarbeddu.

Cunnoscia si meddu par capiscia di più la ghjenti

Com'è l'avemu dighjà dittu a lingua t'hà un postu primurosus par l'identità. Ma ciò chì ùn hè statu missu in altu hè chì quandu omu si cunnosci meddu hè più faciuli, aiuta, à accittà, à capiscia altrughji. Pudemu dunqua assicurà chì a lingua hè un ilimenti di cuisioni suciali. In un spaziu Auròmiditarraneu pò è devi sviluppà si a noscia lingua fendu bè intesu nisciuna sfarenza etnica o rilighjosa. Prublema di rispettu, di viulenza, di razzisimu ci ni sò ugni ghjornu hè vera dinò ch'iddu ci veni mali di assicurà chì incu l'usu di u corsu tuttu scambiarìa è l'isula saria un paradisu suciali. Ancu s'è idda hè cumplexa a rilazioni tra issi prublema saria un sbagliu maiò di pinsà chì leia ùn ci ni hè.

Niculau Sorba

Le SIO informe, jobs d'été

Le Service d'Information et d'Orientation développe depuis 1999 une politique d'aide à l'insertion des étudiants dans le monde du travail.

Celle-ci se traduit par la mise en oeuvre d'un module d'aide à la définition de projet professionnel à l'usage des étudiants de 1er cycle et d'un module d'aide à l'insertion professionnelle, à destination des étudiants de fin de cursus professionnalisés.

Etudiants, venez consulter les offres !

soit 300 postes

S.I.O.

Campus Grossetti - Bâtiment Critt
mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 14h-17h30 Téléphone : 04 95 45 00 21

Messagerie : sio@univ-corse.fr

Attention En règle générale, les candidatures sont réceptionnées dans les entreprises jusqu'au 15 avril.

Bientot au CCU :

le Printemps des poètes/Veranu di i Pueti" (15-30 di marzu)

Une journée porte ouverte est en cours d'élaboration, vous trouverez le programme complet dans le prochain numéro

Semestrialisation des examens

Contrairement aux IUT, BTS, et autres écoles...qui eux sont soumis aux contrôles continus, les étudiants de faculté sont livrés à eux-même, ils sont libres d'assister aux cours ou pas, de travailler ou pas...c'est un peu comme une tradition.

Mais cette liberté n'influe-t-elle pas sur le taux de réussite aux examens ?

Cela fait maintenant quatre ans que les universités ont abandonnés les partiels pour un mode d'examens différents, la semestrialisation. Celle-ci se solde par l'apparition de deux sessions d'examens terminaux, une en janvier et l'autre en juin et bien sur la session de rattrapage de septembre. La question que même les professeurs se posent, la semestrialisation a-t-elle vraiment été une bonne chose ? En effet, ce changement du règlement des examens est et était destiné à faciliter la vie des étudiants, seulement voilà le taux de réussite est resté sensiblement le même, avec une très légère hausse.

Comme toute chose, la semestrialisation a ses avantages et ses inconvénients, on le sait bien la perfection n'est pas de ce monde. Elle a donc permis d'alléger la période des examens, d'alléger les révisions, de passer dès janvier les matières étudiées en début d'année, matières qui auraient été peut-être plus dures de réviser en juin. Mais d'autre part les étudiants de première année et même les anciens par-

fois se laissent souvent surprendre par cette série d'examens de janvier qui arrive très vite et dont les résultats vont peser lourd dans la balance pour l'obtention de l'année en juin. Autrefois du temps des partiels, les étudiants comme maintenant se faisaient prendre de vitesse par ces premiers examens, mais à la différence de nos examens terminaux d'aujourd'hui, les partiels ne nous pénalisaient que très moyennement. Les révisions de juin étaient bien sûr conséquentes puisque toutes les matières de l'année étaient présentées. Mais après avoir été à froid par les partiels les étudiants pouvaient se dire que tout était encore possible en juin !

Alors qu'aujourd'hui, ceux qui obtiennent de bas résultats à la session de janvier, pensent essayer de faire leur " maximum " en juin et perdu pour perdu comptent surtout sur tout sur la session de rattrapage de septembre. Un mauvais esprit est il entrain

de naître !? De plus, les partiels permettaient à un professeur de tester ses élèves. Il pouvait donc se rendre compte du travail fourni par les étudiants, mais aussi du niveau de la classe, ce qui lui permettait de remettre en cause son sujet. En juin grâce au travail du professeur fournissant un sujet un peu au niveau de sa classe et au travail pour qui tout était encore à faire, on arrivait à un bon compromis. La semestrialisation était une mesure attendue et approuvée, mais il lui reste encore à faire ses preuves, car le taux de réussite n'a connu qu'une faible hausse.

A qui la faute ? Aux étudiants ? Aux règlements ? Alors ! Que faut il faire ? Un mélange de semestrialisation et de partiels (contrôles continus) ne serait peut être pas une mauvaise chose ? Cela permettrait sans doute de responsabiliser plus vite le jeune étudiant...et le vieux aussi !!!

Antoine Rocca

SPORTS

A NOUS LES LYONNAIS

Pour ce dernier tour de la première phase du championnat de France universitaire, les insulaires se rendaient jeudi dernier à Nice, afin d'y affronter leurs homologues marseillais. Les deux équipes étant déjà qualifiées, on aurait pu croire que cette rencontre était sans enjeu. Or, rien de moins que la première place du groupe restait à déterminer laquelle permettait de recevoir la huitième de finale " à la maison " !

Un très bon début...

La rencontre démarrait sous une pluie battante et les cortenais allaient tirer avantage de cette situation. En effet, dès la troisième minute, Aiello ouvrait le score... l'affaire était bien engagée. De plus, au

quart d'heure de jeu, ce même Aiello s'infiltrait dans la surface adverse et obtenait un penalty que Marchi transformait. Les insulaires accentuaient leur domination et Coque trouvait le chemin des filets à dix minutes de la pause.

A 3-0, les marseillais retournaient sur le terrain avec la ferme intention de renverser la vapeur. Ils débloquèrent alors leur compteur et portèrent le score à 3-1. Aussitôt, Marchi allait redonner trois buts d'avance aux siens. Même touchés au moral, les provençaux ne déméritaient pas et réduisaient l'écart une fois de plus.

Fin des espoirs marseillais...

C'est alors que l'inévitable Marchi surgit pour tromper une dernière fois le portier adverse et mettre fin aux débats. A 5-2, la messe était dite et les nôtres remportaient

une victoire largement méritée.

Après cette excellente prestation d'ensemble, les hommes de C.Lopez affronteront donc Lyon pour une huitième de finale à Corti. Toute l'équipe de Missaghju leur adresse des félicitations amplement justifiées et espère les voir atteindre leur objectif. Elle compte également sur votre présence nombreuse et enthousiaste au stade Santos Manfredi, jeudi à 14 heures.

Michel CHIOCCA

Karaoke le jeudi
Snack, Brasserie
Bar
L'orientale
5 av. Jean Nicoli 04 95 61 11 77

Sur le Web

Un forum, les articles, vos réaction et commentaires :

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

Participez !

Si vous avez un message, une annonce, quelque chose à expliquer ou à dénoncer, **nous sommes votre relais !**

U sittimanali studentinu di l'università di Corsica

CSC

U PAISAGHJU PULITICU CORSU PRINCIPIA À SCAMBIÀ

L'elezione municipale è cantonale chì sò state l'11 è 18 marzu un hanu micca smenbratu a fisionomia pulitica di l'isula nostra. È quantunque, da uchjizà ci da vicinu, scupremu un certu numaru di segni chì mostranu, da un dubbità ci, chì e cose principianu à move. E mutazione sò impercettibile in le cummune chjuche, pà e ragione cunnosciute, quelle di e leie familiare, e leie amicale chì sò un fattore determinante in la magiurità di e 364 cummune di Corsica, belle luntanu davanti à e cunsiderazione pulitiche, partigiane o filosofiche.

Invece si manifestanu in le cummune più impurtante, quelle chì contanu più di 2500 abitanti.

Prima si traducenu da esigenze nove da a parte di l'amministrati.

Questi qui volenu chì i so eletti sibbinu vicini à elli è micca sola pà e campagne elettorale, è chì elli s'accupessinu di i so prublemi cutidiani. Qualchi eletti cunsiderati cum'è intucchevuli sò stati sanzianati pà un avè respetatu issa vulintà di l'amministrati. Si traducenu dopu da u rifiutu di più in più chjaru di u fenomenu clanistu è clientelista, da duve u successu di e liste bramose di "a pulitica altrimenti", cum'è in Bastia, è a scunfitta di i capimachja di i partiti lucali cum'è in Pruppià, subbitu à u primu giru, in Sartè, in Corti, è sopra à tuttu Aiacciu à u secondu giru. Fatti straordinarii, 50 anni di Bonapartismu chì cascanu d'un colpu, u

cummunismu in Sartè smarisce, l'imperiu Mocchi si sfonda, è una triangulare in Portivechju.

In fine si traducenu da l'intrata in carica d'eletti nazionalisti in li cunsigli municipali in Aiacciu, Bastia, Sartè, Portivechju... quatu di e cità e più maiò di Corsica. Issi eletti sò oramai arradicati in la vita municipale. Hanu da pudè fà ci sente a voce di una Corsica fiera di u so passatu, di e so tradizione, di a so lingua, di u so populu è pronta à custruisce si un avvene fora di e preoccupazione puliticante. À issa cunsiderazione ci vole sottolineà una realtà di modu generale passata sottu silen-

ziu. In fatti s'è i voti si contanu è un si pesanu micca, forza hè quantunque di custattà chì l'elettrice è elettrici nazionalisti si ricrutanu di manera generale ind'è la ghjente giovane, vene à di ind'è quelli chì custruisce è hanu da custruisce a Corsica di dumane. A rimarca mi pare impurtante. Vole di chì i par centi ottenuti da i nazionalisti ripresentanu una parte impurtantissima di e forze vive è dinamiche di e cità è paesi.

Pà ciò chì tocca à e cantunale, quelle di Corsica suprana, Paul Giacobbi ripiglia u so postu di presidente di u cunsigliu generale senza difficoltà, invece chì pà a Corsica suttana, u CCB fiasca (dinò) è a manca riesce cù l'aiuta di una

parte di a dritta à piglià a direzione di u cunsigliu generale di Corsica suttana, cù cum'è presidente M. Sarrola un omu di 82 anni. Elezione stunante sapendu chì a dritta era magiuritaria.

Tutti elementi pigliati in contu, l'elezione chì sò state mostranu chì una cultura pulitica nova hè, senza dubbitu, in traccia di nasce in Corsica, dopu à dui seculi d'imperiu assolute di i partiti lucali. Da sapè s'è i novi dirigenti saranu capaci di pettu à l'inghjochi. Ferma una parte longua da parcorre ma semu nantu à a bona strada.

Rumanu Colonna

SOMMA IRE

Dossier de la semaine

Université culture et infrastructures.....page 3

Pratique

Les conférences d'Avril....page 2

Infos pour

stages et emplois.....page 2

Point de vue

Municipales.....page 1

MUVITI VI !.....page 4

Rencontre

A filumena in Parighji.....page 2

Sports

Football.....page 4

Missaghju est presque mature, nous sommes lus par plus de 4000 personnes en Corse, et notre site web attire de plus en plus de monde (déjà plus de 400 visites), la qualité de nos colonnes nous permettent aujourd'hui d'être classé parmi les 4 meilleurs "bons plans" du site de communauté étudiant français etnoka.fr et d'être référencé dans à peu près tout les site web de presse corse.

Est-ce un succès ?, Nous touchons tous les jeunes de Corse, et nous sommes lus par beaucoup de continentaux mais ce journal sera vraiment un succès lorsque tous les étudiants se seront exprimés dans ses colonnes.

Si vous êtes en DESS Com, en Arts appliqués, ou en lettres, ce journal est aussi votre laboratoire et votre tremplin, venez expérimenter vos mises en pages et publier vos enquêtes !

Contactez nous : filippi@univ-corse.fr

CA PPA RTICULU

Prima di tuttu ci scusemu pà a simana scorsa, hè vera un ci hè scuitu di numaru parchi emu fattu a scelta di fà esce Missaghju tutte e diue simane, a bi-mensualità ci pare più adatta. Speremu chì issa nutizia un scumudarà à nimu.

Issi ultimi ghjorni sò stati ricchi in attualità, sopra à tuttu cù e municipale. Ci vole à rende si contu di a so impurtanza, sò state l'elezione di quelli chì hanu da guvernà e nostre cità durentu sei anni. S'hè vistu l'11 è 18 marzu scambiamenti pulitichi mai visti in Corsica. Pocu à pocu e cuscenze movenu è riccusanu i sistema classichi.

Ci sarà dinò in issu numaru novu riflessione nantu à " u disertu culturale " di Corti chì ci impreme à tutti.

Bona lettura : **squatra di redazione**

A filumena in Parighji

Fieri è cuntenti erani di l'accolta chì iddi t'ani avutu i nosci cantarini. Partiti u 7 di marzu da Bastia, u gruppu A FILUMENA, Casta

mentri chì iddi erani in traccia di ripeta in l'ateddu di cantu di u C.C.U. ,par prupona li di andà à cantà in Parighji. Di infatti , par via di

du binissimu par purtà a noscia cultura, muscià a noscia tradizioni, è u postu maiori chì idda t'hà a donna corsa in i famiddi è in a sucità isulana.

Nos futures spice girls polyphoniques

Photo N.Sorba

Dumenica, Marucchi Sophie, Mori AuLERIA, Pietrucci CHristelle è u prufessori di cantu Petru Ghjilormu Medori sò scalati in Parighji. Tuttu hà principiatu quandu Ghjuvancristofanu Angelini hè affaccatu

a ghjurnata di a Donna l'università Dauphine di Parighji si hè avvezza à cunvià ugni annu donni par cantà chì sò di i sfarenti università di Francia. Custu annu hà toccu à Corti. Ci ni pudemu ludà à postu chì idda hè un punted-

Dui volti ani cantatu è maravidatu la ghjenti

Ani prupostu dui riprisintazioni, a prima in u CROUS di l'università Dauphine, chì hè di altrondi l'università a più maiò di Parighji è si trova in u sestu attundulimu, è a siconda in u ministeru di l'Aducazioni naziunali incù à a prisidanza a diritricia di l'insignamentu superiori Madama F. De Michel(chì t'hà urighjini corsi).Un sò stati diLUSI tutti quiddi chì ani ascoltatu issi boci di donni sò ancu stati maravidati. Dui riprisintazioni di prima trinca incù dui publichi sfarenti ma cunquisti tremin-dui. In quantu à i nosci cantarini ancu iddi ùn sò stati dilusi, trà issi dui cantati ani fattu u ghjiru di a capitali francesa. Sò turrati in casa u vennari u 9 di marzu incù in menti una sventura chì s'è idda era da rifà, ricummin-ciariani vulinteri. E par avè dinò una diccia di fà riprisintazioni cussi travaddani sempri incù vulintà ugni marcuri à 6 ori di sera à l'ateddu di cantu di u C.C.U.

NICULAU SORBA

Stage Qualifiant Externe

Dans le cadre de sa mission d'aide à l'insertion professionnelle, le SIO assure la mise en place du Stage Qualifiant Externe.

Cette mesure permet à un étudiant d'effectuer un stage pratique de 6 mois dans une entreprise (ou plusieurs) à l'extérieur de la région Corse (en France ou à l'étranger) dans le but d'approfondir un projet personnalisé ou d'acquérir des connaissances pratiques. Ce projet doit être présenté sous la forme d'un cahier des charges finalisé détaillant les activités prévues durant le stage.

L'objectif : l'étudiant devra transférer sur la région Corse les savoir faire acquis à l'extérieur, et ce en termes de création d'entreprise ou de création d'activité au sein d'une entreprise existante.

Les publics visés : les étudiants titulaires d'un BTS, DUT, DEUST, DEUG, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un DESS obtenu en Corse.

Les conditions : être étudiant de l'Université de Corse dans une formation ne comportant pas de stage obligatoire - être âgé de moins de 29 ans - être libéré des obligations militaires - être ressortissant de l'Union européenne - ne pas être inscrit dans une procédure d'aide de type CORTECHS, CIFRE, ou BRD.

Le suivi : l'étudiant doit - bénéficier de l'encadrement d'un tuteur interne à l'entreprise

- signer un convention tripartite (étudiant, université, entreprise)

- produire deux rapports, l'un intermédiaire à mi-parcours, l'autre à la fin du stage.

Le financement : attribution par la Collectivité Territoriale de Corse, d'une bourse de quarante mille francs (40.000 francs) aux étudiants sélectionnés (5 bourses/an).

Le calendrier : session 2002 - dépôt des dossiers de candidature avant le 15 octobre 2001

- **début du stage :** janvier 2002. Contact SIO (voir article de gauche)

CONFERENCE

organisée par AQUARECREA:

Dirk ESSER

Ingénieur agronome - Expert européen
" **Dépollution des Eaux et Traitement des Boues** "

le mercredi 4 avril 2001 - 14h

Amphi Culombu, Sciences

COLLOQUE :

Sport dopage et société

" L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. " **Albert Camus**

LE JEUDI 05 AVRIL 2001 à 09 h 00

Amphi Landry, Faculté de Droit Sciences Economiques et Gestion

Redacteur en chef :
Jean-Baptiste Filippi, filippi@sitec.fr
Redacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.

Romain Colonna, Deug Corse.

Laurent Mary, Deug Eco.

Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire

Niculau Sorba, Deug Corse.

François Squarcini, Maîtrise Biologie.

Conception, Maquettiste :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Publicité, Contacts :

Eric Leoni & Michel Chiocca

Tel. 04 95 45 02 09

FORUM :

Quel Avenir pour le littoral de la Corse ?

Amphi Culombu, Faculté des sciences

le lundi 9 et mardi 10 Avril

avec la participation de :

Jacques-Henri BALBI, Dominique GAMBINI , Gérard PERGENT, Alain GAUTHIER G. RICHEL-BATTESTI, Bernard ROCHER et Isabelle CLEMENCEAU, Roger PANTALACCI, Serge CALENDINI, Guilhan PARADIS, Maître OCCHIMINUTI, Bernard TOISON, Marie-Hélène CASALONGA Messieurs GARCIA et CELLI,

cloture de Noël MAMERE

Mise en place d'ateliers de recherche d'emplois

animés par B. MASALA, conseillère ANPE

.. Tous les lundis de 13h30 à 16h30

.. Ouverts à tous les étudiants

.. 19 thèmes possibles : par exemple

- Cibler les entreprises (stages, emplois)

- Rédiger un cv, une lettre de motivation

- Préparer un entretien

Contact : Université de Corse - SIO - Georges Manecy - Campus Grossetti - Bâtiment Critt - BP 52 - 20250 Corte Tél : 04 95 45 01 88 - Fax : 04 95 45 01 57 - Mél : manecy@univ -corse.fr

Université, culture et infrastructures

La question des infrastructures est - depuis longtemps déjà - un des thèmes majeurs de la revendication syndicale, et plus généralement de tous ceux qui se reconnaissent dans la rhétorique " Corte, ville universitaire ". Quoi de plus normal après tout ? Le retard accumulé semble avoir été admis par tous et il apparaît que, nonobstant les aléas habituels, chacun pourra disposer d'outils performants au profit de la création et de l'expression culturelle.

La question qui doit aujourd'hui être posée me paraît être tout autre. Est-ce que la construction de locaux et de salles de spectacle garantira à elle seule un développement fulgurant de la culture dans la ville où nous faisons nos études ? Je pense qu'il serait fou de le croire.

Il conviendrait certainement de cesser d'affirmer que Corte est un " désert culturel " et ceci pour plusieurs raisons. La première est qu'en énonçant pareils discours, on dénigre le travail d'acteurs qui, pour certains, se donnent un mal fou pour créer, travailler, proposer des activités culturelles et des spectacles. La seconde raison, étroitement corrélée à la première, est qu'une offre existe bel et bien, et que même s'il faut contribuer à la développer, il serait très profitable de vouloir valoriser parallèlement l'existant si l'on veut que le développement espéré n'aboutisse pas à une multiplication des ateliers de travail et des salles de spectacle vides.

Le C.C.U. arrive à offrir un choix de plusieurs dizaines d'ateliers, soit un panel extrêmement diversifié avec des moyens extrêmement limités. Le Musée propose aussi de nombreux ateliers, notamment dans le domaine des instruments traditionnels. L'association Kabaffer propose des cours de guitare par groupes de niveau, un local de répétition avec possibilité d'enregistrement pour les musiciens, etc.. J'en oublie beaucoup et j'espère que ceux que j'ai oublié ne m'en voudront pas, mais l'essentiel réside dans la réalité d'une offre, qui n'est ni confidentielle ni élitiste, et dans les efforts particulièrement méritoires de ceux qui en sont à l'origine.

Concernant les spectacles, même si la ville n'a en l'occurrence aucune politique, et même si la communication qui est faite autour laisse parfois à désirer, Corte ne se limite pas aux talentueux Tzek et Pido. Il y a quelques trois ans, une trentaine de personnes assistait au concert du groupe A Filetta en l'église Sainte-Croix. L'an dernier, c'était une quarantaine d'individus qui assistait à la prestation - que je me permets de qualifier d'exceptionnelle - des Varans dans la salle Kart indoor, aujourd'hui fermée après son échec commercial. Enfin, l'audience que recueille, quelques mercredis soir par an, le théâtre à l'amphi Landry me semble être un excellent exemple d'un intérêt pour la culture qui est véritablement - et bien malheureuse-

ment - limité. Les trois dernières représentations étaient, si ma mémoire est bonne, Tutti in Ponte Novu, écrite par J. Thiers et jouée par la troupe du Teatrinu, Sangui, tripette à identità (P. Desanti-P. Guerrini/I Stroncheghjetta), et enfin, Pruvà (J. Thiers/U Teatrinu). L'audience moyenne recueillie par ces pièces - que je me refuse à juger véritablement n'étant pas spécialiste, mais que j'ai grandement appréciées - a été d'une cinquantaine de personnes.

Comment donc expliquer qu'à l'amphi Landry, tout auprès duquel dorment près de 800 étudiants, le théâtre attire aussi peu, alors même que généralement il n'y pas de soirées dites importantes le mercredi soir, et que le prix de l'entrée (50 Frs) n'est pas dissuasif pour une grande majorité d'étudiants ? Plusieurs hypothèses sont envisageables. Oui, il y a les Best Performers, arrimés à leur comptoir comme les rémoras sont arrimés au requin ; il y a les Beaufs, assistant entre amis à la soirée football européen en dévorant des pizzas et en sirotant des Heineken ; il y a les Soucieux, embarrassés par une performance sexuelle relativement médiocre survenue à la suite d'une beuverie barbare, qui tentent de se racheter en invitant leur muse au restaurant, etc.. Certains objecteront que le fait que ces pièces soient jouées en langue corse est un handicap, je leur réponds par avance que si tel était réellement le cas, il vaudrait mieux - selon moi - contacter les meilleurs artificiers de l'île pour tenter de placer l'Université sur une orbite très lointaine.

Pour essayer de redevenir sérieux, il n'y a sûrement pas plusieurs explications. Il y a des facteurs d'échec qui peuvent s'y ajouter, mais la réalité - accablante - est que pour le moment, **la culture en général ne fait pas vraiment recette à Corte.**

Je pense n'avoir aucun goût particulier pour l'auto-flagellation, ni aucune tendance catastrophiste marquée, mais avant de conspuer les pouvoirs publics, il est clairement souhaitable de faire certains constats, même lorsque ceux-ci sont - encore une fois malheureusement - mauvais. Plus généralement, il apparaît qu'en Corse nombreux sont ceux qui pensent encore que tout peut se décréter, alors que bien de choses devraient nous amener à penser le contraire.

Car la culture n'a pas, et c'est bien ce qui fait sa magie, qu'un aspect matériel. Malraux disait qu'elle était " ce qui reste lorsque l'on a tout oublié ", conception dans laquelle la culture est donc plutôt immanente. D'autres la conçoivent avant tout comme un processus de création et de dépassement de soi infini, permettant à chacun - individuellement et/ou collectivement - de rechercher ses limites - conception volontariste dans laquelle la culture n'est que parce qu'elle évolue, parce qu'elle se déconstruit et se reconstruit perpétuellement.

Mais trêve de philosophie, je ne suis d'ailleurs pas philosophe. Bien évidemment, le développement des infrastructures doit

rester une priorité et je ne doute pas que son influence sera bénéfique pour l'ensemble du secteur culturel. Par ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, même si l'Université devrait connaître une expansion assez importante dans les années à venir, il semble que la construction d'une salle d'une centaine de places, type auditorium de Pigna, à l'acoustique très efficace et qui permet souvent une véritable osmose entre artistes et spectateurs, serait tout aussi pertinente que celle d'une salle de grande capacité.

Hors de tout delirium, j'espère simplement que l'on retienne que l'état, préoccupant, de la culture à Corte ne dépend pas exclusivement - et même loin de là - de l'incurie des pouvoirs publics. Des acteurs sont déjà sur le terrain depuis bien longtemps et - je le répète - ils sont le plus souvent très méritants. Aussi, sans devoir leur promettre que tous leurs ateliers et leurs spectacles afficheront dorénavant complet, j'estime très humblement qu'ils méritent qu'on leur rende plus souvent hommage.

A vechja cernia (vieux merou)

A vechja cernia (vieux merou)

MOVIESTORE

JEUX
VIDEOS

Tél : 04 95 46 36 23

10 H ... 20 H
non stop

VIDEO
CLUB

DISTRIBUTEUR DE K7
24H - 24H

Brèves Municipales

AJACCIO : Les Bonapartistes cèdent la place à... ..Bonaparte.

La formation créée sous le second Empire perd donc une élection remportée par une gauche plus que plurielle alliée à un descendant du même Empire. A méditer...

BASTIA : Une " Zucca - réelle " encore et toujours.

Tout tremble et rien ne bouge. Malgré la percée d'une liste " gauche, droite, citoyenne, ... ", on prend les mêmes et on recommence.

PORTO-VECCHIO : Un bivouac entre deux bastions.

Triangulaire historique, mais comme à l'accoutumée, les opposants éliminés rejoignent un des bastions, au second tour.

CORTI : Où est passé notre Jean ?

Aux oubliettes. Peut être que l'aide de certains hauts dignitaires universitaires ne lui a pas suffi. Sauvés ceux d'entre eux qui n'ont pu le rejoindre à cause de leur statut !

SARTENE : Ouf ! !

Après 24 ans de " bons et de services ", il est parti Dumé.

Un peu plus près des étoiles.....Corti 2-Lyon 1

Pour la seconde année consécutive, les jeunes footballeurs cortenais ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale du championnat de France universitaire. En effet, l'an dernier ils avaient été éliminés à ce niveau par Toulouse (aux tirs aux buts), qui conquit le titre de champion un peu plus tard.

suivre tout au long de la première période ; l'arbitre renvoyait alors les deux formations aux vestiaires après des débats un peu ternes.

En fait, la seule animation venait des tribunes, où les supporters s'employaient à mettre de l'ambiance avec des jets de pétards.

...mais une fin difficile.

Au retour des vestiaires, Lyon prenait la partie à son compte et se montrait de plus en plus pressant. Les cortenais, quant à eux, se procuraient

Le STAPS en plein exploit

Photos M.Chiocca

Encore un bon début...

C'est dans un stade Santos Manfredi bien garni pour l'occasion que cette victoire a été conquis de haute lutte. Pourtant comme une semaine auparavant (face à Marseille), tout avait bien débuté.

A la 5e minute, Modesto sur un mauvais renvoi de la défense, consécutif à un corner, ouvrait le score d'un coup de tête : 1-0.

Après cet excellent départ, les insulaires se montraient moins offensifs et se contentaient contre-attaquer. Ce scénario allait se pour-

quelques occasions en contre attaque. Mais la domination lyonnaise s'accroissait et le pire allait arriver à 20 minutes du coup de sifflet final où une action rapidement menée aboutit à l'égalisation : 1-1.

Consternés par l'évènement qui venait de se produire, la tribune donnait de la voix pour réveiller les siens.

Effet immédiat, les locaux se montrèrent plus incisifs. Après un penalty tiré par Coque et bien stoppé par le portier adverse, Aiello allait sauver les siens.

Sur une bonne ouverture, ce dernier s'infiltrait dans la surface et fusillait le gardien lyonnais... 2-1. Plus rien ne serait désormais marqué dans cette rencontre. Après une heure trente de jeu, la joie de la qualification pouvait se lire sur tous les visages corses, terrain et tribune compris.

Il reste maintenant à savoir qui de Nancy ou de Reims sera l'adversaire de Corti, pour une rencontre prévue le 6 avril et donnant droit à la participation aux demi-finales.

Michel Chiocca

Une garniture de haut niveau

Photos M.Chiocca

Notre image de l'autre côté de la mer

Les corses ne sont légalement pas un peuple, un "Corse" est donc simplement un habitant de l'île. Mais que penser des paroles, jeux de mots et communiqués faits par les gens qui nous gouvernent.

Récemment un concours de mathématique, distribué à tous les collegiens de France avec l'aval du ministère, le concours Kangourou 2001, comportait une question subsidiaire : "Imaginez un troupeau de 53 vaches corses. Lorsqu'on y a découvert un cas d'ESB, 64 vaches on été abattues, combien faut-il alors redonner de vaches au fermier pour qu'il n'ait plus aucune vache ?" (voir site missaghju pour l'original)

Tout le monde se souleverait contre un rapprochement entre "voleur de poules" et "maghrebin"...mais pas entre "voleur de primes" et "Corse", alors forcément les petites voix racistes peuvent s'exprimer sans remords. Nous avons contacté la maison d'édition Kangourou et espérons des réactions

jean baptiste Filippi

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE

CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250 CORTE

Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

MUVITI VI !

Si senti da guasgi tutti i studenti di corti, ch'eddu ci hè nienti da fà, o pocu affari, ch'eddu ci hè un mancu d'infrastrutturi culturali, spurtivi... Ben'intesu chì ci hè una mancanza, ma ci voli à sapè chì a nostra università ùn hà cà vinti anni, ch'edda hè ghjovana, è chì a crescita di i studenti da 300 in 1981 à 4000 scritti in 2001 ùn era micca privista è micca vulsuta è dunqua si pò pinsà chì l'università, a municipalità, tutti puteri pubblici... si sò lasciati piglià da u tempu, è ch'eddi ùn pudianu micca suvità issa crescita, è c'era una vulintà ch'edda fiaschi.

Ma ùn ci vole micca quantunqua vedi mali da par tuttu, chì à u nivellu culturali ci sò affaruchji chì sò fatti. Trà altru, tutti l'attività pruposti da u C.C.U. comu un ateddu di scrittura corsa, tutti l'ateddi in tornu à u cantu è a a musica : chjami è rispondi, bociaru, è da chì amparà i strumenti.

Ci sò dinò serati organizzati da i sindacati, l'associazioni incù gruppi corsi, ma ancu serati teatrali incù : teatru Masconi o U Teatrinu ; duva a più parti di u tempu ùn riescinu à francà u numaru di 100 parsoni, a parta si pà TZEK èPIDO induva a salla era trà piena .

U custatu simplici hè chì ci sò rimprovati chì sò fatti è chì ci saria una spezia di duman-da è un bisognu di sviluppu culturali fatta da i studenti ma quandu ci vuraria à mova, ci

ritruvemu in i salli guasgi bioti, comu U Teatrinu incù 30 parsoni, L'Alba incù 30 parsoni dinò o Diana di l'Alba incù 140 parsoni ecc... in una salla chì pò cuntene 400 parsoni.

Ci hà da vulè chè no' fessimi tutti un sforzu da pudè intressà si à ciò chì ci hè dighjā.

RUMANU SALASCA

Bar Restaurant

de La Place

VENACO

au coeur de la Corse

Tel: 04 95 47 01 30

Karaoke le Jeudi
Snack, Brasserie.
Bar
L'oriente

5 av. Jean Nicoli

04 95 61 11 77

Sur le Web

Un forum, les articles, vos réaction et commentaires :

<http://missaghju.multimania.com>

Publiez !

Nous attendons vos articles, contactez nous et laissez vos coordonnées.

Missaghju

U sittimanali studentinu di l'università di Corsica CSC

B o n i V a c a n z i

La Pasquale Paoli Impresa Ghjuventù

Récemment une nouvelle association d'étudiants s'est créée, constituée essentiellement par des étudiants de l'UFR d'économie.

Elle s'est inspirée des "Juniors Entreprises" présentes dans les universités et Grandes Ecoles du continent.

Elle a pour principal objectif, de nous permettre de mettre en application les concepts théoriques enseignés dans notre faculté. Ainsi elle nous montre, nous apprend, nous fait découvrir les rouages du déroulement de la vie active, ceci dans des domaines précis, variés et concernant différentes filières présentes dans notre université.

Les domaines de compétences actuels de la PPIG sont :

Marketing, Informatique, Financier, Création d'Entreprise, G R H (gestion des ressources humaines).

L'équipe en place montre déjà par son dynamisme dans le domaine du conseil qu'elle est capable de gagner les marchés qui sont aujourd'hui réservés aux entreprises continentales, alors si vous voulez les rejoindre, allez visiter leur site (<http://www.ppig.fr.fm>), ou contactez le journal qui fera le relais.

Nous reviendrons dans les prochains numéros sur cette formidable initiative.

Dopage : " Il va y avoir des morts ! "

Si ce titre peut paraître alarmiste pour certains, voir non fondé pour d'autres, il reflète bien une réalité future pour les plus grands spécialistes mondiaux du dopage qui étaient

Claude Louis Gallien (Président de la FFSU et membre de la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage), Jean Paul Escande (Professeur de Médecine et ancien Président de cette même commission) et beaucoup d'autres encore.

Ce n'est pas un hasard si je me suis permis de citer ces deux personnalités au milieu de tous ces experts. Ils furent sans nul doute les interventions les plus marquantes de la journée.

Le premier à s'exprimer fut C.L Gallien. Il montra le dopage comme un problème de société. Celui de notre société qui ne cesse d'exiger des

Le dopage problème de société

réunis à Corti le jeudi 5 avril pour un colloque intitulé "sport, Dopage et Société".

En effet, hormis les sportifs de haut niveau, cette manifestation comptait dans ses rangs,

performances. Performances qui ne concernent pas que les sportifs professionnels, elles touchent également les amateurs. **(la suite de l'article de M.Chiocca page 3)**

Esprit d'entreprise

D'autres " juniors " sont aussi en gestation à l'université, L'IUP NTIC vient de créer sa propre association qui œuvre, elle, dans le domaine de la communication, du réseau, du logiciel et de l'Internet, nous reviendrons aussi bientôt sur cette association qui doit être la seule de Corse à regrouper plus de vingt spécialiste des nouvelles technologies en un seul bureau d'étude.

Les étudiants en Biologie pensent aussi à la création d'une association qui leur permettra de réaliser des études d'impact ou de se lancer dans les biotechnologies.

Nous ne doutons pas que ces étudiants saurons travailler ensemble, leur compétences étant complémentaires.

L'esprit d'entreprise vient donc de l'intérieur, comment ne pas se réjouir de ce nouvel élan, alors étudiants venez construire notre nouvelle économie.

ÉDITO

Beaucoup de sport cette semaine, et de grosses difficultés pour publier l'actualité très chargée d'avant les vacances.

L'université est dans une forme olympique, des forums de haut niveau, des résultats sportifs impressionnants de nouvelles filières et des créations d'entreprises. Elle se dope aux étudiants !

A Corti il y a aussi eu le championnat de France d'enduro, qui a animé la ville le week-end, et les touristes qui commencent à arriver.

Des bonnes nouvelles pour vos cautions aussi, le CROUS veut devenir plus " social " et commence doucement.

Et puis il y a la recherche, avec de nouveaux docteurs et la création de l'école doctorale. Espérons que cet élan ne soit pas stoppé pendant les vacances que nous vous souhaitons délicieuses.

L'équipe de Missaghju

SOMMAIRE

Dossier de la semaine

Le CROUS page 2

Pratique

Infos pour emploi page 2

Sortir

Théâtre page 3

Point de vue

Dopage..... page 1

Rencontre

Pasquale Paoli Impreza Ghjuventu,

Esprit d'entreprise page 1

Elisabeth Pereira page 4

Le CCU en Espagne..... page 3

Cinéma espagnol page 3

Sports page 4

Quelques réponses à vos questions sur Le CROUS

Beaucoup de lecteurs nous ont contactés ces dernières semaines pour nous demander quelques précisions sur le CROUS.

Après avoir identifiés quelques problèmes (ayant habités en chambre, ce ne fut pas difficile) et enquêtés sur les causes nous sommes allés voir **M. Pedinielli et M. Garcia qui ont répondu à nos questions.**

Le CROUS possède 2 types de logements les " APLisées " et les " chambres " :

Les APLisées sont celles qui posent le plus de problèmes car la gestion ne dépend pas complètement du CROUS, elles sont en effet très chères (2250 F sans APL, 1040 APL déduits), et ont un niveau d'équipements très bas comparé à des logements en ville :

Les résidences Grossetti 20 et 24 par exemple, sont composées de chambre **autres de 16 à 20 m², sans kitchenettes, sans ménage** dans les chambres (en tout cas pas dans celle des personnes interrogées), sans possibilités d'aménagement intérieur et de gestion très rigide ; le délire obsessionnel administratif poussant le vice jusqu'à demander le remboursement des protèges matelas (ils comptent peut être les garder 10 ans ?).

Le CROUS lance toutefois un programme de rénovation qui devrait offrir cuisines, téléphone et peinture neuve d'ici un ans.

Vous êtes beaucoup à vous interroger sur ces prix surnaturels, le problème vient des **LOGIREM, qui loue les 195 chambres au CROUS pour 2,7 MF par an**

auxquels le CROUS ajoute ses 600 000 F de dettes ce qui nous donne 3.3 MF.

La division nous donne 16 923 F (2583 euros) par an et par chambre.

Les contrats étant de 9 mois, le CROUS récolte 20115 F, soit 3192F de marge par chambre, plus de 600.000 F (622.440 F) au total.

Attention, ceci est un optimum théorique, cette marge ne peut être réalisée que si toutes les chambres sont louées pendant 10 mois. (Mais elle ne tient pas compte des locations d'été)

Cette marge sert majoritairement à couvrir

les frais de personnels et les investissements, **(les fonds existeraient donc pour un gardien).**

Le but de M. Garcia est d'offrir les chambres aux étudiants à 9 000 F par an (APL déduites).

Pour rentrer dans ses frais le CROUS essaye donc d'atteindre l'optimum, ce qui n'est pas totalement compatible avec les impératifs de stage.

Plusieurs moyens de pression sont donc utilisés pour que l'étudiant aille jusqu'au terme du contrat :

D'autres questions restant posées :

Un résumé des projets du CROUS ?

La maison de l'étudiant ?

La gestion de Central Fac ?

Où va la recette des chambres louées l'été ?

Et d'autres encores...

Alors si vous avez envie d'enquêter, nous vous ouvrons nos colonnes !

Un long préavis de départ, de trois mois, qui impose à l'étudiant de connaître 3 mois à l'avance la destination de son stage (sous peine de se retrouver à la rue).

Autre moyen de pression : Il est mentionné dans une des pièces constitutives du dossier de location **"en cas de rupture du contrat, les APL ne vous seront pas libérées avant la fin de votre contrat."**

Il est évident que vos APL ne peuvent pas être gardés " en otage ", vous avez donc tout à fait le droit de percevoir les APL dès le mois de rupture du contrat, le CROUS se devant de notifier votre départ à la CAF.

M. Garcia reconnaissant que cette mention peut être " mesquine ", nous lui avons demandé de la retirer afin d'arrêter la fausse information, veuillez donc nous contacter si on fait pression sur vous à ce sujet lors de la

rupture du contrat.

Autre problème, **la caution**, elle est maintenant reversée dans le délai légal de trois mois après la fin du contrat.

Or, certains étudiant constatent que seulement une partie de cette caution leur est reversée...

La différence est due aux APL, la CAF se réserve en effet le droit de calculer la somme à reverser mais le loyer de 1040F est basé sur un reversement d'APL fixe de 1200 F, la différence est finalement prise sur la caution de l'étudiant, qui ne le constate généralement que 2 mois après (pendant les vacances ou le stage).

Cette manœuvre n'est évidemment pas mentionnée sur le contrat, mais jusqu'à présent personne n'est allé plus loin que la simple remarque au responsables de cité (qui m'a répondu l'année dernière : "vous n'allez pas m'emmer... pour 200 F !", sic..).

Lorsque nous sommes allés voir **M. Garcia, il nous a déclaré être informé du problème, et a décidé d'en finir avec ces pratiques dans un élan " social "**.

Vous pouvez donc demander l'intégralité de votre caution ! (hors dommages matériels).

Lors de la signature de l'état des lieux, demandez donc le montant de votre caution, si il n'est pas conforme exigez des explications et contactez le journal.

Beaucoup de chiffres mais un constat relativement positif, les choses avancent dans le bon sens, mais le CROUS pêche par manque de communication.

Il n'écoute pas assez ses étudiants, nous saluons bien entendu les efforts réalisés ces dernières années, mais plus pourrait être fait dans le social, les étudiants ont trop souvent l'impression d'être traités comme des chéquier lobotomisés.

Jean Baptiste Filippi

Bar
L'orientale

Rédacteur en chef :

Jean-Baptiste Filippi, filippi@sitec.fr

Rédacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.

Romain Colonna, Deug Corse.

Laurent Mary, Deug Eco.

Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire

Niculau Sorba, Deug Corse.

François Squarcini, Maîtrise Biologie.

Conception, Maquettiste :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Publicité, Contacts :

Éric Leoni & Michel Chiocca

Tel. 04 95 45 02 09

.....DERNIERE MINUTE.....

L'université écartée du palmarès "le point", plus d'info dans la note d'info 58 du doyen Jean Costa (intranet) :

<http://paoli1.univ-corse.fr/pub/french.cgi>

L'info étant juste disponible au moment de la mise sous presse, nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochains numéros en attendant.

Le vrai classement est sur notre site !!

Centre Culturel Universitaire

Jeudi 12 avril

Rencontre avec la vie littéraire de Sardaigne avec Antoni ARCA

14 heures (Amphi Landry, UFR droit) :

Rencontre avec le public autour de " Il Scheletro francese ", roman écrit avec la collaboration d'enseignants et d'élèves de Sardaigne. La causerie traitera des techniques d'atelier d'écriture pour les jeunes.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Salon du 1^{er} emploi : 26-27 avril 2001

Quelles sont les opportunités d'emplois pour les jeunes diplômés de Bac+2 à Bac+5 ? **Salon à Paris !**

- Plus d'une centaine d'entreprises présentes pour recruter en direct.

- Un cycle de conférence complète l'information et aide les jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi. Parmi les thèmes abordés : « Bien se préparer aux entretiens d'embauche ; comment décrocher son 1^{er} emploi ? - CV, lettre de motivation... »

Etudiants, venez retirer votre invitation pour entrée gratuite au décanat de la FST (50 invitations disponibles)

Théâtre de Furiani

jeudi 12 avril à 21 heures

U MEDICU STRANIERU

une pièce d'Antoni ARCA, dramaturge (Sardaigne)
Co-production de U Teatrinu, CCU, Associu Corsu di l'IITM

Mise en scène : G.Cimino

Costumes maquillages : Simone Grimaldi

Décors : Claude Dongradi

Régie : William Garnier

Texte : en corse, 1 rôle en italien, fragments en sarde

Les personnages sont interprétés par U Teatrinu (M.A.Geronimi, C.Mattei, F.Berlinghi, J.B.Filippi, J.P.Giudicelli), Mariano Corda (compagnie Fueddu e gestu (Cagliari) et les élèves de l'école U Teatrinu. Composition musicale originale de Claudio Sanna (CALIC, Alghero).

Dans une ville côtière du Moyen Age méditerranéen règne une atmosphère de fête. Le commerce étale son opulence.

et les marchands attirent les passants vers leurs étals qui regorgent de victuailles, de soies et de broderies.

Toute la cité prépare avec ferveur la célébration de la Passion. Galana, la fille du premier des échevins, doit tenir le rôle de la Sainte Vierge dans la cérémonie à laquelle le peuple tout entier aspire avec enthousiasme et ferveur.

Mais Galana est trop frivole au goût de l'Inquisiteur et trop gâtée par son père qui l'adore. La jeune fille tombe malade. Elle est perdue aux dires des médecins chrétiens. Inconsolable, son père fait appel à un médecin juif, docteur des savoirs d'Orient et d'Occident : un étranger, un suspect, un... coupable !

La jeune fille est miraculeusement rétablie.

Le médecin étranger est accusé de sorcellerie : sera-t-il condamné ?

Dopage : " Il va y avoir des morts ! "

(suite de la première page)

Allons même plus loin elles s'attaquent à tous les humains qui veulent paraître au mieux de leur forme, en utilisant toutes sortes de produits (pilules amincissantes, auto bronzantes...), dans cette société permissive et hypocrite. Le professeur Escande lui préfère parler d'imposture. Celle qui règne dans le sport professionnel à propos des contrôles. Car certes les médecins constatent lors de ces contrôles des modifications physiques importantes mais les analyses d'urines ou de sang s'avèrent négatives. Il ne peut donc pas être prouvé que l'individu s'est dopé. De plus le secret médical leur interdit de révéler les modifications qu'ils ont constaté sur le physique des athlètes, c'est une impasse. Qui endossera la responsabilité lors de l'apparition d'une multitude de cancer d'ici une vingtaine d'années ? Où est passée la responsabilité morale du monde sportif ? C'est ainsi que le professeur finissait son discours, applaudit par un amphithéâtre Landry bien garni.

Ces allocutions furent suivies d'un débat entre le public et les sportifs venus faire part de leur expérience sportive. Christophe Bassons fut le plus sollicité d'entre eux sur ses années passées dans la formation cycliste Festina. L'Université de Corti a donc créé l'événement pour ses vingt ans en réunissant le gratin mondial de la lutte anti-dopage. Il convient de remercier tous les organisateurs de cette manifestation, ainsi que l'homme qui en a eu l'idée M. Noël Kruslin qui concluait : " Le relais doit maintenant se faire sur le terrain ".

Michel Chiocca

Le CCU en Espagne à "Ardentísima 2001"

Du 25 au 30 mars s'est déroulée à Murcia, province d'Alicante, la 10e édition du festival poétique ARDENTISIMA qui se compose d'un riche programme de conférences, de récitals et de tables-rondes organisées dans la région avec le concours des institutions espagnoles, valenciennes et internationales.

Plusieurs lectures publiques ainsi que des ateliers à propos de la poésie et de la traduction littéraire ont donné à ces rencontres leur dimension d'échanges intellectuels tandis que les cafés de la ville s'ouvraient à des improvisations populaires comparables à notre chjama à rispondi et suivies par un public de connaisseurs. A l'enseigne de l'antique bar Zalacaín, logé au fond d'une venelle du vieux Murcia, la poésie du monde entier a retenti longtemps ces nuits-là, avec Hélène Dorion (Québec), Maram al Masri (Syrie), Rabia Djelti (Algérie) John Giorno (USA), Eva Toth (Hongrie) ou quelque autre des 70 poètes manifestement heureux d'échanger leurs vers.

Cette rencontre se positionne également comme un forum et un rendez-vous des éditeurs de poèmes et directeurs de revues. C'est l'occasion rêvée pour échanger non seulement des impressions, mais aussi des textes et conclure des projets de coopération, de traductions et de co-éditions. A noter que la manifestation édite un livre

électronique où l'on peut retrouver tous les poètes qui ont fait de cette édition un grand événement. Choisis parmi les 4 représentants venus de

Hélène Dorion

France, l'Associu Corsu di l'IITM et le CCU étaient présents dans cette circonstance. La voix de la poésie corse a pu se faire entendre non seulement par l'interprétation de textes dans notre langue mais aussi par la traduction qu'en assurait notre compatriote Francescu Micheli Durazzo. Originaire de Campunoru, ce professeur et traducteur polyglotte partage son temps entre Paris où il enseigne et l'Espagne où il vit.

L'organisateur et maître de cérémonie d'Ardentísima, président du Pen Club d'Alicante et grand poète de langue castillane José María Alvarez s'est montré vivement intéressé par les prestations insulaires. Il sera d'ailleurs, en juin prochain, l'invité de l'IITM et du CCU à Bastia et Corti dans le cadre des rencontres Odyssée 2001.

Loin d'être comme on le prétend encore trop souvent un " désert culturel ", Corti s'affirme comme un interlocuteur apprécié dans le domaine des arts et des lettres.

Ghjacumu THIERS

La semaine du cinéma espagnol à Bastia

Comme tous les ans, la semaine du cinéma espagnol s'est déroulée à Bastia au cinéma le Studio. Elle a commencé le mercredi 28 mars et s'est terminée le mardi 3 avril. Il y avait à l'affiche de cette semaine thématique neuf films sélectionnés pour l'occasion : La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, inspiré du livre de Manuel Rivas ? Qué me quieres mi amor ? avec Fernando fernan gomez et Manuel Lozano ; Asfalto de Daniel Carpasoro avec Menkes et Alfonso Albacete avec Emma Suarez et Juan Diego Botto ; Volaverunt de Bigas Luna, célèbre cinéaste catalan, avec Pénélope Cruz et Jordi Moilà ; La source Jaune de Miguel Santesmases avec Eduardo Noriega et Silvia Abascal ; Leo de José Luis Borau avec Iciar Bollain et Javier Batanero ; Quand tu me reviendras de Garcia Querejeta avec Marta Belaustegui, Mercedes Sampietro, Adriana Ozores, Rosa Mariscal, François Dunoyer ; la ciudad se los prodigios de Mario Camus, l'un des plus réputés et talentueux cinéastes d'Espagne, avec Emma Suarez, Olivier Martinez et François Marthouet.

Ces films sont très représentatifs de la movida espagnole c'est à dire de la production ibérique actuelle. Chacun était présenté en version originale et l'on pouvait assister à quatre séances quotidiennes.

L'invité d'honneur des journées thématiques de

mercredi, jeudi et vendredi, était Monsieur Emmanuel Larraz, professeur à l'université de Bourgogne à Dijon et donnant des cours sur le cinéma dans le diplôme d'études approfondies (DEA) mais étant aussi l'auteur de l'introduction de l'étude du cinéma dans la préparation du CAPES d'espagnol et d'une histoire du cinéma espagnol publié aux éditions du CERF ainsi que coordinateur de plusieurs volumes sur le cinéma espagnol ; Tout cela pour souligner que nous avons eu droit sur Bastia à la présence d'un des meilleurs spécialiste du 7ème art Ibérique, ce qui n'a été que plus enrichissant.

L'association CONVIVENCIA, des étudiants en espagnol de l'université de Corse a elle aussi participé au bon déroulement de ces journées, mettant l'apéritif à l'heure espagnole et proposant des tapas, au café du lycée.

Une soirée espagnole a également été organisée par cette même association A CENA le samedi 31 mars.

Si ce programme a pu être réalisé c'est grâce au soutien de :

La mairie de Bastia, la CTC, le Conseil Général Haute Corse, La DRAC, le Rectorat de Corse.

Francesca Albertini

Merci Modesto

Les footballeurs du SUAPS comme leurs homologues des autres compétitions de cette journée du 29 mars n'eurent pas un voyage de tout repos.

Arrivés la veille dans la nuit à Nice, ils eurent droit pour échauffement à un petit footing qui les conduisait de l'aéroport à l'hôtel.

Le lendemain à l'aube, ils repartirent en avion en direction de Lyon pour y affronter l'équipe de Nancy.

La partie débutait bien pour les insulaires. Ils imposaient leur jeu et se procuraient de bonnes occasions. Par deux fois, ils ouvrirent le score par l'intermédiaire de Massiani, puis d'Aïello mais l'arbitre refusait les deux buts pour des hors jeu peu évidents. La formation cortenaise, qui se reposait sur une bonne assise défensive, ne se souciait pas de ces occasions "ratées" et poursuivait sa domination. Mais les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité 0-0.

A la reprise, les nancéens se réveillaient et Balland par deux fois du intervenir avec brio. Les insulaires ne l'entendaient pas de cette oreille et se ruèrent à l'attaque. Mais il était dit que la chance ne leur sourirait pas : les poteaux puis la barre transversale sauvèrent le portier adverse. Alors que l'on se dirigeait tout droit vers des prolongations, Corti développait une action sur la coté droit et le centre qui suivi Modesto (dit Flycats) délivrait les siens d'un superbe plat du pied 1-0. Il ne restait plus que cinq minutes à jouer et plus rien ne sera marqué.

Voici donc les cortenais en route pour les demi finales qui se dérouleront du 14 au 18 mai prochain à Aix en Provence. Ce mini tournoi aura pour but de déterminer le champion de France, on y retrouvera Metz, Grenoble (tombeur de Toulouse tenant du titre) et Bordeaux ou Paris. Missaghju sera présent pour vous faire part des meilleurs moment de ce tournoi.

Docteur Elisabeth PEREIRA

Jeudi 29 avril se déroulait à Nice les championnats académiques du sport universitaire.

L'Université de Corse était représentée dans plusieurs catégories : Handball, Basket Ball et enfin l'équipe de Football des BTS de Bastia.

Handball

Les handballeurs, premiers déposés sur le "périlleux" trajet niçois, avaient rendez vous à la faculté des sciences pour y affronter l'Ecole d'ingénieurs de Nice dans ce quart de finale. Une rencontre qui débutait timidement et durant laquelle les deux formations se répondaient du tac au tac. Les insulaires, rigoureux en défense, péchaient en attaque du fait de quelques maladresses.

L'équipe de Hand du SUAPS

Photo A. Carry

La partie était très serrée, et le score évoluait lentement, si bien que chacune des deux équipes n'avait jamais plus d'un but d'avance sur l'autre. Et le suspens allait durer jusque dans les dernières minutes. En effet, à cinq minutes du coup de sifflet final, alors que Corti menait de trois buts, les locaux faisaient le forcing revenant à 17-16. Mais la bonne maîtrise défensive dont avaient fait preuve les cortenais depuis le début allait leur permettre de garder ce mince avantage et de remporter la victoire. Ce succès leur permettait d'accéder aux demi finales. Pour cela, ils se déplaceront dans le Var pour y affronter

L'équipe de Missaghju félicite Elisabeth pour l'obtention du titre de docteur en Géologie (Mention Paléontologie des Vertébrés).

Son Sujet : Le peuplement mammalien quaternaire de Corse (post-glacière exclu), son contexte environnemental, biologique et physique.

Trois ans que l'on ne voyait Elisabeth que derrière des boîtes remplies d'os, son travail se pose aujourd'hui comme une référence en la matière, avec notamment la découverte de plusieurs espèces du quaternaire.

La folle journée du SUAPS

l'équipe de Toulon.

Basket Ball

Après avoir déposé les handballeurs, le bus allait tenter de rejoindre sans pertes ni fracas la faculté de droit pour y laisser les basketteurs. Arrivés une demi-heure avant la rencontre, sans avoir eut le temps de souffler, la partie ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. De plus, privés de leurs deux pivots blessés, les insulaires présentaient une équipe fortement diminuée. Après un début difficile (8-0), ils allaient trouver leurs marques pour débloquent leur compteur. A la fin du premier quart temps, ils se retrouvaient menés 20-10.

Auteurs d'un bonne seconde moitié de mi-temps, à la pause, 30-22 : la révolte était lancée. Mais cette dernière s'éteignait au fil des minutes, la fatigue usant rapidement les cortenais face aux grands gabarits adverses (47-30). La fin de rencontre eut raison des dernières forces de nos représentants, laissant échapper une partie qui aurait pu être à leur portée avec un effectif complet (61-37 au final). C'est donc avec d'autant plus de regrets qu'ils quittaient cette compétition.

Football BTS

Le visage pale et l'estomac noué, les footballeurs bastiais continuaient le périple des rues niçoises. Les conditions n'étaient donc pas idéales pour débiter ce quart de finale, d'autant plus que la pluie n'avait cessé de tomber depuis l'arrivée à l'aéroport en début de matinée. Malgré une bonne prestation d'ensemble les jeunes insulaires ont du s'incliner 4 à 2 face à l'équipe niçoise. Dommage car on a pu remarquer dans cette formation des éléments susceptible d'intégrer l'équipe universitaire du SUAPS.

"Danse in CORTI"

10 Avril 2001 à 21 h 30 au **COSEC**. Différentes chorégraphies préparées par les étudiants depuis le début de l'année.

(danse, GR, Gym) et autres groupes invités

Lycées, studios de danse seront présentés ce soir.

Alors venez nombreux !

Web de Missaghju

Le forum de la fac est supprimé... retrouvez celui de Missaghju avec en plus, les archives, des dossiers et tous les articles.

<http://missaghju.multimania.com>

A stampa studentinu di l'università di Corsica csc

Missaghju

Foot, HOLD-UP à Aix en Provence

Par M. Chiocca (traduction de N. Sorba), page 6 et 7

Cinéma Aprile, vers la réouverture

Par JB. Filippi, page 4

Assises de l'université, Vingt ans déjà

Par F. Squarcini, page 8

Eccu l'ultimu numeru
Di Missaghju ben'intensu
Micca stampatatu in darru
Chi piace avemu presu
Ciò chi ci alegrà di altrondi
Hà spargudatu in Corsica
È ancu, in di altri spondi
Infini in parichji loca
Missaghju viaghja strabè
par via di vo' littori
vo'chi ci deti, un parè
à no' ghjovani scrittori
no' chivi chjamemu sempre
par impinnà di qualcosa
par di diòchidda vi pari
in rima, o ancu in prosa

Eccu l'ultimu numeru
Di u ghjurnali prifiritu
Di i liceani u più caru
Da i studenti surtutu
In drintu ci truvaretu
Lingua corsa, è francesca
Mondi sport è avvezzi seti
Un sinimà à a ripresa
È articula di fondu
Da chi dannà u mondu
Un ochji chjaru di sonniu
Chi à pena natu si spinghji
Farà parti di i mancanzi
Si chjudi l'annu è tu pienghji
Tocca avai à i vacanzi
Ma vultarà di siguru
Par spannà i celi scuru

ÉDITO

Dernier numéro de l'année, comme aux assises le bilan est plutôt positif. Même si nous ne connaissons pas encore de détracteurs farouches, c'est peut-être parce que notre forum est encore ouvert à l'inverse de celui des assises.

Beaucoup d'actualité aussi pour un numéro double à lire entre deux examens, ou deux épreuves du BAC. Nous espérons que ces 6 numéros de Missaghju vous ont donné complète satisfaction et vous invitons à rejoindre notre équipe, sans quoi il y aura encore moins de Missaghju l'année prochaine.

Nous invitons aussi les néo-bacheliers à rejoindre notre équipe éditoriale dès la rentrée pour des numéros plus gros, plus nombreux et plus beaux.

Missaghju commence à se faire un nom dans le monde de la presse: du Monde au Nice-Matin tout le monde nous connaît maintenant, alors préparez votre avenir de journaliste en écrivant dans nos colonnes.

Vous trouverez à la rentrée l'état des projets que nous suivons, jusque là passez de bonnes vacances.

P 2 - PRESSE, l'université vue par un hebdo trop parisien.

P 2 - MATIGNON, L'accordi detti di Matignon.

P 3 - MUNICIPALES, réflexions sur un changement politique historique.

P 4 - IDEE, récolte de bonnes paroles sur le campus Grossetti.

P 5 - VIE où en est la maison des étudiants.

P 5 - TECHNO, le CROUS offre des cartes à puce.

P 5 - BIO, l'assoc Cors'envi se présente.

P 8 - LINGUA, da chì parlà corsu?

POINT DE VUE

L'ACCORDI DETTI DI MATIGNON

A Corsica dipoi ch'ella hè francesa, 1768, hà postu un problema à u Statu francese, da ch'è certi, subbitu à u diciannovesimu seculu è sopra à tuttu Georges Clemenceau, hanu prugettati a separazione di e duie entità.

U problema corsu hè vultatu in forza è ancu à u primu pianu di l'attualità in la seconda mità di u vintessimu seculu, è dopu à l'avvenimenti di Aleria ; i sfarenti governi hanu pruvatu di risolve lu da metodi diversi (spessu a riprissione) ch'è hanu fiascatu tutti.

Ghjè in issu cuntestu è dopu à l'assassinatu di u Prifettu di Corsica, ch'è u Primu Ministru s'hè resu in Corsica di settembre 1999. S'hè dichjaratu apartu à e riforme

ma dopu à a piantata di a viulenza.

Dui mesi dopu, di nuvembre, scambia di puntu di vista, di tattica. Abbandona u preeliminaru di a fine di a viulenza è annuncia l'apertura di discussione incù l'eletti corsi, ammittentu ch'è almenu sugetti sibbi lacati da cantu.

Tandu à parte si di ghjinaghju 2000 s'hanu da tene guasgi ogni settimana reuniune ch'è accoglienu cullaboratori di u Primu Ministru, di u Minustru di l'Internu, alti funzionarii di sfarenti ministeri d'un cantu, è i ripresentanti di i gruppi di l'assemblea territoriale, i sei parlamentarii corsi è i Presidenti di i consigli generali d'Aicciu è Bastia di l'altru cantu.

Ghjè ciò ch'emu chjamatu u procesu di

Matignon ch'è da sbuccià u vinti di lugliu 2000 à un accordu trà u guvernù è l'assemblea territoriale, 42 consiglieri nantu à 51 l'hanu appruvatu.

Da l'accordi Matignon à u prugettu di legge

U guvernù hà pruduttu un prugettu di legge à pocu pressu cunformu à l'accordi di u 20 di lugliu 2000. Issu prugettu prevede u trasferimentu d'une poche di competenze in più à a Corsica, una poche di dispusizione fiscale pà certe intraprese, a prulungazione in fatti di "l'arrêtés Miot" durente 12 anni ; trè articuli hanu in particolare ritenutu l'attenzione di i parlamentarii è di i media, quellu primu, u 7 è u 12. L'articulu 1 tratta di u trasferimentu di u putere legislativu è regulamentariu à l'assemblea di Corsica, in li settori di a so competenza. Issa nuvazione hà primuratu assai i deputati, hè stata criticata da u Cunsigliu di Statu è da u Presidente di a Republica, ghjudicata incunstituzianala. Di pettu à issa pressione, u guvernù hà fattu marchja in daretu è s'hè agghjuntu à un testu ch'è in ringressu di pettu à l'accordi di u 20 di lugliu 2000.

Hà rinculatu dinò nantu à a lingua corsa, di a quale l'amparera ubligatoria era stata prevista in l'accordi. Oramai hè previstu ch'ella sibbi insegnata in li quattru di l'orarii nurali, nantu à u mudelu polinesianu. (articulu 7)

In fine l'articulu 12 relativu à a legge litturale mantene a pussibilità di derugazione decise da l'assemblea territoriale ma pone cundizione più strette ch'è ciò ch'è era previstu à u principiu.

L'assemblea Naziunale hà aduttatu u prugettu di legge in a so redazione nova da 287 voce favurevule è 215 contru u 22 di maghju 2001.

U testu hà da fà avà l'ogettu di un passa è vene trà u Senà è l'assemblea Naziunale di Francia. Cum'è u guvernù hà dichjaratu l'urgenza pà issu prugettu, duvaria esse aduttatu nuralmente di manera definitiva nanzu à a fine di l'annu.

In chjusura u prugettu di legge di u guvernù porta qualch'è ameliurazione à u statutu di a Corsica, ma ùn lu scambia micca di manera fundamentale. L'appuntamentu impurtante, s'ellu ci hè, hè tramandatu à l'annu 2004. À issa data hè previstu una revisione di a custituzione ch'è parmetterà di dà à a Corsica un statutu d'autonomia più o menu largu.

Les humeurs du point

Le 6 avril paraissait un numéro du **Point** qui titrait " **Universités le palmarès de la réussite** " donnant les résultats faculté par faculté et discipline par discipline.

Seul problème, l'**Université de Corse n'était pas présente dans le palmarès**, et dès le lendemain le M. Costa informait de cet oubli dans sa note d'info 58.

Dans le dossier du **Point** une seule ligne pour expliquer cela : " les résultats très exceptionnels dans certaines matières, plus de 80% de réussite dans le DEUG de langue régionale Corse, ne permettaient pas non plus, d'inclure l'université de Corse, trop spécifique. "

Tous les tableaux de ce dossier sont d'ailleurs disponibles dans le web de Missaghju : <http://missaghju.multimedia.com>

A cela on peut opposer beaucoup d'arguments : il existe un DEUG de Breton et de Basque.

L'université de La Rochelle obtient 79% de réussite en langues toutes sections confondues, L'université de Corse aurait été à un point au-dessus, à 80%, ce petit % ne justifie pas d'être taxé de spécifique.

Où sont les autres spécificités qui justifient notre absence dans les autres disciplines ?

Ces interrogations nous ont mené à interroger un des rédacteurs du dossier ; M. Jérôme Vincent, ce qui fut relativement consternant.

M. Vincent nous a expliqué tranquillement que nos résultats nous faisaient apparaître en première place en socio et langues, et qu'il était clair, pour lui,

qu'un diplôme Corse ne pouvait pas être comparé avec un diplôme continental.

Il ajoutait même quelques images à son discours : " on sait très bien, à Paris, comment vous fonctionnez là-bas ", " Imaginez que vous apparaissez devant des universités Parisiennes !" et encore " **vous n'allez pas me faire croire qu'un étudiant Corse a la même valeur qu'un étudiant continental** ".

Voilà donc la raison de notre absence, à Paris, on ne mélange pas torchons et serviettes, et l'université de Corse n'a pas sa place dans un palmarès français.

Missaghju décida donc d'envoyer un courrier des lecteurs pour le numéro suivant, ce courrier, disponible sur le site du **Point** et de Missaghju ne supporta pas le filtre du rédacteur du **Point**, et se retrouva **complètement déformé**, le **Point** prenant la liberté d'enlever des mots et des phrases pour donner un sens complètement différent au texte.

La réponse qu'ils y apportent, la même que dans leur dossier, n'est évidemment pas satisfaisante mais depuis lorsque l'on soumet un courrier ou que l'on essaye de joindre le **Point** c'est le noir total, plus personne n'est là et nos courriers restent sans réponses.

Gageons que nous sommes tombés sur une équipe de journalistes peu scrupuleux, heureusement il n'y a pas que des "**Pointus**" en France : alors parlons aux autres.

Jean-Baptiste Filippi

RUMANU COLONNA

Le grand changement ?

Les élections municipales ont enfin eu lieu. Elles ont fait - comme à l'accoutumée - des bienheureux et des malheureux, occasionné quelques rixes et n'ont pas vraiment - loin de là - fait avancer le débat sur l'avenir de l'île. Néanmoins, s'il serait audacieux de vouloir dès aujourd'hui présenter une véritable analyse, il semble possible d'en tirer quelques enseignements importants dans la perspective d'une Corse qui veut et qui doit évoluer.

La première constatation, relative au déroulement de la campagne, serait plutôt négative. Le discours politique apparaît enfermé dans des carcans indestructibles et génère principalement l'ennui. On objectera que la politique - comme tout art - obéit à des règles mais j'objecterais à mon tour que la possibilité de transgression relève de la nature même des règles. Pour en revenir au débat, l'originalité se déga-

gant de la dénomination des listes laisse rêveur : Uniti per X, Inseme per X, Tutti per X, Développement et progrès, X-2001, etc. Guère plus loin, les divers slogans et mots d'ordre suivent imperturbablement le même fil et force est de constater que le fameux Yaka a de beaux jours devant lui. Il faut donc : " impulser un véritable développement économique ", " favoriser l'emploi, particulièrement celui des jeunes ", " promouvoir la culture ", " amplifier la solidarité ", " protéger l'environnement ", etc. Quant aux démarches elles-mêmes, elles sont quasiment toutes des " démarches citoyennes ", " démarches d'ouverture ", " démarches de progrès ", " démarches novatrices ", etc. Naturellement, lorsque les mots ne sont plus que des lettres mises bout à bout, que l'on s'interroge vainement sur leur portée et leur sens, et bien que les compétitions acharnées soient toujours aussi mobilisatrices en Corse, il faut être naïf, hypocrite ou sot pour s'étonner que - de manière générale - le nombre de grévistes des urnes ne cesse de croître.

En revanche, si nous considérons certains bouleversements, il serait fou de croire que ces élections municipales n'ont pas de réelle valeur signifiante. Gageons plutôt qu'elles ont magnifiquement démontré qu'en Corse, les équilibres politiques - au-delà de leur complexité -

Dessin Paul André

sont beaucoup moins solides qu'on ne le pense habituellement, signe selon moi d'une capacité croissante à s'émanciper de systèmes taillés dans le roc pour résister au temps et à tous les assaillants.

La chute des bonapartistes et celle de la maison Bucchini doivent à mon opinion être considérées comme des événements. Tandis qu'à l'échelle du renouvellement des élus, si dans les grandes villes la loi sur la parité a fait son office, en poussant aussi quelques caciques à quitter la scène, le succès de certains " nouveaux venus " apparaît très révélateur. Qu'il s'agisse des cas de P. Chiarelli à Bastia, du Prince à Ajaccio, de P. Torre à Île-Rousse, de J. Filippi à Corte ou de J.-C. Angelini à Porto-Vecchio, on s'aperçoit que le clanisme pur et dur, fondé sur le bipartisme et sur la personnalité incontournable de leaders historiques relève de plus en plus de l'ethnologie.

Autre évolution très notable : les listes dites d'union ou d'ouverture font de plus en plus de place à des nationalistes convaincus. Mieux : la

lecture des résultats démontre facilement qu'en cas de scrutin panaché, ceux-ci ne sont pas les derniers de la classe mais parfois les premiers. Malheureusement, pour faire une digression, il est très légitime de penser que si le nationalisme n'est plus un épouvantail, c'est peut-être parce que son intégration au système politique prendrait parfois la tournure d'une dilution. Cette question dialectique de l'intégration et de la sauvegarde de l'identité politique se pose assurément à toutes les forces de nature alternative et les écologistes français en sont un exemple révélateur. De la même manière, il semble que vouloir apporter des réponses positives soit partout un exercice périlleux.

Bien sûr, au-delà de cette réflexion assez sommaire, nul ne peut augurer des résultats qu'obtiendront les nouveaux élus. Il est même difficile de

croire que le mode de gestion clientélaire sera ébranlé dans les municipalités où les sortants ont été déposés. Mais si changement - ou plutôt évolution - il y a, il se trouve bel et bien dans l'attitude collective des Corses, dont la propension au conservatisme semble reculer. C'est cela qui est important et qui rejoint le débat plus général relatif à l'avenir de l'île. Les Corses ont la capacité pour faire mentir les prophètes de malheur, les chantres nationaux-républicains, et les administrateurs de la misère. Comme l'écrit si bien Edgar Morin, " Il n'y a pas de paradis passé à retrouver, pas de paradis futur à édifier, pas de fin de l'histoire, pas de Terre promise, pas de vérité non bio-dégradable (sinon en toc), mais recherche permanente vers les au-delà, dépassements eux-mêmes à dépasser, nouvelle aventure de l'évolution ". Il serait tant de nous en persuader : nous n'avons pas un destin à suivre mais une histoire à écrire.

A vechja cernia

Cinéma Aprile, doucement vers la réouverture

Un cinéma à Corte, cela semble évident, pourtant, depuis plus d'un an plus rien ne fonctionne. Le cinéma Aprile est actuellement en mauvais état, et de toutes façon abandonné par cause de déficit d'exploitation.

Comme nous attendons donc tous sa réouverture nous avons demandé à Mme. Ferrara, adjointe à la culture à Corte, de répondre à nos questions, voici un résumé de l'entretien.

Le plan de réouverture se déroule en 3 phases :

- 1) Effacer les dettes
- 2) Rénover
- 3) Relancer l'exploitation.

Les dettes ont déjà été effacées par une

subvention du Conseil Général et même (petite partie) par la mairie. Il reste donc à rénover et à relancer l'exploitation ; pour cela deux subventions ont déjà été accordées sur le principe par le CNC (Centre National de la Cinématographie) et la Région.

Le marché des rénovations fera sans doute l'objet d'un

appel d'offre, ce qui ralentit les procédures.

Autre problème, personne ne s'est encore montré inté-

Désespérément clos

ressé par le cinéma Aprile, et sans exploitant pas d'exploitation; en outre le repreneur est la caution qui manque pour débloquer la mécanique : quel est l'intérêt de rénover un cinéma qui restera fermé ?

On peut malheureusement remarquer que même si le

dossier avance plus qu'il y a 2 mois, la mairie ne fait pas grand chose pour trouver un exploitant. Mme. Ferrara met de la bonne volonté pour faire avancer ce projet, et on peut espérer qu'un esprit se fera connaître avant l'hiver.

Concernant les délais, chassez vos illusions, vous n'aurez pas de cinéma à la rentrée.

Dans une hypothèse folle (procédures accélérées, travaux faits à temps, administration ouverte en août) il faut compter : un mois de montage de projet, un mois pour les subventions, un mois d'appel d'offre et un mois de travaux, soit une ouverture en septembre.

Dans l'hypothèse déjà plus probable où un touriste ayant perdu son car décide de prendre d'assaut la salle obscure, cela nous emmène à décembre.

Une hypothèse probable est donc **janvier-février 2002, pessimiste septembre 2002**.

Mais ce n'est qu'une affaire d'homme, toutes les subventions existent et la mairie est prête à aider l'exploitation. Rendez-vous à la rentrée pour savoir où en est le dossier, d'ici là, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé poussez le dans la micheline la plus proche, direction Corte.

Université, équipement et étudiants

Beaucoup d'idées d'aménagement traînent sur le campus Grossetti, étudiants et personnels se posent beaucoup de questions, et pensent " qu'il faudrait que "

Même si seuls quelques décideurs ont la possibilité de faire aboutir ces idées, ou de prendre en compte les remarques, ils n'ont pas, a priori et en général, de réelle volonté de le faire: c'est à vous de nous apporter un soutien afin de les stimuler.

Selon beaucoup d'étudiants, il serait bon de baisser les tarifs prohibitifs (à comparer avec le continent). Si ce n'est pas si mal d'avoir les sodas à 9 francs (trop cher le sucre !), il serait bon d'avoir des fruits et des super salades pour un régime équilibré. Le personnel est compétent et cela limiterait l'ingestion de frites grasses par les étudiant.

La cafétéria actuelle est fonctionnelle mais laide, sans terrasse et donnant sur un parking des deux cotés. Or il est bon de savoir que la cafétéria était à l'origine prévue au premier étage du bâtiment Culombu, à la place du SIO.

Le SIO se retrouvant sans local a décidé de prendre la place de cette cafétéria. Seulement, même si on ne conteste pas l'utilité du SIO, on remarquera qu'il bloque deux superbes terrasses en bois précieux

pour ouvrir 3 fois par semaine. Et puis, malgré les beaux locaux, la majorité des étudiants sont quand même à Caraman et ont du mal à y accéder.

Bel espace sans accès...

Il y a un projet d'aménagement des terrasses entre Culombu et le bâtiment O24 (sans escaliers pour y monter), pourquoi ne pas voir plus loin et directement décider de délocaliser le SIO là où sont les étudiants pour y mettre à la place la cafétéria. Les étudiants pourront alors évoluer dans un bâtiment propre, beau et faire de Culombu un lieu de vie, pas de passage.

L'université de l'environnement ne dispose pas non plus d'espaces verts ni de parking à vélos: un peu de

gazon devant le O18 à Grossetti aiderait au bien-être, jusque-là, pendant les inter-cours les étudiant sont assis sur des capots de voiture à respirer du gasoil. Les projets actuels sont tous à long terme, ainsi on pourra aller à pieds à Grossetti lorsque la BU sera terminée (2004).

Pas de logements prévus en plus avant le troisième campus (2006), jusque là le but du CROUS restera de faire payer 9000F/an la chambre à l'étudiant, équipée ou non.

Ces différences d'équipements entre Grossetti et Poretta devraient être rattrapés pour la rentrée 2002. En effet les gros bénéfices faits sur la location des résidences Grossetti (le CROUS les louent une misère aux HLM) sont essentiellement réinvestis dans l'équipement de ces chambres.

Dans les avancées déjà réalisées on peut saluer le fait que des badges ont été mis à disposition des étudiants de la résidence Poretta, mais pourquoi ne pas directement passer à la carte à puce (voir article sur le porte-monnaie électronique). Ce que voulaient les étudiants c'était un parking fermé et un gardien, ils n'auront rien de tout cela avant 2002 au mieux.

On salue aussi la possibilité de rester gratuitement dans les chambres l'été, et même de se restaurer au RU. L'activité hôtellerie étudiante estivale du CROUS lui rapportant 50 000 F/an (touristes).

La maison des étudiants

Déjà trois ans qu'on nous la promet, mais où est le projet et qu'est-ce qu'au juste la maison des étudiants ?

Pour nous éclairer M. Garcia a répondu à nos questions sur le dossier.

La maison des étudiants est un espace de vie étudiante, composée d'un bar, d'une salle polyvalente et de bureaux pour les associations étudiantes. Les maisons des étudiants existent dans une grande majorité d'universités et abritent en général tous les services de vie étudiante (CROUS y compris).

La nôtre en est au point de l'idée un peu développée; on sait juste où la construire et conséquemment sa taille.

La maison... virtuelle

image JB Filippi

du tout son rôle dans ce domaine.

Le tout devra être géré par les étudiants, le CROUS mettant à disposition une personne à temps plein pour le ménage.

cédure prenant 6 mois, les travaux pourront commencer en été 2002.

Début 2003 la maison des étudiants devrait être livrée, soit à la moitié du contrat de plan Etat / Région.

D'ici là ce sera le vide, pas de discothèques, pas de cinéma et pas de salle de spectacle. Nous sommes heureux que quelque chose se fasse enfin, même si le projet n'est est qu'au début du commencement.

Jusque là, les moyens existent pourtant, le bâtiment O20 est totalement adapté à une conversion en maison des étudiants, et avec de la volonté son ouverture deviendrait possible début 2002 (le recyclage est moins cher et plus rapide).

La MDE prendra la place du bâtiment O16, **sous le célèbre rarissime clocher-poubelle triangulaire du campus Grossetti.**

Elle sera composée de deux salles de 100 m² indépendantes (mais communicantes) et de 70 m² de bureaux. Avec un peu de chance on aura même le droit de vendre des boissons à des tarifs étudiants, la cafétéria ne remplissant pas

La photo donne une idée de ce que donnera cette maison, même si elle ne correspond pas du tout aux plans - il n'existe pas encore de plans - voici le déroulement daté du projet :

Un comité avec un expert va être créé en juin pour définir clairement les objectifs du projet, ce projet étant arrêté en décembre.

Début 2002 un appel d'offre sera lancé, la pro-

Connaissant la vitesse d'avancement des " gros " projets on a du mal à imaginer qu'un bâtiment puisse passer de l'idée au béton en 18 mois; espérons que M. Garcia se montre capable de le faire.

CROUS le porte-monnaie électronique

Le 15 mai le CROUS a mis en place **un nouveau mode de paiement** pour ses services de restauration : **La carte à puce.**

Cette carte vous sert de porte-monnaie électronique, et **grâce à une aide de France Telecom** qui cofinance l'opération avec le CROUS, elle est totalement gratuite.

Son fonctionnement est très simple :

Dans un premier temps il faut retirer sa carte, elle donne 100 francs de crédits et coûte donc 100 francs, payables par chèque à la caisse du RU.

Ensuite, on l'utilise, il suffit de la présenter au RU et elle sera débitée d'un repas.

Puis on la recharge, avec sa carte bleue dans les bornes prévues à cet effet (cafétéria Caraman), ou par chèque.

À la fin de l'année il suffit de rendre sa carte pour obtenir en espèces ou par

chèque les crédits restants sur la carte.

Pour l'instant seul le RU offre le paiement par carte, mais bientôt le système sera élargi à tous les services universitaires et les commerçants de la ville.

Un plan quinquennal prévoit de **remplacer la carte d'étudiant par cette carte à puce** qui servira aussi à l'accès aux résidences universitaires, aux salles informatiques et à la connexion sur le réseau informatique universitaire.

Les intérêts de la carte sont nombreux, elle permet d'abord de gérer son budget nourriture plus facilement, puis une fois adoptée elle réduira les frais de gestion, permettant d'offrir des repas moins chers (ou de ne pas les augmenter).

Enfin il est peut-être même question d'offrir un repas avec la première carte (à vérifier), ce n'est pas tout les jours que le CROUS nous fait un cadeau !

Cors'envi

Cors'envi est l'association des étudiants de l'IUP "Génie de l'environnement" de l'université de Corse, comptant environ 50 étudiants, ayant un conseil d'administration de 18 membres et un bureau de 6 représentants (président : Sereni P, Vice président : Stefani F, trésorier : Dupouey L., Vice trésorier : Blanc R., Secrétaire : Malmezat A., vice secrétaire : Pache C.).

Ses objectifs sont de faciliter et d'améliorer la vie des étudiants de l' IUP (édition d'un annuaire d'appartements, organisation de soirées, parrainage de la nouvelle promotion), de mettre en place et de participer à des actions environnementales (organisation de sorties sur l'environnement et l'agro-alimentaire), de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants (contacts d'entreprises), de promouvoir notre filière, et de médiatiser l'association par le biais d'articles régionaux et nationaux. Pour la première année d'existence de l'association, nous avons participé aux journées de l'environnement (réhabilitation des fontaines cortenaises), organisation de soirées, création d'un site internet

<http://iupcorte.multimania.com>

Pour nous contacter :

Association cors'envi, Faculté des sciences et techniques, Campus Grossetti, 20250 CORTE

HOLD UP !! CHÌ PICCATU !

Quantu à mè, ma dinò sigondu à ugni membru di a squatra di pilota di u SUAPS di Corti, issu titulu si po spiegà di modu diversu.

E puri l'affari aviani principiati binissima durante issu sughjornu in Ecchisi. A città di i papa accuddia i mezi finalisti di u campionatu di Francia universitaria è u nosciu ospiti ùn avia micca zinca à u nantu à i meza mittindu à a dispusizione di i spurtivi u "duminiu di Tournois". Hè dunqua in issa locu magnifica chì l'isulani appruntaiani a so meza finali contru à Bordeaux, privista u marti u 15 di Maghju à 4 ori di dopu miziornu à nantu à u stadiu F. Bouteille.

SEMPRI TULUSA

L'ora di u scontru si avvicinaia è aspittaiiani tranquillu s'uvitendu a prima meza finali chì upunia a squatra di Tulusa (ultimi vincitori) à quidda di Metz (dui volti vadagnadori di issa cumpitioni). Una partita di qualità, induva si rimarcaia da i primi minuti a supirità di i tulusiani. Di altrondi à longu à u prima mezu ghjocu si avia da virificà a duminazioni senza fini ciò chì ci dà à a pausa un puntaghju di 1 à 0.

Vultati da i spuddatoghja, i Missini si lampani davanti par marcà ma a difesa di Tulusa hè sempri à più forta. Indiendu si in l'attacca, i forzi di a difesa so più debbuli, è hè par ciò chì l'at-

L'équipe avant le match

taccanti di Tulusa vanni in furia in i spazia lacati, à nantu à una contrattacca ghjucata asata, ni sciaccani un sigondu i dui à zeru firmaia sola à reghja u risultatu. Malgradu i sforza di a squatra di Metz, u priculu era sempri purtatu da Tulusa chì finu à a fini hà avutu uccasioni.

Una volta cunnisciutu u prima finalistu, tuccaia à l'isulani di piddà a qualificazioni.

UN PRINCIPIU CALAMITOSU

Bordeaux (finalista annu) era dunqua l'avvisariu. Si dicia vicinu à u tarrenu, chì issa partita saria strinta chì dui furmazioni t'aviani un liveddu di ghjocu vicinu. Certi parlaiani ancu di finali nanzu à l'ora.

E puri avezzi à cummencià bè, a squatra curtinesa t'avia difficoltà à entra in a partita è in i primi minuti a difesa rinculaia dighjà davanti à i ghjucadori di l'ala girundini. Di altrondi dopu trè minuti di ghjocu, una pruvucaia un fallu di Cia valdini, in u spaziu di riparazioni. L'arbitru zifulaia un pinalti. U capitanu di Bordeaux si impignaia di trasformà lu. Malgradu Balland, u guardianu chì tuccaia u ballo : 1-0 à a terza minuta.

Hè subra à tuttu u murali chì hà leccu dopu à issu cummenciu, l'isulani straziaiani mondi par riaghjiscia di pettu à l'avanzati di l'attaccanti avversi : i a dicesima minuta, Ciavaldini salvaia i soi cavendu un ballò à nantu à a linea di a gabbia chì dumandaia solu à entra. Hè u stessu Ciavaldini chì si piddaia un cartò giaddu à u quartu di ora di ghjocu. Infatti, si imbatia, spada contru à a spada incu u numeru 9, hè quissu què si ni casca in tarra è l'arbitru sanzjuneghja u difensori corsu.

Issu fermu di tempu di 5 minuti avia di svighjà l'omini di S. Lopez. Prima incù Aiello bè lancià u nantu à u fiancu mancu chì pichja di manera cruciata, ma u guardianu sfrisgiaia a pilota chì si ni andaghja à cantu à u palu drittu. Uni pochi di minuti dopu, à nantu à un calcu di angula, una capata di u stessu Aiello era dinò cavata da u guardianu di Bordeaux. À a meza ora di ghjocu, tuccaia à Massiani di avè una dic-

L'équipe de Bordeaux

cia, sempri incù cusì pocu riisciuta. Po à dui minuti di a pausa, Aiello, dinò iddu p titulu à a limita di u forighjocu, vidia u so tiru cansatu da un impitu maraviddosu di l'ultima muradda avversa. Hè à nantu à u puntaghju di 1 à 0 chè l'arbitru mandaia i dui squatri in i spuddutoghja.

L'INGHJUSTIZIA

À a ripresa, i curtinesi ripiddaiani a so duminazioni. Marchi era sirvutu bè da Coques in u spaziu di riparazioni ma u so puchju à bolu ùn era parfettu. A prissioni davanti à i gabbii era sempri calci di anguli di affularati ma ùn a di faciani à truvà u puntu debbuli. Solu una sqatra à nantu à u tarrenu si facia veda, è u pareghju si avvicinaia. Firmaiani vinti minuti à ghjucà è l'incredibili avia da ghjunghja.

A nantu à un calcu di punizioni uttinutu da Aiello à nantu à u fiancu drittu, Coques aghjustaia un centru par Massiani chì di una capata, mandaia u coghju in u fondu di a reta. U bancu corsu saltuchaiaia è i tribunì, beddi impiuti da l'amicali di i corsi vinuti numerosu, isutaiani. I ghjucadori si cungratulaiani da issu pareghju miritatu, quandu l'arbitru assistente sciuvara di pisà a so bandirina par indicà un forighjocu imaghjinariu. L'arbitru s'uvitendu u so assistenti l'ochja chjusi (com'iddu l'avia à nantu à l'azzioni) è ricusa u puntu. A gioia si trasforma in collara (ghjustificata) à nantu à u bancu, i tribunì è i facci di i ghjucadori.

Malgradu a disillusioni, S. Lopez mutivaia i so truppi par andà incù vilucità davanti à a gabbia avversa. Cinqui minuti dopu à issu scumpigliu massiani si ni scappaia da u so difensori è si prisintaia solu di pettu à u guardianu ma u so pich-

SPORTS

Par Michel Chiocca

ju si inalza subra à a barra trasvisali uncù l'ultimi spiranzi corsi. In u tempu aghjustatu, Bordeaux appruviffata di i spazia lacati da a stanchezza cortinesa par inchjudà li di più è scriva un altru puntu tantu primorosu : 2-0 à a fini.

Ma quant'iddi erani numarosi i rammarichi dopu à issu scontru induva l'avviani i meza di vincia, subra à tuttu dopu à issa " arrubera " ghjunta da un ci a spittaimi micca.l'arbitri.

Pocu dopu à l'ultima missa in brucca di u zifuleddu, l'imaghjini di France 3 musciaiani quant'iddi erani ghjustificati i constistazioni di Corti, in fini, da chì aumintà i lagnanzi. Una scumfitta à pena strana chì lacarà, di sigura, vistichji maiori in i menti.

A FINALUCHJA COM'E LOTTU DI CUNSU-LAZIONI

Fred Aiello

Dopu à l'avvenimenti di a ghjurnata scorsa a muttata, passata à asciuvà u dulori, si dumandaia s'è l'universitarii " paulini " truariani a mutvazioni nicissaria par issa finaluchja. Sò dunqua dui furnazioni fiacchi da i mezi finali accaniti, chì avaini da metta si di pettu.

Cumminciaia a partita incù un pocu di ritardu. Cuntrariamenti à a vighjilla, Corti era subbitu in attacca è l'uccasioni erani numarosi. Quindici minuti erani passati quandu Aiello sciuvara di accilarà par squassà u so difensori è scriva un prima puntu : 1-0

Malgradu una forti duminazioni, sò stati un pocu cascaldoni i curtiesi è u guardianu missinu, hà fattu beddi parati, u puntaghju un scambiarà in issa prima piriuda.

Dopu u riposu, l'isulani crisciani a duminazioni buschendu si tafona par purtù u priculu. Metz principaia à muscià si à pena incù uni pochi di

Avec l'amicale des Corse

attachi spuradichi. Ma mentri ch'iddi attaccaiani, Baldovivi lanciaia una contrattacca à nantu a a dritta. U so centru era rimendatu mali da a difesa è a pilota ghjuni in a peda di Piacenti chì archibusgiaia u guardianu avvasu 2-0.

I Lurrani mittiani i so ultimi forzi in a battaglia ma lampendu si in davanti lacaiani i sprazia in a difesa. Merlinghi pruffittaia di issi tafona par viaghjà lestru versu à a gabbia à metta a so petra à l'idifiziu : 3-0, invece chì i Missioni erani stati senza mova si, pinsendu à un forighjocu. Tandù era una vittoira, chì vinia mali da cuntistà.

Corti cuddaia dunqua à nantu à a terza scala di u podiu, cuntendu si di issu postu.

In issi circustanzi, Missaghju teni à mandà i so filicitazioni à ugni ghjucadori chì hà participatu à issa biddissemma ipupea ; à sapè : P. Balland ; J.C. Calendini ; F. Modessto ; J.O. Ciavaldini ; E. Giacometti ; C. Baldovini ; J.B. Cacotte ; E. Pietrucci ; J.L. Pollet ; P. Marchi ; F. Aiello ; A. Coques ; C. Giuntini. J. T. Moretti ; B. Visieux ; M. Filippini ; Y. Merlinghi ; J.P. Stromboni ; G. Franchi ; D. Gabion ; P. Piacenti ; O. Massiani ; è à l'intrinori S. Lopez Guia senza scurdà si di ringrazià l'amicali di i Corsi di Ecchisi in Pruvincia par u so accoddu è u SUAPS di Corti chì ci hà parmissu di suvità issi ultimi scontra. À ringrazià vi à tutti è à l'annu prossimu.

N. SORBA
M. CHIOCCA

INTER LACS

Rendez vous à Corte
les 7 et 8 Juillet 2001.

La 4^e édition de l'épreuve a l'honneur d'avoir été choisie pour accueillir la première Finale du Nationale des Grands Raids sous l'égide de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME).

"I chjami Aghjalesi"

se produiront pour la soirée de cloture de cette 4^e édition de l'Inter-Lacs, plus d'info :

www.inter-lacs.com

L'Université de Corse s'implique :

L'Université de Corse organise, avec le concours de la Rinascita et de la DRJS un colloque sur le thème "VALORISATION DU TOURISME ACTIF" qui devrait être parrainé par Nicolas Hulot.

Ce colloque aura lieu les mardi 4 et 5 juillet 2001 dans la semaine précédant l'INTER-LACS

Karaoke le Jeudi
Snack, Brasserie.
Bar
L'oriente

INITIATIVE

Missaghju collabore depuis peu sur le Web avec le Journal Scolaire de la Corse (plus de 2000 pages lues par jour) :

<http://www.corse-presse.org>

Il est le seul cyber-journal interactif et d'action citoyenne fait par et pour les jeunes.

C'est la réalisation d'une structure associative, qui oeuvre bénévolement.

Il est ouvert à tous !

PP Battesti

Redacteur en chef :
Jean-Baptiste Filippi, filippi sitec.fr
Redacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.
Romain Colonna, Deug Corse.
Laurent Mary, Deug Eco.
Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire
Niculau Sorba, Deug Corse.
François Squarcini, Maitrise Biologie.

Conception, Maquette :
Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Flaschage et Impression :
Imprimerie Sammarcelli

Publicité, Contacts :
Eric Leoni & Michel Chiocca
Tel. 04 95 45 02 09

POINT DE VUE

Da chì parlà corsu ?

Cuntuemu à rifletta à issu capatoghju ch'hè l'usu di a noscia lingua à tempi nosci è dunqua à a sempiterna quistioni : da chì cuntinuà à parlà corsu ?

Quali ùn avarà intesu o dibattitu di a piazza di u corsu à pettu à i linguì, chjamati i linguì di u pani ? Si sarà monda volti intesu " oghji, di parlà corsu chì ci aghju da vadanghja ? Priferghju amparà una lingua chì mi ghjuvarà in a vita d'ugni ghjornu ", vali à dì un linguaghju d'avvena, u corsu issendu un parlatu arcanu di un tempu andatu.

Comu avia scrittu Niculau Sorba à bona via : " A linguistica moscia bè chì quandu si impara una lingua ùn hè solu una imparera di parolli, ma dinò imparà strutturi è formi di pinsà ". Un corsu ùn pensa micca com'è un francesu o un talianu ... I nosci loca ammaistrati da i nosci maiori, i s'hani dinò ammaistrati. À pocu à pocu, a lingua è dunqua u versu sò stati zuccati da cullucà un embiu propiu. È dunqua d'apressu à certi, si pudaria apprudà issu locu è campacci meddu, senza issi farri stazzunati è cussi bè arrutati da anni è anni ?

A sapemu com'è tutti i razzi, u corsu hà u so stintu chì pò essa bè o mali. Quali ùn avarà rimarcatu u geniu di i nosci pastori è u sensu fondu di i so storii, di a so manera di pinsà ? È quissa senza sapè nè leghja nè scriva, par via di l'uralità. Issa uralità trasmessa ind'i veghji, ind'i nosci storii, ind'i nosci proverbia, ind'a vita d'ugni ghjornu ... Ùn possu creda chì omu ùn si sia avvistu di u puteri piattu daretu à a simplicità di issu versu anticu.

A sapienza chì s'acquista da i nosci maiori, ghjova è aiuta ugni stunda di a vita, ci hè sempri à fiancu. È quissa ch'iddu sighi par appuntà i scarpi o par rifletta annant'à qualunqua prublema.

À un epica chì apparineghja ugni versu, a forza di u pughu d'omini è di donni ch'è no' semu ùn pò essa chì in l'urighjinalità di unu stintu sfarenti, di unu guardu novu.

Lisandru Muzy

20 anni dighjà

Les 17 et 18 mai derniers, l'université de Corse tenait ses "assises".

Ces deux jours se voulaient un moyen de fêter les vingt ans de l'université, mais aussi de faire un bilan sur l'évolution des structures depuis sa réouverture, d'évaluer la situation actuelle et d'essayer d'élaborer une stratégie constructive pour les années à venir.

L'ouverture des dites assises commençait par un discours de Jacques - Henri BALBI qui, en réalisant un historique de l'université, rappelait que celle-ci était vouée à perte à son ouverture et que sa pérennisation était due à l'investissement sans compter des pionniers. Il rendait aussi un émouvant hommage à

Au terme de ces journées, un constat global devait se faire tel que, même si tout n'est pas parfait (mais qui l'est ?), il est

Les plus médiatiques des élus

Un public attentif

photo F. Squarcini

Patrick POZZO DI BORGIO, disparu trop tôt, pour l'ensemble de son œuvre.

La suite se déroulait à travers des ateliers de travail évoluant vers des débats.

Les réactions étaient nombreuses et parfois virulentes, l'affluence était conséquente, mais l'on peut regretter la faible présence des étudiants (il est vrai que c'est la période des révisions) et l'absentéisme de certains acteurs de l'université (enseignants surtout).

Les doctorants de l'université de Corse s'associent aux étudiants de l'université de Corte et à l'équipe de Missaghju pour présenter leurs plus sincères condoléances à la famille de M. Patrick Pozzo di Borgo. Efficace dans sa fonction de Directeur de l'Enseignement Supérieur et d'une profonde sympathie pour tous ceux qu'il côtoyait, c'est avec une satisfaction émue que les étudiants saluent le changement de nom du bâtiment Culombu en bâtiment Patrick Pozzo di Borgo en son souvenir.

déjà très important que l'université ait pu survivre après un départ chaotique et des conditions hostiles, que d'une manière générale elle "tire" dans le bon sens, il faudra sans cesse innover et créer afin de rester concret et moderne, et que, pour reprendre les propos du recteur d'académie M. Jacques PANTALONI, tous les acteurs (étudiants, enseignants chercheurs, partenaires institutionnels...) s'investissent collectivement et non pas individuellement de manière à ce que 1 et 1 = 0 deviennent 1 plus 1 = 3.

François SQUARCINI

EN CONCLUSION

Deux de nos fervents lecteurs, qui, par expérience, souhaitent de bonnes vacances à tous ceux qui visent septembre.

Web de Missaghju

Un Forum, Des Articles réagissez sur le web de Missaghju avec en plus, les archives, des dossier et tous les articles.

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

A stampa studentina di l'università di Corsica

csc

I vint'anni di l'università di Corsica

ghjè u 5 di nuvembre di u 1981, ch'ellu hé statu datu u primu corsu à l'università.

EDITO

C'est la vingtième rentrée de l'Université di Corsica nouvelle mouture, ouverte après plusieurs années de lutte acharnée en 1981. Cela faisait alors plus de deux siècles que son ancêtre, l'Université de Pasquale Paoli, avait été contrainte à la fermeture pour cause de guerre. Pourtant, il est évident que les pouvoirs publics, ainsi qu'une majorité de Corses, ne croyaient aucunement en ses potentialités et en son essor, et redoutaient plutôt qu'elle ne devienne un moteur du nationalisme le plus radical.

Il demeure possible que nous n'eussions pas donné définitivement tort à ces grands oracles. De même, certaines erreurs auraient pu être évitées, certaines insuffisances être surmontées. Néanmoins, tous ceux qui ont œuvré pour la défense et la croissance de l'Université di Corsica peuvent se montrer satisfaits au bout de ces deux décennies d'existence. Rien n'a été facile et tout est loin d'être parfait, mais l'Université a su échapper au destin d'université mort-née qui lui était promis, et a déjà prouvé qu'elle savait grandir.

Toutefois, il serait prétentieux de dire qu'elle a atteint sa plénitude. Construction d'infrastructures, développement des filières, amélioration des relations avec le monde du travail, structuration de la recherche, ouverture vers la société civile, la Méditerranée, le monde, etc.. sont autant de défis fondamentaux, difficiles mais tout aussi passionnants à relever. Chacun est concerné et les étudiants en particulier. (suite page 2)

Kabaffer, ou l'amour de la musique,

Découvrez l'association d'une équipe de passionnés page 8

SOMMAIRE

INTERNATIONAL de la responsabilité de l'Occident p 2. **ACTUALITES** Des moyens pour notre langue. **SPORTS** un directeur de SUAPS volontaire p 3. **POLITIQUE**, A.Lipietz : "La Corse m'a tuer" p 4. **CINEMA**, retrouvez le programme du mois p 3. **ANNIVERSAIRE** J-H Balbi répond aux questions de Missaghju pp 5-6. **CULTURA**, Umaghju à un'omu tamantu p 7.

A deux pas du campus Caraman (ses locaux sont situés sous le bar l'Oriente), la jeune association Kabaffer a été créée en 1999 par les membres d'un groupe - Cantelli - très bien connu à l'université et qui prépare l'accouchement d'un premier album attendu avec impatience. Elle fait, depuis ses débuts, partie des adresses que tout musicien - débutant ou confirmé - se doit de connaître. L'association se donne pour objectif " d'accompagner de jeunes artistes dans la réalisation de leurs projets musicaux en proposant un encadrement et des formations dans les domaines artistiques, techniques et administratifs ". Aussi, que vous ayez besoin d'une sonorisation, d'un local de répétition, d'une maquette CD ou d'une formation musicale, Kabaffer vous propose ses services et ceux-ci sont le plus souvent assurés par de véritables professionnels. (suite page 8)

Karaoke le jeudi
Snack, Brasserie.
Bar
L'oriente

Suite de l'édito

Missaghju est publié par la C.S.C., syndicat étudiant nationaliste à l'Università di Corsica. Il n'est pas un journal partisan, puisque l'équipe qui le façonne est ouverte et autonome ; celui qui vous livre ces quelques lignes n'appartient d'ailleurs pas à cette structure. En revanche, il reste un journal militant, au sein duquel il n'est de place ni pour la résignation ni pour les délires eschatologiques, mais qui véhicule à la fois l'espoir, la volonté, et la conviction que la réalité de demain sera plus belle que celle d'aujourd'hui. Tout un chacun est donc susceptible de pouvoir y écrire, mais il serait bien démagogique de cacher que l'on ne pourra jamais y lire certaines choses. Vous n'aurez pas l'occasion d'y lire un texte inspiré de Mein Kampf ou œuvres apparentées. De même, vous aurez bien du mal à y trouver des règlements de compte personnels ou des procès en sorcellerie. Si chacun est responsable de ce qu'il écrit, c'est bien le comité de rédaction - et lui seul - qui est responsable de ce qui est publié dans Missaghju.

A l'inverse, si vos valeurs sont proches des nôtres, ou du moins n'en sont pas si radicalement éloignées, alors, que vous soyez étudiant, enseignant, administratif ou autre, faites profiter notre équipe et notre lectorat de votre plume. L'intérêt d'un journal comme Missaghju, à l'inverse d'un organe de propagande, est de bénéficier d'un nombre d'inspirations très important. En ce qui nous concerne, nous attendons avec impatience le jour où nous serons obligés d'effectuer des choix cornéliens devant une pléthore d'articles tous plus intéressants les uns que les autres.

Mais quoiqu'il en soit, si vous vous sentez plutôt intimidés par votre feuille et votre stylo, n'oubliez jamais qu'il y a des milliers de choses à faire pour que notre université et la ville qui l'accueille deviennent plus conformes à nos espérances. Il a d'abord fallu lutter pour survivre, puis pour grandir. Aujourd'hui, l'Università di Corsica doit s'accomplir et il ne fait aucun doute qu'elle n'y réussira pas toute seule.

A vechja cernia

SARL ESSO CORTE
Agent TOYOTA
 VIDANGE - LAVAGE - PNEUS - FREINS
 AMORTISSEURS - PARALLELISME

Pont de l'Orta
20250 CorteTél. 04 95 46 01 43
Fax. 04 95 46 00 61

Le soleil se couche bien à l'Ouest

Qui ne se sentirait concerné par les événements du désormais célèbre 11 septembre 2001 ? Des mots tels que fanatisme, islamisme, fondamentalisme, terrorisme et bioterrorisme ou encore guerre, font partie de notre quotidien, embrouillent l'esprit, nous rendent pessimistes, laissent présager une forme de crépuscule de l'humanité. Tout cela alors qu'il y a à peine plus d'un mois, seule l'idée de la fin de l'été et des belles soirées arrosées nous préoccupait. Nous étions de ceux qui sur Terre pensent plus à la sortie du prochain Spielberg ou du nouveau Radiohead qu'à la famine, à ces conflits religieux ou ethniques qui, si l'on s'y intéresse de plus près nous démontrent clairement et simplement que nous ne sommes pas en guerre seulement depuis le 11 septembre 2001, et qu'à l'évidence nous n'avons jamais vécu dans un monde pacifié.

Or, en l'espace d'un quart d'heure, nos sociétés occidentales, superficielles, mercantiles, égoïstes et auto-satisfaites ont découvert avec une surprenante stupéfaction que le pays de Barbie " made in Hollywood " auquel nous nous identifions tous n'est que la partie visible d'un monde développant des aspirations dont nous ignorons volontairement l'existence. Il serait bien évidemment stupide de croire que les événements actuels sont tout simplement l'affrontement entre la misère et l'exubérance, entre le Tiers-monde et l'Occident. J'en veux pour preuve que les kamikazes des avions pirates étaient issus de familles bourgeoises. Ils furent tout simplement endoctrinés.

Mais la véritable question n'est pas " qui fait ça ? " mais " pourquoi est-ce qu'on le fait ? ". Pourquoi frapper l'Occident, l'Amérique et surtout son économie ? Pourquoi est-ce que deux mois avant ces attentats, à Gênes, en Italie, un jeune homme de vingt-cinq ans perd la vie ? Parce qu'il ose défier la sacro-sainte autorité des pays les plus puissants du monde. Peut-être qu'un jour, à force de corrompre les Etats comme les individus, on crée des inégalités, des déséquilibres, d'ordres sociaux et économiques certes, mais également politiques et culturels. Peut-être qu'à force de taper sur les uns pour faire plaisir aux autres et à soi-même évidemment, on fabrique des rebelles en tout genre, anti-mondialistes, terroristes anarchistes ou fondamentalistes qui n'ont qu'un seul souhait : détruire ceux qui les ont marginalisés. Sans cela, le fanatisme wahhabite ne prend pas et ne trouve aucun soutien populaire.

Il est par ailleurs évident et logique que l'on n'accorde de crédit ou même un semblant de tolérance au régime de Kaboul. Mais au-delà de l'affrontement de deux dictatures en ce moment sur le sol

afghan, il est important de s'intéresser au reste du monde, à ceux qui prennent part, qui dénoncent, qui acceptent, qui restent indifférents ou qui se taisent, c'est-à-dire nous-mêmes. Eh bien, nous avons peur. C'est logique me direz-vous. Qu'ont donc décidé nos chefs pour nous rassurer ? A l'heure actuelle, tout simplement contrôler systématiquement ceux qui ont le teint mât, les cheveux crépus et accessoirement la barbe. Pas étonnant quant les chefs de la diplomatie mondiale sont Bush et Berlusconi. Le premier est un croisé (d'après lui), peut-être de l'ordre des templiers, plus probablement de l'ordre des pétroliers ; le second est supérieur à l'Islam. En France, qui avons-nous comme chef ? je crois que c'est celui qui sera probablement réélu en mai prochain parce qu'il touche le postérieur des vaches devant les caméras, et le même qui dépense l'argent du contribuable pour fabriquer des porte-avions en panne ! Ce sont de tels hommes qui prêchent l'idée d'une République laïque, intégrant ses communautés minoritaires et visibles et qui lors d'une belle soirée d'octobre se prennent un France-Algérie en pleine figure.

Il faut tout simplement réviser sa copie, ici et ailleurs dans le monde. Il faut redescendre sur terre et comprendre que nous ne sommes pas dans un épisode de Goldorak avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais également que considérer tous les maghrébins comme des suspects potentiels, alors que dans le même temps on glorifie l'intégration à la française, cela est aussi indécent que d'envoyer d'abord une bombe à Kaboul, puis un sac de riz. Cela n'a aucun sens, et aujourd'hui, il semble que ce que l'Occident a fait jusqu'à présent est un véritable échec.

Les Américains s'engagent apparemment une fois de plus dans une guerre de silence médiatique nous rendant esclaves de leur pouvoir. Quoiqu'il en soit, si ce conflit pourrait présager de leur futur déclin, il faut relativiser et ne pas tomber dans la psychose. Ce n'est pas la fin du monde.

FERRARI Marc-Olivier

Zilia
 L'Eau de Source des Montagnes Corses

ACTUALITE

A vinuta di Lang

A visita di u ministru di l'educazioni Jack Lang, qualchì settimana fà in Corsica, si scrivi in un' doppiu cuntestu. D'una parte, " les accords de Matignon ", iniziati un 13 di dicembre di u '99, è chì suvitani a so strada. D'un' antra parta, a sdramatisazioni di l'inghjocu di a lingua, chì era una di i rivendicazioni di prima tringa di u movimentu nazionalisti dapò trent'anni, è avali ripresu da tutti (l'eletti, u governu, ma dinò l'associ culturali), è dunqua chì diventa di menu in menu un inghjocu ideologicu.

Di pettu à st'affari, u ministru hà annunciatu una seria di misuri chì hani da parmetta l'alarghera di l'aghja di a lingua corsa. (sò stati cunfirmati d'altrondi da u Ministru di l'Internu pochi ghjorni fà). A prima misura si situeghja in u primu gradu (materna è primariu) : hè a generalizzazioni di l'insignamentu di u corsu à un'ora è mezu pà settimana, ma dinò u rinforzu d'attelli pedagogichi chì si hani da metta in piazza in Purti Vechju è in Calvi, suvitendu u mudeddu di quiddi d'Aiacciu è di Bastia. Ss'attelli hani da parmetta a ciazioni di quattu cunrattuali. In u sicondu gradu, vistu u custattu di i boni risultati di l'insignamentu di u corsu à u cuddeghju in sesta è in quinta, a generalizzazioni s'hà da prulungà à a quarta, è quì dinò, una crescita di profissori s'aspetta.

Un' apartura di cuncorsi specifichi in lingua è cultura corsa hè privista, ciò chì aprì u dibattitu di a lingua, ma ci mostra dinò l'evoluzioni da u cunflittu à a negoziazioni. Pari chì u statu pigliessi pusizioni, pò essa parchi ad avali ci hè una pusizioni cullettiva. Un antru puntu forti hè l'apartura di un situ bislingu pà ogni circuscrittioni di cuddeghju, chì ci farà passà à guasgi trenta siti bislingui.

In un'antru cuntestu, un canali di televi-siò pà satelittu indipendenti s'hà da crià. 18 ori di programma settimanali sarani diffusi solu in lingua corsa ; ciò chì supponi l'impiegu di ghjurnalisti bislingui, locutori bislingui, ecc., chì hà da dà un sboccu più maiuru à a filiera di i studii corsi.

A postu ch'eddu era u tema di a visita di u ministru è ch'eddu hè ghjuntu in Corti, à l'università di Corsica. Avarà forse custattatu a piazza ch'eddu t'hà u corsu in l'insignamentu par via d'un ora pà settimana in ogni sezzioni, ma dinò presenta à u CCU (Centru Culturali Universitariu) è par via d'associ culturali, chì u tramandani. Vidini bè chì u corsu hè presentu in l'università è chì una massa di progressi sò stati fatti, ch'edda t'hà mezzi pà travaglià, ma ch'eddi ci ne vuleria dinò da pudè sviluppadda di più.

Rumanu Salasca

U corsu in l'IUFM

Par via di i misuri Lang, uni pochi di posti hani da essa criati à loca à trè anni. Di più un prugettu pedagogicu d'inpurtanza piglia forma : a lingua sinu à avà ugettu d'insignamentu diventa vettori d'insignamentu E po una nuvedda squatra di capimachja pà iss'IUFM hè stata missa in piazza, cù M. Giorgi direttori è M. Etori sicritariu generali. D'altronda, ci vuleria chì a cumunità sana participessa à a riflissioni, è chì l'IUFM è l'Università travagliani in cullaburazioni. Pà compia, ci pudemi dumandà s'è, avali chì u governu participighja di più à u sviluppu di a lingua corsa, s'è a cumunità corsa suvitarà ?

Rumanu Salasca

CINEMA

Le cinéma Aprile peut nous accueillir depuis le mois d'octobre, nous lui souhaitons une longue vie et sommes heureux de vous présenter la programmation jusqu'au 31/11/01.

Sous réserve de modifications de dernière minute.

Semaine du 31/10/01

SALLE 1 : A.I, WASABI

SALLE 2 :

AMERICAN PIE 2,
COUPLE DE STARS
JOURNAL DE BRIDGET JONES

Semaine du 07/11/01

SALLE 1 : D'ARTAGNAN

SALLE 2 : WASABI, KANDAHAR

Semaine du 14/11/01

SALLE 1 :CHEVALIER

SALLE 2 : D'ARTAGNAN

Semaine du 21/11/01

SALLE 1 : TANGUY (Etienne Chatillez)

SALLE 2 : CHEVALIER

Semaine du 28/11/01

SALLE 1 : ATLANTIDE

SALLE 2 : TRAINING DAY

Rencontre avec Michel Gayraud : Difficile de faire mieux ?

C'est la réflexion que chacun de nous peut se faire quand on dresse le bilan de l'année du Sport Universitaire. Pourtant son directeur - certes amplement satisfait - ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

M. Gayraud pouvez-vous nous citer les événements qui ont marqué cette année du SUAPS ?

" Tout d'abord l'année a débuté avec la réception des directeurs de SUAPS du continent, tout ça dans le but de faire connaître la Corse et son hospitalité.

Puis il y eut l'organisation du colloque Sport, Dopage, et Société. Ce fut une grande réussite, notamment grâce à la présence de nombreuses personnalités du monde sportif et médical. Cette manifestation a permis de sensibiliser notre région qui est encore préservée du fléau que constitue le dopage. "

Et pour ce qui est du domaine purement sportif ?

" Il s'agit sans aucun doute de la performance réalisée par l'équipe de football du SUAPS qui s'est classée 3e du championnat de France. Loin d'être inférieure aux autres formations lors du carré final, il lui manqua un petit peu de réussite pour parvenir à conquérir le titre. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les joueurs ainsi que tout l'encadrement qui a participé à cette formidable aventure. Ceci malgré les petits différents que nous avons eu en fin de parcours.

Mais il ne faut pas oublier les bonnes prestations des autres secteurs sportifs du SUAPS. Notamment le rugby qui a été champion d'Académie, le handball qui a été éliminé au 3e tour à Toulon, le basket-ball au 2e tour à Nice. "

Vos projets pour les années qui viennent ?

" La création d'un championnat inter-

UFR pour la totalité des disciplines proposées par le SUAPS avec l'ouverture de la halle des sports. Mais également de bonnes prestations de nos équipes engagées en championnat universitaire.

J'aurais également le souhait de voir le nombre des inscriptions augmenter et dépasser le chiffre des 1.000 inscrits atteint l'an dernier. "

Alors n'attendez plus pour vous inscrire. Pour cela il faudra remplir une fiche d'inscription, et vous munir d'un certificat médical, d'un chèque de 70 francs, et de deux photos d'identité. Vous aurez alors la possibilité de participer à un grand nombre d'activités allant du volley à l'escalade, de la musculation à l'escrime, en passant par l'aïkido, la danse et bien d'autres encore.

Michel CHIOCCA

A Corsica è e presidenziale

Ci pudariamu pone, hè vera, a quistione di sapè parchè a Corsica saria in misura di tene calchi postu pà l'alizzione presidenziale. Pò dà si pà a so pusizione geografica ? Innò, issu argumentu valia pà i tempi fà, quandu ùn ci eranu micca issi mezi di cummunicazione è isse tecnulogie alte. Allora pà u so corpu elleturale ? Innò ! Ùn sò micca 185 mille voti di pettu à una pupulazione di 60 milioni d'abitanti chì intaressanu u Statu francese. Tand u Corsica ghjuvaria d'inghjocu economicu ? Dinò a risposta hè innò ! Ùn pensu micca chì l'oru neru sibbi statu scupartu in Corsica... Tand u, chì hè issa ragione chì alza a quistione corsa à un nivellu cusì altu, davanti à tutte l'autorità statale francese, chì turcineghja tutte e lingue, chì scatineghja tutte e piume è sbiota tutti i calamarii ?

In fatti a rivuluzione di 1789 hà fattu nasce l'idea, chì si leghje in l'introitu di a custituzione francese, di " A Francia hè una è indivisibile ". Ghjè propiu ciò chì pone tanti malfatti à a Francia dipoi anni è anni, chì ùn hà mai vultu accittà a Sfarenza nantu à u so tarritoriu. È a Francia d'oghje hà suvitatu issu pinsà è hè una Francia giacobbina è cintralizatrice. U fattu si stà chì e sfarenze esistenu è chì à l'orlu di una Auropa chì pigliaria in contu e minurità è e sfarenze proprie à ognunu, a Francia, in fine di fila di pettu à l'Inglitaria, a Spagna, l'Italia o l'Alimagna pà ciò chì tocca à a dicentralizazione è a rigiunalizazione, si ritrova cunfrutta à una situazione di rimessa in causa di a so architettura istituzionale è di i so fundamenti, adatti o micca.

Jospin in u spostu di i mutivi di u prugettu di legge nantu à a Corsica apre a porta à a divulgazione di issi puteri dopu à 2004 è dopu à una riforma di a custituzione. In fatti a frontiera ùn si ferma à Dritta è Manca ma trapanneghja ognune di e so famiglie. Ghjè cusì chì Chevènement, socialistu cunvintu, s'hè avvicinat u assai di C.Pasqua nantu à issu prublema. Ghjè cusì dinò chì à Dritta uni pochi di rispunsibili cum'è V.Giscard D'Estaing, Méhaignerie ou Balladur parenu vulè andà più luntanu cà a magiurità di i so partiti.

Tandu ùn sò più idiulogie di Manca o di Dritta ma idee parsunale chì ognunu deve avè, una idea muderna chì pigli in contu a sfarenza o una antra chì hè un arcivechjume arcaicu. Pà a storia, ghjè intarissante di ramintà chì à u longu di u dicenovesimu seculu è sinu à a siconda guerra mundiale ghjera a Manca chì era cintralizatrice è a Dritta rigiunalista.

L'emu capita bè chì issu prublema hà da cumparte a Francia in dui pà e presidenziale. È a Corsica hè è hà da esse di più in più l'attrice d'avenimenti chì a trapassanu da luntanu. Ma bè chì issu prublema sibbi naziunale, à u nivellu di a Corsica i risultati hanu da ghjucà assai, saranu una risposta à u prucessu di Matignon. L'avvene di a Corsica ùn hè mai statu cusì attaccatu è liatu, à una alizzione presidenziale.

RUMANU COLONNA

Timpeste è toni ind'é i verdi. Chì ne serà di u risultatu ?

Aghjà à u principiu di a pre-campagna di a presidenza s'hè vistu u ministru di l'Interru di a Francia, J.P Chevènement, dà a so dimissione parchi ellu era à rotta cù u Prima Ministru, L. Jospin, pà ciò chì tucava à a so pulitica pà trattà a quistione corsa : u prucessu di Matignon. Dinò, emu vistu à Alain Lipietz, candidatu à l'alizzione presidenziale di u partitu i " Verts ", fà si caccia, mandà à caternu da i militanti di u partitu parchi ellu sustenia u prucessu di Matignon in lu so insemi è puru una di e so chjave di riescita : l'amnistia di i prigiuneri pulitichi corsi. Sottu à issi dui fatti cunsiquenti, esiste un antru prublema ancu bellu più maiò, impurtante, è cunsiquente. Hè quellu prublema di l'architettura istituzionale di a Francia. In lu scopu di capisce megliu issu prublema è risponde à a nostra dumanda ci vole à dà una uchjata à a pulitica di a Francia d'eri è quella d'oghje.

Tandu duie scole s'opponenu, a prima d'un cantu, quella più cintralizatrice chì pensa chì a dicentralizazione è a rigiunalizazione mittarianu in pirculu l'unità di a Francia è di l'altru cantu ci sò quelli chì à u cuntrariu sustenenu l'idea chì l'unificazione di u paese si faria à traversu una dicentralizazione, una rigiunalizazione putenta è in l'accittazione di e sfarenze. Tand u tutta a dimensione pulitica di u prucessu di Matignon diventa capiscitoghja. Issa idea di pudè dà puteri legislativi è regulamintarii à calchi sia d'altru cà l'assemblea naziunale di Francia ne scummoda à parechji. Di issu puntu di vista e dichjarazione è pusizione di J.Chirac, u Prusidente di un cantu è di l'altru cantu L.Jospin u Prima Ministru ci mostranu bè u fossu chì cumparte i dui omi nantu à a quistione corsa. Chirac hà dichjaratu parechje volte chì ellu era oppostu à dà puteri legislativi è regulamintarii à un dipartimentu o à una rigione. Invece

Redacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
A vechja cernia
Michel Chiocca, Licence Droit.
Romain Colonna, Licence Corse.
Romain Salasca, Deug Corse.
Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Imprimeur :

Sammarcelli

Publicité, Contacts :

Michel Chiocca & Laurent Mary
Tel. 04 95 45 02 09
filippi@univ-corse.fr

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE - LOTO
CHASSE - PÊCHE
Place de la gare - 20250 CORTE
Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

RENCONTRE avec Jacques-Henri Balbi

Alors que l'Università di Corsica vient de fêter - le 5 novembre - ses vingt ans, nous ne pouvions manquer d'interviewer le Président Jacques-Henri Balbi, d'autant que celui-ci passera la flambeau dans quelques mois. C'est un président manifestement à l'aise qui nous accueille, à la fois conscient des difficultés et des carences de notre institution, mais d'une sérénité qui pourrait faire école.

Missaghju : Président Jacques-Henri Balbi, vous faites partie de ceux que l'on appelle les " pionniers ", et avez même donné le 1er cours de l'Université de Corse nouvelle version. Comment avez-vous décidé de relever le défi ?

Jacques-Henri Balbi : C'était un choix délibéré que j'avais fait depuis mon départ de la Corse. J'avais décidé d'y retourner, en tant qu'enseignant dans le supérieur, aussitôt que l'on y créerait une université ou un organisme apparenté. J'ai donc candidaté dès que j'ai appris la création de l'Université de Corse et ai été retenu sur un poste de professeur.

Avec les quinze ou vingt enseignants de la 1ère génération, nous nous sentions face à un grand chantier : créer une université sans qu'existe au préalable une tradition universitaire. Il était donc important que des personnes ayant déjà un passé universitaire soient présentes, mais nous étions aussi tous conscients qu'elle devait être un outil capital pour la Corse.

Missaghju : Vous est-il arrivé personnellement de douter ?

J-H B. : Jamais. Je n'en retire d'ailleurs pas de satisfaction particulière, étant optimiste de nature. En revanche, il est vrai que nous avons connu des moments très difficiles, en particulier au tout début. Le climat était antagonique en interne - où des clans parfois s'opposaient -, mais surtout en externe. La classe politique était très méfiante, tout comme une grande partie de la société corse. Nous aurions légitimement pu nous décourager mais nous avons - pour la plupart - trouvé la force d'affronter ces obstacles.

Missaghju : Comment expliquer cette timidité, voire cette défiance ?

J-H B. : D'une part, l'université était un élément nouveau, risquant de troubler le jeu traditionnel, en particulier le jeu clientéliste. C'était potentiellement un danger en soi pour le système, mais qui était de surcroît identifiée avec la mouvance nationaliste. A l'échelle de la société, un certain complexe consistant à penser que rien de bon ne peut se créer ici a été très présent. Majoritairement, la Corse n'était pas convaincue, et du fait qu'elle pouvait avoir une université et du fait qu'elle en avait besoin.

Missaghju : Beaucoup pensent toujours que Corte était une ville trop petite pour accueillir l'Université. Quelle a été et

quelle est votre opinion à ce sujet ?

J-H B. : Je n'avais pas une véritable opinion tranchée. J'avais choisi, avec d'autres, d'assumer le choix qui avait été fait au préalable et les raisons qui l'ont guidé sont très compréhensibles. Aussi bien les raisons historiques - la nouvelle université succédant à celle de Paoli - que les raisons géographiques, Corte se trouvant au centre de l'île. Néanmoins, il était clair que ce choix ne faciliterait pas la tâche. Corte n'était pas préparée à recevoir l'Université. Elle ne disposait pas des atouts nécessaires, et souffre toujours de manques importants. Si nous y ajoutons l'absence - pendant longtemps - de mesures d'accompagnement, nous étions quasiment voués à l'échec.

On peut en revanche se demander si l'Université restera ad vitam æternam à Corte. Nous avons été quelques-uns à penser que l'Université pouvait, d'une manière modeste, s'ancrer dans d'autres points de l'île. Toutefois, l'Assemblée de Corse ayant décidé que l'ensemble devait demeurer à Corte, le débat n'est plus officiellement ouvert aujourd'hui.

Missaghju : Sans le changement d'orientation stratégique que vous avez impulsé, le déclin était-il inévitable ?

J-H B. : Honnêtement, je répondrai par l'affirmative. Les choses sont en réalité assez simples à comprendre. Tant que l'université de Corse restait généraliste, elle ne pouvait être qu'une université de proximité. Jamais un étudiant ne viendra d'ailleurs suivre un Deug de Droit ou une licence de mathématiques, et nous ne pouvions donc compter que sur le potentiel démographique de la Corse, lequel est très réduit. Sur ces bases, il est impossible de dépasser sensiblement le seuil actuel des 4.000 étudiants.

Ce seuil n'est pas suffisant pour vivre, ce qui n'est pas évident aux yeux de tous. C'est à la fois une question technique au niveau du financement, mais surtout une question de fonctionnement et de rayonnement scientifique. Nous ne pouvons pas prétendre être très performants dans toutes les disciplines que nous enseignons - et notre spectre est fort large - avec nos 200 enseignants. Sur nos anciennes bases, il était impossible de construire quelque chose de cohérent avec des moyens aussi limités. Or, sans être reconnu au niveau recherche, on ne peut être reconnu au niveau enseignement, ce qui n'est pas viable à long terme. Il était donc indispensable de passer ce cap pour assurer la pérennité.

Missaghju : Les orientations de recherche qui ont été choisies - identité et environnement - ont fait l'unanimité, mais ne sont-elles pas trop larges ?

J-H B. : Il est vrai que cela est légèrement trop large. Même avec 8.000 étudiants, nous ne pourrions couvrir tout le champ couvert par ces notions. Mais cela

n'est pas l'objectif. Nous n'avons ni la prétention d'être seuls à étudier l'environnement, ni de couvrir l'intégralité du champ. L'essentiel est d'être reconnu en tant que pôle d'excellence en environnement et identité sur certains thèmes en particulier. Concernant les thèmes précis pour lesquels nous ne pourrions y prétendre, nous devons travailler en réseau avec d'autres universités spécialisées.

Missaghju : Le choix de ces orientations s'est doublé d'une réorganisation. Celle-ci a-t-elle déjà porté ses fruits ?

J-H B. : Sincèrement, il est encore un peu tôt. Mais la structure de recherche est d'ores et déjà une réalité concrète. L'Institut de l'environnement et l'Ecole doctorale génèrent une dynamique qui n'existait pas jusqu'à présent. Nous avons dorénavant de véritables discussions de fond sur la politique scientifique, ce qui était loin d'être toujours le cas. Même si tout le monde ne travaille pas encore sur l'environnement ou l'identité, la volonté est bien marquée et je pense qu'il faudra encore trois ou quatre ans pour que le repositionnement soit général.

Missaghju : Au-delà de ces thèmes, l'Université privilégie depuis peu les filières professionnalisantes. A cet égard, la faiblesse du tissu entrepreneurial corse représente-t-elle un grand handicap ?

J-H B. : C'est un véritable problème. La raison d'être de ces filières est d'abord de pouvoir attirer les gens de l'extérieur, et surtout de pouvoir garantir à un maximum d'étudiants corses de trouver un emploi dans l'île après leur formation. Il serait navrant de former des étudiants pour que tous partent travailler à l'extérieur.

Mais le côté professionnalisant n'est pas suffisant à lui seul. Malheureusement, si l'université se développe alors que la Corse stagne, les étudiants seront obligés de partir. Le but est de bâtir des formations pouvant favoriser le développement du tissu économique, et de convaincre les décideurs d'accompagner ce mouvement. Notre vocation est de construire des outils facilitant l'insertion professionnelle des étudiants, ainsi que l'émergence d'un nouveau tissu économique. D'où la création du CRITT, de l'ICE, de l'incubateur d'entreprises, etc.. Tous ces organismes servent d'interface entre l'université et le monde économique, mais demeurent insuffisants. Il est vital que s'amorce un véritable développement et c'est dans cette optique que nous avons fait des propositions basées sur l'économie écologique.

Missaghju : L'université devait-elle s'impliquer plus activement au sein de la société corse ?

J-H B. : Il est vrai que nous sommes restés très en retrait. Nous avons privilégié notre construction interne et adopté une attitude auto-protectrice, liée aux difficultés d'un contexte très politisé. Même

RENCONTRE avec Jacques-Henri Balbi

si en tant qu'institution, nous n'avions pas à intervenir dans le débat strictement politique, nous pouvions intervenir dans les débats relatifs au développement. Cela m'apparaît aujourd'hui comme une carence et c'est pour cela que nous avons développé, depuis un an, l'aspect "université citoyenne". D'ici découle l'organisation d'un certain nombre de colloques et notamment celui relatif à la Loi Littoral.

L'Université doit être un lieu où l'on débat, réfléchit, propose, etc.. Nous avons été jusqu'alors peu présents, mais nous avons acquis la maturité nous permettant de nous impliquer plus concrètement et efficacement.

Missaghju : Le positionnement géographique de la Corse est privilégié, mais son université est-elle assez performante dans le domaine des relations internationales ?

J.-H. B. : Il est clair que cet aspect représente un point faible. L'université n'a pas véritablement eu de politique interna-

Le président et son équipe en séance de travail avec une étudiante de l'IAE.

tionale, malgré les liens tissés avec les universités sardes et toscanes dans le cadre d'INTERREG. Je pense que les limites de nos moyens humains sont trop flagrantes. Nous ne disposons pas encore des moyens d'avoir une grande et ambitieuse politique en ce domaine.

Missaghju : Comment expliquer que nous soyons perpétuellement en retard d'infrastructures ?

J.-H. B. : La maîtrise d'ouvrage appartient au rectorat, mais il n'est pas question de penser que celui-ci freine volontairement ou n'est pas capable d'assumer cette charge. Il faut plutôt considérer que le nombre d'opérations concomitantes est important, que les procédures sont lourdes, que le foncier n'est pas maîtrisé, que des entreprises peuvent flancher, etc.. En conclusion, il y a un retard lourd et très pénalisant, mais on ne peut rejeter la faute à quelqu'un en particulier.

Missaghju : A quel stade se trouve le projet de nouveau "quartier-campus" ?

J.-H. B. : J'avais proposé cette idée de "quartier-campus", c'est-à-dire construire

de manière intégrée un nouveau campus et un nouveau quartier de Corte. Mais si l'ancienne municipalité était d'accord, la nouvelle préfère que les deux entités - ville et université - soient bien séparées. Nous ne parlons donc plus que d'un nouveau campus, que la municipalité intégrera dans ses propres projets.

Missaghju : En tant que Président, avez-vous pu être parfois gêné par l'action des différents syndicats étudiants ?

J.-H. B. : Je ne saurais nier que j'ai pu me retrouver énervé. Nous avons parfois l'impression que des actions plus ou moins désordonnées gênaient le travail de fourmi que nous effectuons. Mais globalement, à l'heure du bilan, il faut reconnaître que l'action des syndicats étudiants a été la plupart du temps très positive. Ils ont souvent obtenu, plus vite que nous, ce qu'il fallait obtenir.

J'ajouterai qu'à une époque, l'image d'une agitation excessive a été selon moi nuisible à l'image générale de l'université. Néanmoins, cette époque me semble révolue et une maturation s'est accomplie. Ce sont pour moi des partenaires très importants, non pas dans la construction quotidienne des dossiers - ce qui n'est pas leur rôle -, mais notamment parce qu'ils peuvent donner des impulsions dont ils ont à eux seuls le secret.

Missaghju : La fermeture de filières désertifiées reste-t-elle un sujet tabou ?

J.-H. B. : C'est un problème que nous ne pouvons éluder car il arrive un moment où le maintien n'est plus envisageable. Ou bien nous essayons de changer quelque chose dans ces filières pour les rendre plus attractives, ou nous sommes obligés - comme pour l'enseignement de l'Allemand et de l'Arabe - de fermer. Il n'est pas défendable de conserver des matières ou filières avec un ou deux inscrits. L'enseignement dispensé ne peut être satisfaisant pour ces derniers, mais surtout, il faut relever que les moyens utilisés à cet escient manquent inévitablement au reste de la collectivité.

Nous réfléchissons au cas des filières de sciences "classiques" (maths, physique, chimie), qui fonctionnaient bien il y a quelques années, mais qui ont connu une chute d'effectif générale aussi bien ici que sur le continent. Si nous laissons aller le mouvement pour nous retrouver avec des licences à trois étudiants, cela sera intenable. Mais nous pouvons imaginer des modifications qui rendraient de nouveau attractives ces formations en les spécialisant. Si tant est que nous sauvions ces filières, ce n'est pas en proposant exactement les mêmes formations que l'on retrouve dans toutes les universités de France que nous avancerons.

Personnellement, je suis favorable à ce que l'on complète les filières dites classiques (histoire, lettres, etc.) par des

modules professionnalisants. Les étudiants recevraient ainsi une deuxième compétence qui pourrait être une compétence en informatique, en gestion, en droit, etc.. Je pense que ce complément de formation représenterait à la fois un attrait important pour les étudiants et un véritable atout lors de la recherche d'un emploi.

Missaghju : L'enseignement Langue et culture corse ne souffre-t-il pas de son isolement au sein des diverses formations ?

J.-H. B. : Il est vrai que si la filière Etudes corses offre de très bonnes possibilités d'insertion professionnelles et aurait même le meilleur taux d'insertion, l'enseignement du corse dans les autres formations - comme celui des langues étrangères - a un caractère plus symbolique que réel. Nous savons que l'enseignement des langues aux non-spécialistes est mauvais, ici comme ailleurs. On n'apprend pas une langue avec une heure d'enseignement par semaine, d'autant que la méthode d'enseignement traditionnelle des langues ne m'apparaît pas efficace. Ainsi, l'objectif est de changer de méthode et d'utiliser par exemple l'enseignement assisté par informatique - qui se prête bien aux langues. L'enseignement de langues, dont la langue corse, pourrait se révéler ainsi bien plus ambitieuse et moderne. L'essentiel est de parvenir à une pratique réelle, et non pas de se donner bonne conscience.

Missaghju : Au terme de ces vingt ans, pensez-vous que l'on pouvait faire beaucoup mieux ? Avez-vous des regrets ?

J.-H. B. : Honnêtement, étant donné les conditions dans lesquelles nous avons été placé, cela aurait été bien difficile. Si tout le monde avait cru en nous et si nous avions été accompagnés normalement, nous serions à coup sûr bien plus avancés. Personnellement, je n'ai pas vraiment de regrets. J'aurais à n'en pas douter voulu que les choses aillent plus vite mais il serait facile de se perdre dans l'abstrait. Dans le réel, nous n'avons pas fait d'erreurs majeures et la communauté universitaire s'est montrée pionnière.

Missaghju : N'est-ce pas difficile de devoir céder la place alors même que l'on vient d'impulser des chantiers majeurs ?

J.-H. B. : Oui, et c'est avant tout le sentiment de ne pouvoir aller au bout de sa démarche. Beaucoup de chantiers ont été mis en œuvre mais peu sont arrivés à terme. C'est encore une phase délicate, mais il n'est pas question pour moi de vouloir se maintenir coûte que coûte à ce poste. Nous sommes en phase de réussite, mais celle-ci n'est pas encore assurée. Il est capital d'avoir à l'esprit que le pari n'est pas encore gagné, même si je pense qu'il le sera d'ici cinq ou dix ans. La tâche du prochain président sera donc ardue et il aura un rôle très important à jouer.

Umaghju di a Ghjuvantù à Farrandu Etori

U prima di ghjunghju scorsu muria Farrandu Etori. Natu in Bastia in 1919, era di l'Alta Rocca, di u poghju di Turri. Fù a petra maestra di a rinascita di u pinsamentu corsu in l'anni sittanta. Ma di u sfataghju di a so morti, scrittura, sonu è imaghjini sò nati quant'è peli annant'à l'ovu o pocu è micca. Quali era ? Chì hà fattu ? Pari chì ricunniscenza è mimoria, u Corsu l'avissi candidati attempu.

À vint' anni, à mezu u ciambu-gliu di a siconda verra, l'incirtezza tamanta di l'epica chjameti l'omu à ponasi a quistioni : annantu à chì puntedda si pò arrimbà l'essezza ? À pettu à i rivendicazioni fascisti è a Francia sfatta, a sapienza di l'antichi li porsu subitu di manera simplici è putenti una risposta ch'ùn paria più tantu naturali, ch' iddu ùn ci vulia micca à custruiscia annant'à u sminticu : "Sò omu, l'umanu ùn devi essami scunnisciutu, è dunqua ghjeu sò corsu, è nudda di ciò ch' hè corsu po' essami stranieru." S'avvieti tandu a so vita versu u riacquistu di a storia di u so populu.

Hè statu dirittori di u Centru di i Studii Corsi d'Ècchisi è quandu si svighjaia a Corsica addupiatu dapu' tanti anni, s'aduniti à a mossa di i soia pà u drittu à l'amparera. Iniziati tandu i fundamenti di l'Università di Corsica di dumani. Vidia in istu sturmentu un mezu di fà sbuccià u spiritu corsu da u suvu è i sumenti lacati da i maiori. A strada ch'iddu vulia traccià pà l'Università era alluminata da l'asempiu di Pasquale Paoli ch' iddu avia apprudu a sapienza a so vita sana. Fù a casta chì accesi u focu di a riflizzioni. Iddu chì cuncipia un' Università sputica corsa è micca un membru o una copia di u mudellu universitariu classicu francesu. Ma l'affari li scappeti da i mani è ùn fù u prima presidenti comu ci si pudia aspittà di pettu à a so indiatu. Era un omu libaru ch' ùn pudia accittà d'impignassi in un' Università ch' ùn era quidda chì u so ideali avaria vulsutu stazzunà pà a Corsica.

Ma cuntinueti u vicu di u so travaddu di ricerca è d' analisi annant'à l'evoluzioni di a Corsica, di u so populu.

I media i si fughjia da essa com'è l'antichi paciaghji sprimurati da a robba, si cunsacraia à u Pinsà. Era a sintinedda chì sappia chì un ghjornu senza amparà hè un ghjornu persu. Com'è Sebastianu Costa chì vulteti da l'Italia da aiutà a ghjenti soia, avaria pussutu di chì u scoppu di a so vita si cunfundia cù a patria. Tutt'è d' u vuliani lacà una tistimunianza à i ghjovani.

Sì a noscia leva ùn hà micca pussutu

godu u so insegnamentu in tantu ch'è prufessori, ci tocca dunqua à leghja, à midità a so opara chì firmarà altissima è forti com'è i rocchi eterni di i nosci muntagni boddari di l'anima corsa ch' ùn siccarani mai.

Eccu un passu di soiu :

"Dans un monde immensément élargi,

où la langue française, revenue de sa pré-
tention à "l'universalité", se plaint de subir
elle-même le traitement qu'elle a fait
subir, avec infiniment plus de rigueur aux
langues dites "régionales", l'opinion
publique comprendra mieux peut-être que
le respect de la langue est une forme du
respect d'autrui et qu'il n'y a pas de res-
pect sans égalité dans les moyens d'ex-
pression.

En tout cas, nul Corse ne peut, sans
incohérence, se dire attaché à la langue de
ses aïeux et refuser de voir quelles sont
les conditions les plus élémentaires de sa
survie."

Farrandu Etori era istu intelletuali à
geniu corsu.

À un' epica chì l'Università cerca una
caddi pà u so sviluppu naturali, travaddà
annant'à l'opara di Farrandu Etori saria
po' essa l'apartura ricircata. Tuccaria
tandu à i so anziani elevi di fà ista rifliz-
zioni è à no' studenti di participacci ...

Rinatu Coti diti in u so articulu "la
valeur d'une vie" (cf. A Ferula nu 5) chì u so

ultimu libru stampatu ("La maison de la
Rocca") hè u tistamentu murali è filosoficu
di Farrandu Etori pà a ghjuvantù corsa.
Cacciaremu dunqua istu passu da "La
Maison de la Rocca" :

"Sans tomber dans les simplifications
de la "psychologie des peuples", il convient
de rappeler que la Corse a été à peine
effleurée par la Révolution française et
qu'au siècle suivant, elle est restée à l'é-
cart de l'industrialisation. Autant de rai-
sons d'avoir "conservé". Le volcan dort
sous le poli des mœurs et le verni des
idéologies ; mais vienne une commotion
et le feu primitif jaillit, du moins chez
quelques-uns."

U nomu di Farrandu Etori aspetta avali
calchi casamentu di l'Università di
Corsica. Forsa chì l'omu fighjularà sempri
a Corsica, u so suviddatu ...

Ghjacomu Filippi, Lisandru Muzy

O Bà ...

Quandu a sorti di un omu
Si cunfondi cù lu so cori
È l'avvena d'un populu
Ch'iddu porta tant' amori

Sarà sempri a luci chjara
À la ghjenti primurosa
Di calà u versu falsu
Mintuendu la so losa

Firmarà quidda cuscenza
Sintinedda di a vita
D'una ciucciata urfanedda
À sapienza imbisistita.

L'Alta Rocca lacrimosa
Colma u fiumu di l'Osù
Chì di Turri tutta in dolu
Lecca u rudu dulurosu

È l'omini sminticati
Ghjunghjini da salutà
U storicu indiatu
Prestu scappatu aldilà ...

Lisandru Muzy

Tout pour la musique

suite de la première page

L'investissement aussi bien humain que financier a été naturellement important. Dès les débuts, le studio a été doté d'un

Pour plus de précisions, Missaghju a interviewé l'une des chevilles ouvrières de l'association.

absolument proposer des ateliers de qualité, avec des personnes véritablement capables d'offrir un enseignement solide et de générer un réelle dynamique.

Paul Cesari dispense son savoir dans la bonne humeur

matériel semi-professionnel avec régie numérique offrant de nombreuses possibilités. De même, le local de répétition n'est pas désespérément vide (ce qui pour les étudiants est fondamental) puisque l'on vous y met à disposition instruments (batterie, basse, guitare), micros et amplificateurs. Néanmoins, la réponse a été positive puisque l'association a avoisiné la centaine d'adhérents dès la première année et a même produit un CD (qui n'est pas en vente en magasin) grâce aux divers enregistrements de ces derniers.

Kabaffer a grandi cette année, mais il manque encore quelques pré-inscriptions pour que cette mue puisse être concrétisée. Alors qu'elle ne proposait l'an passé que des ateliers de guitare, quatre nouveaux ateliers devraient voir le jour. Si l'atelier chants enfants ne peut intéresser que modérément les étudiants (quoique beaucoup soient encore des grands enfants), les cours de Basse, Batterie et de Piano sont forcément dignes d'intérêt, d'autant que ce sont de grands professionnels qui doivent les assurer. Qu'il s'agisse respectivement de Jean Castelli, de Bruno Vidal ou de Pierre Reboulleau, tous sont des musiciens ayant pratiqué avec de nombreux groupes et maîtrisant une grande variété de styles ; les deux derniers sont d'ailleurs de véritables professeurs de musique diplômés. Là où le bat - malheureusement - blesse, c'est dans l'impossibilité d'ouvrir ces ateliers en deçà d'un certain nombre de pré-inscriptions. Aussi, si vous êtes personnellement intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient légitimement l'être, n'hésitez pas à contacter directement l'association au 06 09 33 94 83.

Rencontre avec Pierre Gambini " Dynamisme et créativité "

Missaghju : Pierre, tu fais partie des membres fondateurs de l'association Kabaffer. Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à créer cette association ?

Pierre Gambini : L'association a été créée en 1999 par les membres du groupe Cantelli. Nous disposions déjà tous de matériel technique et avons alors décidé de le mettre en commun. Cela ne fait pas de Kabaffer une simple succursale des Cantelli. Kabaffer propose des activités depuis le départ, car il était pour nous évident qu'il fallait chercher à faire partager et nos compétences, et ce que faisons musicalement. Nous avons pu nous développer cette année, aussi bien en ce qui concerne le studio d'enregistrement, que les ateliers proposés et les locaux de répétition. A l'heure actuelle, nous espérons organiser des événements et, étant musiciens, ceux-ci prendraient plutôt la forme de concerts. Nous pensons aussi travailler à la création d'un festival.

Missaghju : L'association a débuté avec les cours de guitare (débutants et avancés). La création - cette année - de nouveaux ateliers de musique (basse, batterie, piano) est d'ores et déjà une grosse avancée, même si elle n'a pas été encore complètement concrétisée. Peux-tu faire savoir comment sont organisés les cours au sein de Kabaffer.

P. G. : Les intervenants sont pour la plupart des intermittents du spectacle ; certains d'entre eux sont de plus professeurs de musique certifiés. Nous voulions

Missaghju : Avoir de bonnes relations avec les institutions est une des grandes questions se posant aux associations. Est-ce vraiment une sinécure ?

P. G. : L'expérience personnelle que nous en retirons est plutôt positive. Nous aurions pu nous attendre à bien pire. Cela fait deux ans que nous proposons des activités et il est vrai que tout est encore loin d'être parfait. Mais nous avons réussi à nous en faire connaître et même reconnaître, puisque nous avons obtenu une petite subvention pour la rentrée 2001. Les institutionnels commencent à suivre et cela est fondamental dans l'optique de donner une assise bien ferme à Kabaffer.

Missaghju : Réfléchissez-vous à une mise en cohérence des différentes associations travaillant dans le domaine culturel ?

P. G. : Bien évidemment, nous y réfléchissons mais c'est plus difficile qu'on ne l'imagine. Chaque association a ses habitudes et on ne peut espérer arriver pour tout bouleverser en un rien de temps. Néanmoins, la plupart des personnes travaillant dans ce domaine sont ouvertes et il nous a été déjà possible de travailler en partenariat, par exemple lors de la Fête de la Musique 2001.

Il faut aussi remarquer qu'il existe une certaine complémentarité entre ces différentes associations. Celle-ci s'est créée de fait, mais nous n'imaginions pas empiéter sur les plates-bandes des uns et des autres. Nous proposons quelque chose de différent et c'est bien notre raison d'être.

Missaghju : Avez-vous parfois le sentiment que votre travail n'est pas reconnu à votre juste valeur ?

P. G. : Nous le ressentons fortement dans la vie de tous les jours. Tu aurais parfois le sentiment de faire partie de ceux qui s'investissent, mais que de toute manière cela ne sert à rien. Nous devons rester au-dessus de cela. Si nous sommes actifs, il n'y a aucune raison pour que nous n'obtenions pas des résultats.

Missaghju : En tant qu'associatifs, mais aussi en tant que musiciens, auriez-vous un message à délivrer ?

P. G. : Je pense qu'il ne s'agit peut-être pas d'un véritable message, au sens auquel on l'entend généralement. Ce que nous voulons transmettre avant toute chose c'est un état d'esprit fondé sur les deux valeurs que sont le dynamisme et la créativité.

Karaoke le...
Spegli, Br...
Bar
L'orientale

Missaghju

<http://missaghju.multimania.com>

A stampa studentina di l'università di Corsica **csc**

La cape et l'épée

Un article de M.Chiocca Page 4

U spogliu di u Sénat, una volta di piu...

Un articulu di R.Colonna Pagina 3

Poesia

A puisia macagna
Cussi mi eti ditti di fà
A me pinna carca à pagna
Un hè tanta awezza à dà
Una risa à la ghjenti
Ma pugnaraghju di impinnà
Incù rimi tanti quenti
E una vodda di l'aldilà

Chì ghjornu semu ?

Si apronta una tribbuna
Quali a pò sapè parchi
Si affaccani à una à una
Una festa aghju intesu di

Chì di saremu pò mai
U celi hè neru catranu
E di u soli ùn ci hè raghjì
Ma ci era più di un cristianu

Fighjulà, veda ciò chi ci hè
Si sculonnanu faciacci
Chì eiu cunnoscu strabè
Ci nè sò milli abbracci

A la mimoria senza venta
Un beddu annivarsariu
Ci sò risi è pienta
Quandu ghjunghji l'auguriu

Chì a gioia hè sbagliata
Una zitedda u ci leghja
Hè russa inciaparidata
Tandu principia a veghja

Niculau Sorba

Sommaire

Poesia P.1 Pulitica

-----U spogliu di u
Sénat **P.3**

-----Si ne parla
in tutti i scorri **P.2**

Cultura

-----Atlanti linguisticu **P.2**

-----Cinema **P.2**

Vie Universitaire

-----La cape et l'épée **P.4**

-----L'aventure **P.4**

-----Colloque sport et
tourisme **P.4**

Capparticulu

Prima di tuttu vulariami ringrazia vi pà tutti i felicitazioni ricivuti pà l'ultimu Missaghju, quant'è i critichi quandu eddi sò fundati.

A l'isciuta di u raportu ufficiali di l'educazioni nazionali a facultà di scienza di Corti sbocca à a quarta pusizioni è a facultà di Corsica hè à a sedicesima piazza à u niveddu nazionali, è chì s'è i ghjurnali i più cunnosciuti ùn ci classani micca, issu raportu i rimetta in piazza.

Pà ciò chì tocca à u cuntinutu di issu Missaghju truvaretì comu d'abitudine articuli chì trattani di l'università è di a sucetà, postu chì a nostra cuncipitura di l'università è di u so ghjurnali Missaghju hè quiddu di u spechju di a sucetà.

Bonna littura à tutti

Missaghju

Cultura

Atlanti linguisticu...

Nascia in 1975 un prughjettu quiddu di fà un Atlanti linguisticu. G. Marcellesi u rimetti in baddu, par dà li una dinamica più impurtanti. Par rialzà a so opara pensa à bastanza in furia à arrimbà si à nantu à l'aiutu di l'Università di Corsica è spicialmenti Madama Dalbera. In 1986, l'Assamblea di Corsica cummanda una banca di dati infurmatica in lingua corsa. U scopu hè prima di racodda è dopu di ristituiscia. Ghjiscia u prima Volumi chjamatu "Areologie phonétique". Si poni truvà in issu prima Atlanti linguisticu duicentu carti, incù parolli di a vita di ugni ghjornu, centu è quattordici località (cumpresu Bunifaziu, A Matalena). A nuvità di issu prima Volumi sò i carti di sintesi in funetica. U sigondu, iddu, ghjesci in 1999, travaddu fattu da M. Dalbera-Stefanaggi è Roger Miniconi. Da issu sigondu Volumi sò nati dui CD-ROM unu chjamatu "BDLC Mare" è quiddu altru "Mare e pesca" (Corsica/Tuscanu).

Oghji parichji prughjetta sò pronti à sbuccià tali quiddu à nantu à a natura (incù un lessicu à nantu à a machja, i flora) induva si truverà un indici di i parolli corsi, scientifici è francesi, o à nantu à i rilighjoni, ci hè ancu un travaddu tamantu in murfulugia chì hè prontu à sorta. A nantu à a lista di i CD-ROM pudemu aghjustà quiddu rializatu incù i raccolti di Ghj.Ghj. Franchi: "Fole di mamma". Issi travadda sò Atlanti linguisticu Aurupeu, Atlanti linguisticu rumanzu, Atlanti linguisticu di i costi di l'arcu Nordu Occidentali di u Mditarraniu.

Oghji un Atlanti novu è un CD-ROM novu. Hè un travaddu chì cunsisti à racodda parolli Corsi è tistunianzi à nantu à l'usi (pruverbii, manera di fà) prughjittati à nantu à carti di a Corsica è indu'si faci analisi linguistiche: funetica, murfulugia, sintassa, mutivazioni, itimulugia, rilazioni incù quiddi altri parlati, variazioni lissicali... Si poni truvà, in issu travaddu parolli corsi scritti in

funetica (rispettu di a pronuncia di ugni paese), una forma urtografica incù u rispettu di a pronuncia, limmatizzazioni, veni à di ricerchi di i tipi lissicali, si analizighja a parolla da un puntu di vistu murfulogicu: radicali, affissi marca di u gennaru, ricerca itimologica (è vici versa). Si poni cunsultà à parta si da u francesi a traduzioni in francesi di una parolla corsa, tandu si scoprinu i sfarenti maneri di di i parolli corsi. Si pò acceda à i parolli di modu timaticu, o circa parolli à paesa. Ci sò carti in funetica, incù una scrittura urtografica o incù simboli chì rapresen-

tani tutti i maneri di di i parolli in corsu, avendu a pussibilità di senta li è di circa l'itimulugia. Ci sò parichji infurmazioni à nantu à i località studiati incù ancu uni pochi di figuri chì rapresentani paesa è tema itnugrafichi. Ci sò dinò itnuteisti, vali à raconti raccolti chì ghjescini di inchiesti chì spiegani i maneri di fà (com'è u pani, a caccia). Oghjidi ci hè un travaddonu chì si faci à nantu à i noma di loca è à nantu à a cunghjucazioni.

Ci vò à sapè dinò chì a banda di dati hè presa com'è mudellu in tutta a Francia à u liveddu nazionalu da u CNRS è ancu da circa-dori spagnoli è italiani, è chì issu travaddu veni aiutatu da l'Università di Corsica, da a culltività tarrituriali di Corsica è da u CRNS. Par i stuzziatori:

<http://www.ac-corse.fr>

CINEMA

ENCORE BRAVO AU CINÉMA QUI NOUS OFFRE SA PROGRAMMATION POUR LES SEMAINES À VENIR. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE.

SEMAINE du 28/11/01
TANGUY (ETIENNE CHATILLEZ), ATLANDTIDE

SEMAINE du 5/12/01
ATLANTIDE, HARRY POTTER

SEMAINES SUIVANTES:
PEUPLE MIGRATEUR, LES ROIS MAGES,
LE 19: LE SEGNEUR DES ANNEAUX

Pulitica

Si ne parla in tutti i scorri

Luni scorsu hè principiatu un pruceddu straordinariu, quiddu dettu di i "pailotes", chì metta in causa i più grandi ripresententi di u Statu nantu à l'isula in 1999. l'anzianu prifettu Bernard Bonnet, u so direttore di scagnu Gérard Pardini, è sei ghjandarmi di i quali Henri Mazert, direttori di a ghjandarmaria di Corsica. A i ghjorni d'oghji t'emu una uppusizione di dichjarazioni nantu à u bancu di l'accusati, di una parta Gérard Pardini è u culuneddu Mazert chì diceni avè avutu l'ordini di Bernard Bonnet d'organizà è di bruusgià una "pailote" è da sottu fà nasce una guerra trà nazionalisti, è di l'altru cantu l'anzianu prifettu chì eddu ricusa l'accusazioni di i so anziani culaburatori. D'altrondi, emi visti dapu' marzu 1999 Bernard Bonnet multiplicà l'azzioni in i media (interviste, dichjarazioni, libru ecc), pà piglià in bè l'uppinioni publica è di sicura influenzà u pruceddu. A tempu hà pruvatu tuttu ciò chì era pussibili in lu scopu chì u pruceddu ùn si fessi micca ind' Aghjacciu, ricivendu l'appoghju di u più grandi magistratu di Francia, ma dinò dicendu ch'eddu avia avutu minacci di u gruppu calandestinu anonimu (chì d'altrondi hà ricusatu) è chì pà misura di securità u pruceddu si fessi in cuntinenti. Parchi un pruceddu metta in causa i ripresententi di u statu devaria fà si in altrò? Allora chì pà a ghjenti in generali è pà i nostri i pruceddu si faceni in la circuscrittioni di i ghjudici. Pà ciò chì tocca à a cundanna spiremi chì a ghjustizia farà u lumi nantu à a verità è chì i culpevuli sarani cundannati cumu si devi di listessa manera chì s'edda era un citatinu qualchi unu. A longu à u pruceddu emi da senta dichjarazioni, accusezioni, contra accusezioni, di tutti i mammi.

Di pettu à issu intazzu chì ci badda trà di eddi, pinsemi chì issu pruceddu chì hà da durà trè simani, hà da scriva a fine di una storia à l'usu "hollywood", incù i gattivi è i bravi, allora a quistione chì tuttu mondu si pone quali sarani i cundannati è chì sarani i cindanni. A chì n'hè divintata a Ripublica!?

RUMANU SALASCA

SARL ESSO CORTE

Agent TOYOTA

VIDANGE - LAVAGE - PNEUS - FREINS
AMORTISSEURS - PARALLELISME

Pont de l'Orta
20250 Corte

Tél. 04 95 46 01 43
Fax. 04 95 46 00 61

Niculau Sorba

SPORT POUR TOUS

PAUL MARY

Nike - Reebok - adidas - Kappa - cambé
Av.président pierruci - CORTE

Pulitica

U spogliu di u Sénat, una volta di piu...

U vinti di lugliu, l'assemblea tarritoriale di Corsica vutava incù una magjorità più cà larga un prugettu di lege rilativu à a Corsica. Questu qui hà pà carrataristiche principale di dà à l'assemblea tarritoriale di Corsica un putere legislativu è rigulamintariu sottu à certe cundizione. Prupone dinò l'insignamentu di a lingua corsa in lu quattu nurmale di l'insignamentu generale in le scole materne è primarie. Issu testu hè statu accittatu in prima littura à l'Assemblea Naziunale francese. E sicondu à a custituzione hè statu mandatu à u Sénat. Tandu ci vole pà capisce megliu à cunnosce u funziunamentu è u postu ch'elli t'hanu u Sénat è l'Assemblea Naziunale francese in le stituzione francese.

U Sénat cuntribuisce incù l'Assemblea Naziunale francese à l'ilaburazione di e lege. Vene à di chi una lege hè aduttata di manera definitiva solu quandu ella hè stata vutata da u Sénat quant'è da l'Assemblea Naziunale francese. E pà ghjunghje ci a custituzione urganizeghja un sistema di passa è vene trà e duie assemblee sinu à chi u testu sibbi u listessu. Pò durà parechji anni. Ma ci sò dui casi particulari : u primu tocca à a rivisione custituzionale pà via parlamintaria, l'altra hè u referendum. In issu casu, u testu di lege deve esse vutatu in termini esatamente similarii da e duie assemblee pà esse accittatu, si mettenu d'accusentu inseme. U sicondu casu hè quandu u governu vole fà passà una lege di manera lestra, tandu dichjara " l'urgenza ". ghjè u casu pà u prugettu di lege rilativu à a Corsica. In issu casu u passa è vene si ferma à dui passaggi è ghjè l'Assemblea Naziunale francese chì t'hà l'ultima decisione. Vole di chi ghjè u testu ch'ella vota chì sarà a lege, ancu puru s'è u Sénat hà vutatu un testu bellu sferentu. Pà ciò chì tocca à u prugettu di lege rilativu à a Corsica, Daniel Vaillant, u ministru di l'Internu brama chì u testu sibbi " aduttatu di manera definitiva nanzu à u 31 di dicembre 2001 " incù calchi dubbitu quantunque ch'ellu hà emessu in seanza.

Eccu lu qui u putere di u Sénat è di l'Assemblea Naziunale francese, tandu emu da uchjizà di manera più pricisa ciò ch'è no' chjamaremu " u spogliu " di u prugettu di lege rilativu à a Corsica. Prima ci hè statu una cumissione speciale incarigata di fà l'esamine di u prugettu. Ne sò sciuti mutivi d'incustituzionalità. Sicondu à Jacques Larché, prisidente di issa cumissione, u prugettu induce duie dumande : " Les réformes envisagées sont-elles nécessaires et constitutionnelles, d'une part et dans l'affirmative ne faut-il les engager que pour la Corse ? ". Isse dichjarazione hanu datu u culore di i dibbatiti, chì hanu principiati u 6 di nuvembre pà compie si u 7. A dritta, magjoritaria à u Palazzu di u Luxembourg hà cummenciatu u so spogliu. Hè capita, ciò chì punia u prublema maiò era di sicura l'articulu primu, chi

prevede a divulgazione di putere legislativi è rigulamintariu à l'assemblea tarritoriale di Corsica sottu à certe cundizione. L'articulu primu hè statu cunsidaratu da i sinatori cum'è incustituzionale è hè statu cacciatu.

L'articulu sette chì vulia " a lingua corsa cum'è una materia insignata in lu quattu nurmale di e scole materne è primarie di Corsica ", diventa, " a lingua corsa hè una materia di a quale l'insignamentu hè prupostu ". A lingua corsa diventa più cà una uzzione. Hè pruposta ma micca insignata in lu quattu nurmale di l'urarii.

In fine, e darrugazione pussibile à a lege litturale, articulu 12, sò state mudificate. Rende più

U Sénat, stituzione da ghjittà

difficile isse darrugazione à a lege litturale.

Emu vistu dunque i trè principali articuli (1-7-12) è sopra à tuttu u primu è u sette chì c'impremanu u più sò stati spizzati da u Sénat. Parchè ? Sicondu à cunsidarazione pulitiche ? Pò dà si ma micca solu què. Ci sò d'altre ragione. A prima hè di sicura chì u Sénat t'hà una magjorità di dritta è chì u testu esce da l'Assemblea Naziunale francese magjoritaria di manca. Aghjà ci hè una cunfrutazione dritta-manca. Sopra à tuttu quandu si sà i metudi di l'anzianu governu di dritta pà trattà a quistione corsa. Sò à pena ammusciati. Dinò u fattu chì i nazionalisti ebbinu pussutu participà à a cuncipitura di u testu ne scummoda à parechji, a maiò parte di a dritta. In fine issu prugettu vè di pettu à a visione di a Francia ughjinca, quella arcaica è giacobbina chì ùn vole micca accittà a sfarenza nantu à u so tarritoriu (tarritoriu rimessu in causa pà via di a so lighjimità). Un volenu micca un testu speciale pà a Corsica, è allargà lu à tutte e rigione francese, sò bramosi di una riforma generale di dicentralizzazione. U capimachja di a dritta, Jacques Chirac, dichjarava in Rennes in 1998 : " Là où s'affermait localement une démocratie capable d'aller concrètement aux devant des besoins de nos compatriotes () la République s'enrichit de cet apprentissage

et se consolide. " hè stranu quantunque issu scambiamentu d'avà chì impedisce u sboccu più lestru, è più accittatu, di u prucessu di Matignon.

Qualesa sia a pusizione aduttata da u Sénat, tuttu pare mustrà ci chì l'assemblea naziunale si n'hà da tene à u so testu inizialu. Vole di chi a decisione di u Sénat hè senza impurtenza ? Di sicura innò ! In fatti ci vole à rimarcà chì tutti i sinatori di dritta hanu aduttatu a listessa attitudine. Un hè micca impossibile chì in siconda littura à l'Assemblea Naziunale francese i diputati di dritta chì avianu aduttatu u prugettu di lege scambinu u so votu. Dinò e pusizione di u Sénat pisanu assai in lu ricorsu chì hà da esse fattu davanti à u cunsigliu custituzionale.

A lezziò di issu passu hè chì u Sénat, chì pare pocu dimocraticu pà via di u modu d'alliziu (ùn hè micca prupurziunale à a pupulazione), ferma una forza cunsirvatrice è à le volte chì vè in daretu di l'ivuluzione di a socetà. Ghjè pà isse ragione chì u generale De Gaulle in 1969 avia prupostu a so suppressione (pà via di un referendum). Di issu puntu di vistu, hè sicura ch'ella hè un piccatu chì un referendum sibbi statu ricusatu da l'allitori. ci pudemu dumandà in fine s'è in tutta issa storia a Corsica ùn ghjova micca solu di scusa è d'inghjochi nazional francesi chì a trapassanu. Semu avà incù una manca indibbulita è una dritta chì vole un prugettu naziunale di dicentralizzazione chì una volta di più hà da cunfunde a Corsica incù l'altre rigione francese è sgassà ne tutte e so spificità. Chì hà da esse tandu l'avvene di u prucessu di Matignon ?

RUMANU COLONNA

Rédacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
filippi@univ-corse.fr

Michel Chiocca, Licence Droit.
Niculau Sorba, Licence Corse
Romain Colonna, Licence Corse
romaincolonna@hotmail.com

Romain Salasca, Deug Corse.
Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire
A vechja cernia

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Imprimeur : Sammarcelli
20620 BIGUGLIA

Publicité, Contacts :

400f pour une parution
3000f pour tout les numéros
Michel Chiocca & Laurent Mary
ld_mary@hotmail.fr

Tél. 04 95 45 02 09

Tirage

2500 exemplaires, coût 2500F financement: publicité 10Kf et le CEVU 10Kf.
Demande en cours au CROUS pour de plus "gros" numéros.

Vie universitaire

La cape et l'épée,

un récit avec des capes...et de épées

Une semaine jour pour jour après la révolution du 5 Novembre dans l'amphithéâtre Montet pour la cérémonie des 20 ans du royaume.

Le pape de notre institution, agacé par ce remue-ménage convoqua les Etats

minés par les dires, répondirent avec une éloquence digne de Socrate devant l'Agora. Ce discours emprunt de lyrisme signalait que l'éventail seigneurial de la tribune n'était pas à leur convenance.

Pour eux, la politique d'Universita Morta était une manœuvre tendant à les marginaliser.

Les autres représentants autonomistes et paoliens critiquèrent également ce droit divin sans pour autant cautionner la mutinerie du désormais fameux 5 Novembre.

Puis cardinaux, évêques et prêtres, (la comparaison me semblait tellement évidente que je ne puis m'empêcher de la faire, tant le mode de fonctionnement de l'Université ressemble à celui du clergé) portaient différents jugements sur l'affaire.

Mais des plus révolutionnaires aux plus conformistes, un constat commun émergeait : un manque flagrant de communication. La demande de perfectionnement de ce service se faisait ressentir.

Certains trublions demandaient même le remplacement de notre Graham Bell Local.

Voyant que les débats pouvaient déraiper en un jeu de paume violent entre les membres du clergé, sa Sainteté présenta la vénérable "Charte de bonne conduite" aux turbulents sécessionnistes afin qu'ils la ratifient.

Michel Chiocca

Notre salle du jeu de paume

généraux en Assemblée Extraordinaire.

Dès l'ouverture des débats, son immunité condamnait la manifestation organisée par une partie du bas peuple, ayant écourté le festin de la noblesse insulaire. Outré par cette offense, il prit la décision de geler les cours deux jours durant. Acte dont il assumait seul la responsabilité.

La parole fut ensuite donnée aux factions sensées représenter le Tiers Etat. Les indépendantistes, auteurs des faits et incri-

Colloque sport et tourisme

Le tourisme sportif de pleine nature comme facteur de développement économique ?

Les 26 et 27 Novembre 2001, à la Faculté des Sciences de Corse se déroulera le 1er Colloque «Sport et Tourisme» ayant pour thème le tourisme sportif de pleine nature comme facteur de développement économique ?, organisé par conjointement par l'Université de Corse (Département STAPS), et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Corse. Interface entre le Sport et le Tourisme, le tourisme sportif tend à prendre une ampleur considérable dans une société au sein de laquelle les valeurs « travail » et « loisirs » semblent s'inverser.

Comment caractériser ce concept de « tourisme sportif » aux réalités pratiques si diverses

PROGRAMME :

Le 26

9 h 30 Allocutions d'ouverture

10 h 15 Conférences introductives

14 h 00 Thème 1 " La logique de partenariat pour développer le tourisme sportif de pleine nature "

16 h 00 Thème 2 " Le tourisme sportif vu par les institutionnels : quelles approches pour quels apports ? "

le 27

9 h 00 Theme n° 3 " Prolonger l'offre de tourisme sportif dans le temps : différentes possibilités "

10 h 45 Thème 4" Manifestations événementielles comme contribution au développement du tourisme sportif "

14 h 00 Synthèse des thèmes n°1, 2, 3 et 4
Débats entre les intervenants et les participants animés par C.PIGEASSOU

15 h 00 Discours de clôture

L'aventure

Le 13 novembre a commencé à l'université une série de séminaires sur le thème " Identités dans le monde et monde de l'identité " animés par Patrice Franceschi.

L'identité fait partie des concepts que l'université veut développer avec l'école doctorale et le colloque bisannuel " Environnement et identité en méditerranée ".

Patrice Franceschi est un navigateur, capitaine de la Boudeuse mais c'est surtout un aventurier

Qui voudra l'accompagner ?

qui veut nous offrir à travers ses récits un moyen de voyager à travers le monde. Le but de ces colloques est d'ouvrir nos esprits aux peuples avec qui nous partageons cette planète, mieux les comprendre et enfin aller les rencontrer pour terminer notre réflexion sur ce qu'est l'identité.

Chaque mois Patrice nous présentera un film sur des peuples du monde. Une des facettes du concept " identité " sera ensuite dégagée de ce film puis suivra un débat alimenté par l'expérience de l'aventurier. Enfin un étudiant exposera ses travaux d'études (5-10 pages, 30 minutes).

Au bout des 6 mois d'études 6 étudiants intéressés pourront rejoindre P.Franceschi dans les mers chaudes pour étudier de plus près un " cas d'identité "

Le 12 décembre : le cas des papous Wola de Nouvelle Guinée.

Pour finir

Missaghju ajoute ses félicitations à celles reçues par **Katia Giacomoni**. Nouvelle docteur en Mathématique

L'adresse de missaghju a changé. Venez participer au forum et donner votre opinion sur notre nouveau web, téléchargez les archives sur :

<http://missaghju.univ-corse.fr>

A stampa studentina di l'università di Corsica

csc

Intranet

mode d'emploi

Pagina 3

Festa di a Nazione

8 dicembre

Rock à l'usu Corsu

Varans Pagina 4

Sommaire

Edito P.1

Cultura

Da a lotta contr'à u razzismu à a riflessione nant'à u bislanguismu P.2

Cinema universitaire P.3

Varans P.4

Pulitica

I nazionalisti è u prugettu di lege P.2

Pratique

Intranet étudiant P.3

maison de l'étudiant P.3

Soutenance de thèses P.4

Una festa pè l'avvene

Hè piuttosto faciule à ramintà ciò ch'ell'hè a Festa di a Nazione. Certi a face-nu ogni annu è ci vol'à sperà ch'ell'un si pianteranu. Pè disgrazia, forse s'aspetterà una bella stonda nanzu ch'ogni Corsu - megliu, ch'ogni persona campendu in Corsica - cunoschi a storia d'issa terra ; a storia di quella rivolta contr'à a Republica di Genova ; a scelta di a Vergine Maria cum'è Regina - simbolica - di quellu Regnu di Corsica à pena natu, ecc...

È puru, quella Festa di a Nazione, puderia esse altr'affare chì materia à ammintà quellu pezzettu di storia ; altr'affare chì materia à manghjassi un'anca di figatellu è à beiesi uni pochi di bichjeri di rossu. C'hè - per esempiu - assai à riflette nant'à a nostra storia sana, è nant'à l'usu puliticu chì n'hè fattu ogni tantu. S'è a storia ùn pò esse concepita d'una manera ubbiettiva cum'elle ponu esse e matematiche (sin'à un certu puntu), ùn pò neancu firmà sola di mente à u serviziu d'un pinsamentu puliticu.

I fatti si ponu interpretà ; hè questu u travagliu di u storicu. Hè dinò u storicu chì si matriculeghja u ciarbellu, chì prupone iputesi, chì si chere u perchè, ecc... Ma a

storia ùn hè, è ùn sarà mai una pulitica. Si pò ancu pinsà chì per quelli chì difendenu 'ssa visione d'una storia militente, ùn hè forse tantu intelligente di rifà u passatu pè u prufittu - veru o micca - di u so discorsu. Forse ancu per elli, c'hè piuttosto bisognu di ghjente chì riflettenu chè di ghjente chì accettanu.

L'averete capita, pensu chì storia è memoria ùn bastanu nè pè pudè cuncepì l'avvene, nè pè fà a pulitica. Bisogna soprattutto à crede chì l'omu - hè per quessa ch'ell'hè omu - ùn hè schiavu di u so passatu, ma pò - è deve - custruisce u so avvene.

Forse a vittoria a più importante chì si puderia immaginà pè quelli ch'urganiseghjanu a festa di l'Ottu di dicembre, saria di pudeci vede tutti quelli chì campanu nant'à 'ssa terra ; puru quelli ch'ùn sò cristiani è quelli chì votanu à quellu trapanatu di Chevènement. Ch'elli mi scusinu i cechi chì pensanu chì a Festa di a Nazione hè riservata à i Corsi chì votanu d'una certa manera, ma hè solu cusì chì a storia pò adunisce è chì a parolla "nazione" trova un sensu.

A vechja cernia

Cultura

Da a lotta contr'à u razzismu à a riflessione nant'à u bilinguismu

Forse eramu pochi à sapella, chì manifestazione si n'hè vistu poche in Corsica, ma l'amministrazione europea avia fattu di u 2001 l'annata europea di e lingue. L'associu Avà Basta, indiatu ind'è a lotta contr'à u razzismu, conterà dunque trà quelli ch'anu cercatu di dalli sensu. U prima di dicembre, in collaborazione cù l'Università, era urganisatore d'una ghjurnata di riflessione nant'à u bilinguismu e u multilinguismu. D'una manera più precisa, u tema di i dibattiti era : " ricunniscenza di a lingua : spannamentu o chjusura ? Bilinguismu ubligatu : verga pè u rispettu di l'altu o periculu pè a libertà individuale ? "

Di sicuru chì a vinuta di Claude Hagège era propiu l'evenimentu di quella ghjurnata è ci cunsacraghjù un'antru articulu. D'altronde, sò intervenuti parechji attori di a difesa d'iste lingue dette minoritarie. Carles Duarte, pueta è incaricatu di comunicazione di a Generalitat di Catalunya ; Pantxika Maitia di l'Istituto Culturale Bascu ; Daniel Morgen chì hè direttore di u Centru d'infurmazione pè l'insignamenti bilingui, ecc.. Scambiu c'hè statu, gestitu da u sensu maestru di Ghjacumu Thiers, ma vulia soprattuttu parlà di u spiritu chì hà purtatu Avà Basta à urganisà quella

ghjurnata, postu ch'ellu mi pare impurtantissimu.

Mi permettu di ramintà u scrittu di presentazione : " Avà Basta, da u so scopu di fà ch'ogni omu rispettessi ogni omu, s'impreme di rispettu di Dritti di l'Omù, è

dunque di u drittu di spannassi campendu a so cultura è usendu a so propria lingua. In somma, quellu prublema di a lingua s'accorda cù u rispettu è a cuniscenza di l'altu. Hè secondu à noi, fattore di socializzazione è d'integrazione pè e popolazione chì campanu nant'à u stessu territoriu. U rispettu d'una cultura hè fattore di pace,

ciò chì tocca à a cuscenza di quelli chì sò aduniti contr'à u razzismu. "

Vale à dì - sè ùn mi sbagliu - chì l'amparera di e lingue hè liata di manera strettissima cù a qualità di i rapporti suciali ; chì a ricunniscenza di l'altu è di a so cultura ùn tocca sola di mente à u Statu francese ; è chè no devimu cuncepisce i prublemi di a nostra lingua d'una manera - diceria - più larga, pigliendu in cunsiderazione a so parte d'universalità è i funzionamenti generali di a nostra sucetà. Forse sarà quessa a via di a riescita.

A Vechja Cernia

I nazionalisti è u prugettu di lege

Da Rumanu Colonna

U prugettu di lege relativu à a Corsica hè statu adattatu in siconda littura à l'Assemblea nazionale. Era statu scambiatu assai da u Senatu (cf. ultimu Missaghju) ma l'Assemblea hà ripigliatu i puntelli di u testu vutatu in littura prima. Quantunque, è di manera inaspittata, hà adattatu un ammendamentu di u diputatu Verts N. Mamère, chì rende impossibile l'accunamentu di a lege litturale (articulu 12).

U prucessu parlamintariu ùn hè micca compiu.

Ci hà da esse dinò una littura (a siconda è l'ultima) à u Senatu u 12 di dicembre di u 2001, è un votu difinitivu da l'Assemblea Naziunale u 19 di dicembre. Senza parlà di u casu pussibile è guasgi sicuru di un ricorsu davanti à u Cunsigliu Custituzionale chì disporà di un mese pà rende a so dicisione.

Dopu à isse cunsiderazione, pudemu aghjà stabilisce un bilanciu pà i nazionalisti, chì sò stati di sicura u cumpunente è u muttore u più decisivu in issu prucessu di Matignon. Prima lampemu ci nantu à i punti chì hanu pussutu raligrà i nazionalisti. Questi quì hanu duie ragione principali d'esse suddisfatti di ciò ch'elli hanu

uttinutu. Pà a prima volta, i dati stituzionali di a Corsica sò stati pigliati in contu à u nivellu u più altu di u governu francese.

I nazionalisti sò riesciuti à fà adimette chì a suluzione di u prublema corsu ùn pudia esse limitata à risposte tecniche è ecunomiche, ma duvia avè una traduzione pulitica. U testu di lege ùn ne dà micca suddisfazione, ma ghjè u spostu di i mutivi, chì ellu ùn hè micca sottumessu à u votu parlamintariu, chì privede una riforma custituzionale à parte si di u 2004. I nazionalisti hanu dichjaratu issi ultimi ghjorni chì issu prugettu di lege ùn era cà

“ I nazionalisti sò riesciuti à fà adimette chì a suluzione di u prublema corsu ùn pudia esse limitata à risposte tecniche è ecunomiche “

una prima tappa è chì u principale avia da fà si incù a riforma custituzionale. L'altra suddisfazione hè chì u petere hà accordatu uni pochi di favori ecunomici, finanziari è fiscali, di i quali e cunsiguenze hanu da fà prò à l'isula sana. L'ultima suddisfazione ghjè chì l'Assemblea Naziunale in la so ultima sienza hà rinun-

ciatu à parmette una adattazione di a lege litturale. U bilanciu ùn hè micca troppu negativu di issu puntu di vista.

Ma puru, i sugetti da scuntintà si ùn mancanu.

I nazionalisti hanu fattu subbitu à u principiu di u prucessu, cuncissione tamante chì custituiscianu l'architettura di a so pulitica (ricunniscenza di u populu corsu ecc..). Nantu à l'articulu primu, a ridazione attuale hè alluntanata assai di l'accordi chì avianu fattu l'ugettu di u votu di l'Assemblea tarritoriale u 20 di lugliu di u 2000. Pà ciò chì tocca à l'articulu 7 u custattu hè u listessu, a lingua duvia esse ubligatoria è diventa insignata.

Pà certi punti i nazionalisti ponu stimà si cum'è i curnuti di l'affare. Una imprisione rinforzata da i dibattiti parlamintarii chì hanu datu una imagine propria gattiva. U spittaculu era virementu disgrazievule, tristu, quellu di issi imicculi bioti, - 15 diputati nantu à 577. Ci dà una idiaccia di l'intressu di u prublema corsu à u nivellu nazionale francese. Tandu diventa più capiscitoghja a pulitica francesa di pettu à a Corsica è i so risultati.

Pratique

JB Filippi

NTIC ! L'intranet étudiant

A l'instar de nombreuses universités étrangères et bien en avance sur la majorité des universités Françaises, l'Université nous met à disposition et ce, depuis la rentrée 2001, un système d'information très performant : **un Intranet étudiant.** Sur cet intranet il nous est possible de :

- Consulter et imprimer notre emploi du temps.
- Retrouver nos supports de cours.
- Stocker nos documents (numériques) dans un espace réservé et sûr.
- Accéder à l'annuaire de tous les étudiants
- Obtenir des infos pratiques.

Et bien sûr envoyer et recevoir des email !

Car si vous avez une carte d'étudiant, vous avez une adresse email :

Prenom.Nom@studii.univ-corse.fr

Chaque étudiant obtient automatiquement à son inscription tous ces services.

Pour y accéder il faut bien sûr se connecter sur un ordinateur de la Fac. (voir encart).

Le design saillant et l'ergonomie générale de l'intranet est l'œuvre magistrale d'un Doctorant en Informatique **Fred Chiari** (qui est aussi l'administrateur du système) et d'un ancien SRC, **Sylvain Calligari**.

Bravo à ces concepteurs et si vous décidez de vous connecter, faites une visite sur le site de Missaghju :

<http://missaghju.univ-corse.fr>

<http://impara.studii.univ-corse.fr/>

Ma cosa hè Intranet?

Un intranet est un espace sécurisé sur le réseau (net), il n'est disponible qu'à l'intérieur (intra) de l'université. Le nôtre sera bientôt aussi disponible de l'extérieur (via Internet), mais il faudra s'identifier avant d'y avoir accès).

CINEMA

A l'affiche du ciné club universitaire :
Séances à 18 h 15
mercredi 5
Les gosses de tokyo, Yasujiro Ozu
Mercredi 12
L'assassin habite au 21, H-G Clouzot
Mercredi 19
Le pirate, Vincente Minelli
Mercredi 23 janvier
Miracle à Milan, Vittorio de Sica

Mode d'emploi

Matériel Nécessaire :

Sa carte d'étudiant

Carte d'étudiante

Procédure :

Se placer devant le clavier et appuyer simultanément sur les touches

Ctrl, Alt et Suppr

L'ordinateur demande alors un nom d'utilisateur et un mot de passe :

Votre **nom d'utilisateur** est votre **numéro étudiant** : ex : 20001519

Votre **Mot de passe** est votre **date de naissance**

ex : 12101980 (pour 12 octobre 1980)

Cliquer ensuite sur " OK "

Vous avez maintenant accès à votre bureau, lancer un navigateur Internet (Netscape ou Internet explorer) pour cela double-cliquez sur l'icône [IE] ou [netscape]

Tapez maintenant l'adresse Internet :

<http://impara.studii.univ-corse.fr/>
dans la barre d'adresse.

Une fois sur la page, il vous suffit de choisir la rubrique (Email, emploi du temps, annuaire, cours...).

Où trouver les ordinateurs

-A la BU**-Sur le Campus Grossetti**

4 salles (014, culombu)

-Sur le Campus Caraman (accès problématique, il faut mettre la pression pour avoir les clés)

-A l'UFR Lettres

-A l'UFR Droit

- A l'IUT

Maison de l'étudiant

La maison des étudiants est ressortie des cartons et va peut être un jour sortir de terre. Pour l'instant, le projet frappé de réunionnisme lent (malgré de nombreuses AG, le virus a du mal à être éradiqué), s'en sort doucement, grâce, notamment au budget qui vient d'être attribué.

Le Crous gère le dossier, nous avons donc rencontré **Mr Garcia** qui nous a donné ces quelques infos concernant l'avancement du projet.

Le budget attribué est d'un peu plus de **1 700 000 F**, il devra servir à la création (ou à la réhabilitation) de locaux sur le campus Grossetti (Bat 016) et Caraman (indéfini).

La première phase concerne la mise en place d'un **comité de pilotage**. Ce comité devra définir les objectifs et les besoins afin de **rédiger un appel d'offres**.

Il sera constitué, au moins, d'un chef de projet (extérieur), des deux vices présidents étudiants du Crous, de représentants des 3 syndicats étudiants et du Crous.

Lors de la **deuxième phase**, d'ici avril-mai 2001, l'appel d'offres sera lancé.

Durant la **troisième phase**, les marchés seront attribués, les plans rédigés, (cette phase durera 6 mois).

Les **travaux** pourront commencer vraisemblablement **fin 2002, début 2003**, ce sera la quatrième phase.

Un dossier plus complet sera publié après la mise en place du comité de pilotage (notamment sur les objectifs et les services nouveaux offerts). Jusque là saluons les efforts du Crous pour l'avancement du projet et préparons nous doucement à l'inauguration.

Redacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
email : filippi@univ-corse.fr
web : <http://spe.univ-corse.fr/filippiweb/>
Michel Chiocca, Licence Droit.
Niculau Sorba, Licence Corse
Romain Colonna, Licence Corse
romaincolonna@hotmail.com

Romain Salasca, Deug Corse.
Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire
A vechja cernia

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Imprimeur :

Sammarcelli, 20620 Biguglia

Publicité, Contacts :

400f pour une parution
3000f pour tout les numéros
Michel Chiocca & Laurent Mary
Tel. 04 95 45 02 09

Tirage

2500 exemplaires, coût 2500f financement: publicité 10Kf CEVU 10Kf.

Cultura

Rock'n Corsica

Tutti quelli ch'eranu prisenti u 26 di novembre a puderanu di. U gruppu Varans, invitatu da u direttore di a facultà di scenze, hà offertu un spettaculu tamanu. Peccatu solu chì, cum'ell'accade à spessu, ùn c'era tantu bisognu di battesi pè truvà piazza. Pè u restu, ricchezza è maestria musicale, energia, è vulintà di comunicazione cù u publicu, ecc.. Sicura chì quelli ch'ùn c'eranu anu avutu tortu. Accittendu ch'ellu sia possibile, ci saria stata ben' pocu da rimpruverà.

Bisogna à ramintalla, 'ssu gruppu hà sceltu d'impieca à lingua corsa ind'un quattru musicale sfarente è s'apreria quì un dibattitu impurtantissimu. Per disgrazia, pare sempre chì certi imprighjuneghjanu a nostra lingua ind'è e limite d'un solu tippu di musica. Senza parlà di quelli chì l'imprighjuneghjanu ind'è un solu tippu di raporti umani... Ne ripararemu di sicuru. Ora, forse megliu à lascià a parolla à u basistu di u gruppu, u famosissimu Anghjulu Torre.

Missaghju: Puderiamu cumincià parrendu di a storia di u gruppu.

A.Torre: A storia di i Varans hè nanzu tuttu a storia di un gruppu d'amici vulendu fà una musica in lingua corsa un pocu sferente. Sferente, di sicuru, vicinu à u restu di a creazione in lingua corsa. Hè una musica chì face parte d'issu mondu, cum'è noi altri. Cantemu dunque in lingua corsa nantu à 'sse musiche chì ci piacenu: rock, blues, ballads, ecc.. ciò chì ci garba...

Missaghju: Un'avete mai pinsatu à cantà altre lingue chè a lingua corsa?

A.Torre: Per avà nò, ma hè qualcosa chì ci vene in mente. Si pò ancu ramintà chì per a canzona L'Americorsu (discu MNF), avemu imbulighjatu l'inglese è u corsu. Simu capaci di falla è vuleriamu prudà d'introduce altre lingue cum'è u francese è u talianu, etc... A nostra musica hè internazionale è in 'ssu sensu, sarebbe ancu una manera di mostrà chì a lingua corsa

hè à parà di l'altre lingue.

Missaghju: Hè sempre stata ben'accettata 'ssa scelta di fà rock in lingua corsa?

A.Torre: A dilla franca, ùn la sò. Diceria ancu chì mi n'empippu à pena. Simu tippi serii è femu una musica seria. S'ella piace à a ghjente, tantu megliu. S'ell'ùn piace, ùn hè tantu grave. Cuniscimu u nostru

a vita hè forse più brutta ch'ind'è noi, a ghjente risente u sole è a gioia ind'è a musica chè no li purtemu. Vulia fà un paragone cù a musica americana. Quand'ellu s'ascolta gruppi cum'è Eagles o Toto, per raportu à gruppi cum'è Black Sabbath, si sente u sole. Eu, pensu chì i gruppi corsi anu u successu in cuntinente perchè a ghjente risente u sole è a gioia di

livellu è, pè ciò chì tocca à noi, femu veramente ciò chì ci piace.

Missaghju: Chì hè l'attività di u gruppu oghje ghjornu, è chì sò i prugetti pè l'avvene?

A.Torre: Oghje ghjornu, avemu pocu tempu da cunsacrà à u nostru gruppu, ma devimu arrigistrà un terzu discu, dopu à Icaru Blues è MNF. Da quì à pocu, ci chjoderemu pè cumpone e canzone è preparalulu bè. Pensu chì ci seranu belle surprise.

Missaghju: Cum'ellu si passa, quande vò sunate fora di a Corsica?

A.Torre: Sò statu bellu stunatu. Simu sempre ricevuti assai bè è truvemu qualcosa d'altru. Vogliu dì ch'in 'ssi lochi, ind'è

campà.

Missaghju: Pare ch'ùn avete micca a ricuniscenza chè vò meritate. Cosa vi mancherà?

A.Torre: Mancherebbe chì l'artisti culturali è quelli chì seguitanu a cultura da i so scagni, sianu cuscenti chì 'ssa musica hè una musica popolare è chì bisogna à creà infrastrutture, manifestazione, scontri, concerti... Fà di manera chì i giovani pudessinu impregnassi d'issa musica venuta d'altrò. A 'ssu puntu, è pè tutt'ugnu, bisognerebbe à esse un pocu più curiosi in generale; à truvà u laziu di sorte à vede, à ascoltà...

Soutenances de thèses

Programme chargé pour l'UFR sciences, venez assister en nombre aux huit soutenances de nos futurs docteurs.

Vendredi 14 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 13h30
Virginie BRONZINI DE CARAFFA
Thèse de Doctorat en Biochimie

Lundi 17 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 14h00
Lila FERRAT
Thèse de Doctorat en Biologie - Ecologie

Mardi 18 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 10h00
Ange BIANCHINI

Thèse de Doctorat en chimie

Mercredi 19 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 10h00
Sylvia AGOSTINI
Thèse de Doctorat en Biologie - Ecologie

Jeudi 20 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 14h00
Marie Claude GRIMALDI
Thèse de Doctorat en Biologie moléculaire

Jeudi 20 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 11h00
Christophe PAOLI
Thèse de Doctorat en Informatique

Jeudi 3 janvier 2002

Amphi des Sciences (FST) - 09h30
Eric LEONI
Thèse de Doctorat en Chimie

Jeudi 3 janvier 2002

Amphi des Sciences (FST) - 11h00
Thierry MARCELLI
Thèse de Doctorat en Physique

Sport

Le jeudi 13 décembre aura lieu le désormais traditionnel tournoi de foot des STAPS au stade Santos-Manfredi.

Venez nombreux

Missaghju

<http://missaghju.univ-corse.fr>

A stampa studentina di l'università di Corsica csc

Les professionnels des médias à l'Université

Page 2

Intervista incù Ghjuvan' Maria Comiti nantu à l'iufm bislinguu

Page 4

**Les étudiants se battent pour notre langue :
Compte rendu de trois jours de provocation**

Pagina 1-Page 4

U prifettu scemu : trè ghjorni di violenza

Marcuri sera a Ghjuventù Indipendentista hanu occupatu u riturattu pà uttene misure pà a lingua corsa.

E trè ore pruposte è micca ubligatorie sò di sicura micca à bastanza.

E rinvindicazione eranu lighjittime : l'Assemblea tarritoriale hà vutatu d'altronde vennari a crazione di una cumissione spciale nantu à a lingua nostra. Ma u nostru prifettu hà mandatu una squatra di CRS pà libarà u riturattu à colpi di batarchje.

Bilanciu : una giovane di 18 anni ferita. U ghjovi i liciani manifestanu sempre pà a lingua è dinò pà dinnuncià a riprissione di u ghjornu scorsu.

Quì dinò si sò intricciati i CRS à a manifestazione

U vennari i trè sindacati s'adduniscenu, issa mossa inghjenna i liciani di pettu à un prifettu imbisgialitu è CRS scimintuloni.

Durenti trè ori ùn si viaghja più in Aiacciu è Bastia pà via di e bombe lacrimugene. Ci hè da riflette quandu si paraguneghja cù u trattamentu d'altri affari :

DDE in greva dipoi un mese, u parcaghju di Bastia accampu , quì a riprissione ùn ci hè !!

Calchì ghjornu fà, agricoltori di a Gironda hanu sciappatu una ligna SNCF : 500 mille € : quì dinò micca riprissione.

In la stampa nazionale è rigiunale i CRS diventanu e vittime è i giovani nazionalisti tarruristi è i militenti minati sò sminticati .

Chì hè accadutu ? Chì fà di pettu à un prifettu scemu è una stampaccia ?

Missaghju

EDITO

Les appareils se fourbissent, les candidats se préparent, les médias sont sur le qui-vive. Nous sommes bien en 2002, et même si la ligne de partage gauche-droite n'est plus ce qu'elle était, les élections qui se préparent sont incontestablement un événement majeur. Majeur pour nous aussi, n'en déplaise aux belliqueux qui croient que la Corse livre une guerre sans merci à la France et que ce qui s'y passe ne nous regarde pas. N'étant pas devin, il semble toujours impossible de savoir si une droite revenue aux affaires adhèrera aux conclusions de Matignon concernant l'horizon 2004 et une éventuelle réforme constitutionnelle. Cela n'est déjà pas négligeable.

Les évolutions de fond ne se concrétisent pas en un an, ni en deux ans. Même en imaginant qu'après les présidentielles les choses se passent mal et que commence une nouvelle période de forte tension, la Corse ne sera pas pour autant un second Afghanistan d'ici un an.

Il est une chose qui m'inquiète bien plus que les élections présidentielles et législatives. Un sentiment très profond que - dans une grande partie - la société civile, c'est-à-dire tout simplement ce qui ne relève pas des institutions, s'enfoncé dans l'apathie ; Que la philosophie - si cela mérite d'être qualifié de philosophie - attentiste est en train de prendre dangereusement le pas sur la philosophie volontariste ; que le degré de mobilisation, individuel et collectif, se dégrade progressivement et dans tous les secteurs. Cela

demeure un sentiment général et, bien heureusement, l'on pourra m'opposer sans difficultés des dizaines de contre-exemples. Mais cette question que pose habilement Nadine Levratto - " y a-t-il une vie après la rente ? " - m'obsède, mais elle n'est pas spécifique à notre économie. Elle concerne toute notre société et, fatalement, l'Université. Non pas que celle-ci soit peuplée de dangereux affairistes aux crocs acérés, mais qu'elle ne joue pas encore pleinement son rôle d'outil de transformation sociale. Chacun, à sa manière, peut et doit l'y aider.

Pour en revenir à cette année 2002, faisons le pari que ce n'est pas à travers des statuts que la Corse trouvera un épanouissement, mais plutôt dans la création, le travail, l'échange, etc.. (non, non, je n'ai pas dit le coghju, le cul et les mythomanies...)

.A vechja cernia

Sommaire

Edito	P.1
Pulitica	
U clanisimu: una fatalità pà a Corsica	P.2
Campus	
Les professionnels des médias à l'université	P.2
Brèves	P.3
Corsica, cuntinenti, a stessa mintalità ?	P.3
Un préfét fou, trois jours de violences inutiles	P1-P4
Cultura	
Ghjuvan' Maria Comiti nantu à l'iufm bislinguu	P.4
I festi, una tradizioni...	P.3

Pulitica

U clanisimu: una fatalità pà a Corsica ?

U custattu puliticu di l'ultimi seculi hè imbugnatu da l'umniprisenza di u clanu. Aghjà à i tempi ginuvesi era assai inchjudatu po s'hè spargugliatu à u XIXu è XXu seculu. U mancu di sviluppu icunomicu di a Corsica è a tempu u mancu di sboccu pà a giuventù hanu inghjinnatu a (ri)nascita di l'influenza di l'aletti chì pruponenu l'impiechi in cuntinente pà u più. D'altronde assistia una certa cultura chì cuncipia u spatrimente cum'è una fatalità inivitevule. U risultatu di tuttu era un sistema di sustegnu à un omu o partitu chì dava aiuta è prutuzzione. Si stà quì l'assenza stessa di u clanisimu chì sguassa tutte e prese in contu di l'idiologie pulitiche.

Issu cuntestu scambia di manera tutale dopu à a siconda guerra mundiale. Di fatti i parlamintarii ùn hanu più pussibilità assai à u nivellu cuntinentale. E à tempu i giovani corsi sò bramosi di stà in l'isula. Tandù si pò pinsà chì u clanu avia da smarisce.

In rialità questu quì s'hè adattatu à a situazione nova è a un statu di liturgia di a Corsica è pare piglià un aspettu novu. I clani vechji cum'è i Giacobbi, i Rocca Serra, i Zuccarelli... fermanu cù tecniche nove è a tempu si vede spuntà novi clani cù attrazii novi. U clanu ùn avendu più a listessa influenza cuntinentale face u sfor-

zu oramai di fà tradurà a so influenza, à traversu e cullitività sfarente, e cità impurtante, socetà d'icunomia, cunsigli ginirali ma sopra à tuttu l'Assemblea tarritoriale.

L'alarghera di e cumpitenze di issa ultima, è i miliardi d'aurò chì ella hà da avè da dispone, favuriscenu e brame. Aghjà ugnunu a si prova è si cerca un postu bellu in issa stituzione chjamata oramai è pà

l'avene à esse u veru centru di u putere in Corsica. Issu pinseru di calchi unu intacca aghjà l'alizzone ligislative prossime. In fatti l'alizzone ligislative sò mascarate da quelle tarritoriale. A più parte di i pratinenti hanu pocu a primura di u dibattitu cuntinentale ma volenu più tostu pudè cuntà i voti è stabilisce a situazione di e tarritoriale pà contu soi. Hè capita chì un postu à l'Assemblea di Corsica hè più intarissante cà l'Assemblea naziunale francese. Issu rinforzu di u putere è a fasa duie

di u prucessu Matignon fà nasce una manza di partigiani di u sistema clanicu è ralegra tutti l'anziani.

Chì ci vole à fà? Vultà in daretu versu un sistema puliticu giacobbinu è cintralizatore o cuntintà si di i puteri attuali, di sicura chì innò ! A suluzione si trova pò dà si à u nivellu dimucratu, ùn semu mancu maturi pà ciò chì tocca à u cuncettu di dimucrazia. Ci hà da vulè parchi a Corsica ùn fiaschi chì l'intraprese parsunale sbocchinu è chì e mintalità ùn campinu più à traversu à l'Altru, à traversu u cummunutarisimu è u sistema clanicu distruttore di tuttu pinsà puliticu è idiologicu. L'ultimu cataru à u sistema clanicu è u muttore dicisivu di u scambiamentu hè di sicuru l'indiatu putenta di a giuventù. Una scumessa da riesce!!!

Rumanu Colonna

Les professionnels des médias à l'Université

Depuis quelques années déjà, l'Université de Corse a choisi de promouvoir prioritairement les filières professionnalisantes. Si, de manière théorique, le choix apparaît plutôt judicieux, il induit cependant nécessairement des rencontres régulières avec des personnes travaillant dans le secteur choisi par l'étudiant. Inutile aussi de préciser que selon l'intervenant convié à l'Université, le résultat pourra être plus ou moins positif. La jeune filière communication est toujours en cours de structuration, puisque l'IUP vient à peine d'ouvrir ses portes, mais pratique déjà cette politique et nous ne pouvons - en particulier pour ceux qui y voient leur avenir - que nous en réjouir.

A la veille des vacances, Danièle Maoudj avait donc invité quatre professionnels reconnus à débattre avec les étudiants de DESS Com., et avait - comme à son habitude - appelé l'ensemble de la communauté universitaire à participer. Etaient donc présents Florence Antomarchi, du magazine Corsica, Marie-Pierre Valli de Ghjente (FR. 3 Corsica), Petru Mari de RCFM et Sampiero Sanguinetti, pionnier de l'antenne corse de FR3 et en charge de la création d'une nouvelle chaîne numérique dans l'île.

D. Maoudj introduit elle-même le débat à travers le pouvoir des mots et la " mode de l'euphémisme " qui, selon elle, " asepti-

se la réalité sociale ". L'un des exemples les plus connus et, malheureusement, entendus, étant le " plan social " qui supplante la suppression d'emplois. Mais le thème choisi était, de manière plus générale, la relation entre médias et identité, ce qui inévitablement nous amena à évo-

quer la place des médias régionaux dans la globalisation ? En quelque sorte, sont-ils condamnés à s'intégrer au modèle World Company ; ou ont-ils encore les moyens de promouvoir un modèle plus humain ? P. Mari adhère à la seconde réponse " malgré les difficultés " dont chacun n'a pas forcément conscience. S. Sanguinetti fit un bref topo sur l'explosion des coûts dans l'audiovisuel qui avait de quoi laisser pour le moins perplexe. Car si RCFM et FR. 3 Corsica bénéficient malgré tout de moyens de service public, peut-on

croire que les médias privés ne vivent pas en permanence en sursis, alors que la majeure partie de leurs ressources vient de la publicité et que celle-ci - ne serait-ce qu'en raison de la faiblesse de la population corse - ne peut atteindre des sommets élevés. De plus, l'enthousiasme des tous débuts a fait place à - selon les mots de P. Mari - à une " normalisation insidieuse " et à une " érosion évidente d'identité ".

Ainsi, les médias corses apparaissent comme étroitement corrélés à la situation générale de notre culture. Condamnés eux aussi à faire un choix, présenté - d'une manière caricaturale - comme celui existant entre l'adaptation, plus ou moins destructrice, et la mort, plus ou moins rapide. Pourtant, ils croient encore que les médias ne tomberont pas tous sous la coupe des Murdoch, Turner et autres Messier. Ils croient aussi qu'un petit pays comme le nôtre peut trouver sa place dans le village global. " Comment ne pas être digérés par la globalisation ", demande S. Sanguinetti, avant de répondre lui-même " d'abord en existant, en créant donc cette chaîne de T.V. ". Ainsi, le défi des Petits est énorme et peut-être fou, mais ne vaut-il vraiment pas la peine d'être relevé ? Lorsque nous ne nous poserons plus la question, la partie sera perdue depuis bien longtemps.

A Vechja Cernia

CULTURE

I festi, una tradizioni...

T'aghju sempre in menti quidda falata da Corti à Sartè scuntrendu - mi dumandau ciò ch'è m'accadia - in ogni paesi è paisolu ziteddi mascarati in traccia di fistighjà Halloween, andendu à buscà si dui dolci ind'è a ghjenti. Lè in Corsica dinò Halloween hè missu in altu è bastaia à leghja u nosciu cuttidianu duranti u mesi di nuvembri. Ci erani fottò ogni ghjornu à quandu in iscola à quandu in u circulu di pilota, par avveda si ni di l'ampiezza presa da issa festa ch'è quantunqua pocu cunnosciuta à u liveddu di a so urighjini. Ci veni da una vechja tradizioni gallica ch'è si hè spatriata dopu in America incù l'Irlandesi andati à campà culà. land'è no' ci hè ghjunta par via di una certa mundializazioni.

Ma subra à tuttu, ùn ci lu piattemu, parch'idda hè un affari mondi lucrativu. Ma saria difficiuli di parlà di Halloween, festa di u spaventu, senza fà un scartu à nantu à Santu Andria. In Corsica, dighjà à l'ebbica i ziteddi si mascaraiani è andaghjiani à bastunà i porti di la ghjenti parch'iddi li dessini un pocu di robba par issa ultima sera di nuvembri. Oghji a tradizioni di Santu Andria hà lacatu u so postu à Halloween par appruntà un antra festa lucrativa quidda di Natali.

Ci vò di la franca ch'è dapò l'affaccata di u nosciu amicu u babbu natali, versu l'annu 1930 si hè principià à metta i scarpa davanti à u sciaminè. Ugni cummerciu si loda di a cuddata di u sciffu d'affari duranti u piriudu di Natali. U focu di Natali, iddu ùn piccia quasgi più, ferma qualch'è paesi. S'è u focu di San Ghjuvanni hè di poca durata quiddu di Natali, festa di a spartera, duvia brusgià finamenti à Capu d'annu.

Capu d'annu un antra festa, piazzata suttu à u segnu sacratu di l'unioni è di l'amicizia. Nanzi si ascittaiani prestu i famiddi par augurà si un bon'dì è un bon'annu. Oghji semu più avvezzi à sciaccà ci in ticchettu è fà ci un beddu pranzu, ghjiscindu tichji, cordi è i pulmuna infumicati da un sigaru. A primura tandu saria di più di ghjentra in casa in saluta ch'è di augurà qualcosa à qualchissia.

Mi dicia unu "sò cambiati i tempi", "ancu assai" fù a me risposta. Si senti parlà un ogni catagnu di salvà a tradizioni. Tradizioni eccu ti una bedda parolla problema, problema ch'è a difinizioni mi pari à bastanza cum-

pressa.

Ci pari impurtanti a tradizioni quand'è idda hè in traccia di spariscia, veni à di quand'idda hè minacciata o ancu persa. Pò dà si ch'è ùn saria riflittuta, vali à di ch'è a tradizioni saria in saluta solu quand'idda saria campata com'è s'idda ùn fussi una tradizioni. Una riflissioni di a tradizioni hè forse una lotta persa dighjà. Quandu una festa, un usu, o una attività accedi à u tarmini di tradizioni saria un cattivu segnu par iddu. E par andà ancu più luntanu ogni tradizioni ch'è asisti incù u statutu di tradizioni saria una neutradizioni, una riprisintazioni di a tradizioni.

Hè difficiuli di campà oghji senza cuntattu, ma u cuntattu porghji u scambiamentu. Un semu dunqua davanti à un richjappu, incù un pinseri di rivincita par via di uni pochi, ma davanti à tradizioni novi.

Niculau Sorba

Corsica, cuntinenti, a stessa mentalità ?

Dapoi uni pochi d'anni, emi vistu par issi franci è puru in altrò, una sucetà scambiana assai. In Corsica, l'insularità ci facia pinsà ch'è no erami prutetti, ùn si sintia micca l'atrucità di certi fatti coma a furzatura sessuali, a maltrattanza, l'agressioni di i vechji, a droga, è a diliquenza. A nostra sucetà, ch'è t'avia codici, coma u rispettu, a fiertà, ch'è erani valori sparti in Corsica sana, è ognunu l'accitava è i mittia in badda. Ma ùn emi micca da fà l'apulugia di i tempi passati. U custattu oghji hè ch'è u scambiamentu hè assai forti. Semi passati d'issa sucetà rispittosa (ch'è d'altronde ùn era micca perfetta), à una sucetà duva a violenza faci parti di u cuttidianu. Pigliaremi u tristu asempiu d'uni pochi di ghjorni fà in Bastia, duva una zitedda di 13 anni hè stata furzata sessualmente da parechji ziteddoni. Quì in issa sturiaccia, truvemi un nuveddu modu di funzionamentu di sucetà, ch'è hè è furzamentu sessuali à parechji. In Corsica ùn

hè micca u primu casu di violenza d'issu tippu, ma dinò d'altri coma l'assassiniu di u vechju mulatteru di u rughjonu d'Aleria pà uni pochi di soldi. Incù issi dui assempii pudemi custattà ch'è u nostru campà hè cambiàtu, paroddi novi coma agressioni, furzamentu, diliquenza sò intruti in u nostru vocabulariu. Aprimi u ghjurnali, è beddu suventi imparemi fatti d'issu genaru.

Ciò ch'è no pudemi sgià di issi fatti, hè ch'è a sucetà corsa s'assumiglia di più in più à tutti à riggioni cuntinentali. Issu risultatu vinarà forse di una perdita di cultura è dunqua una crescita di violenza. In cusiquenza pudemi pinsà ch'è l'educazioni è soprattutto a riculturazioni di a ghjuventù, incù l'imparera di u rispettu, di l'aiutu, ecc... pudarà fà sminuisca ss'atti disgrazievuli, è dunqua piglià una via nova pà a nostra sucetà.

Rumanu Salasca

Brèves

Ca bouge dans la filière histoire avec la création quasi concomitante de trois associations. Un dossier complet dans un prochain numéro de Missaghju. Que les autres filières se mettent au diapason !

Il est enfin arrivé. Lui, c'est **le 1er disque des Cantelli**, joyeux bardes locaux à l'imagination torride, éthylique et ... réjouissante. Si vous n'avez pas tout claqué dans les soldes (cette année, c'était bidon), précipitez-vous pour l'acheter. Nous, on vous les présente la prochaine fois si on arrive à mettre le grappin dessus.

Le hip-hop est vivant, et bien vivant. On peut aussi apprendre à le danser à Corte, ce qui peut être redoutable lorsqu'on est ivre mort. Reportage ici aussi dans un tout prochain numéro.

Après les incubateurs d'entreprises l'université lance les couveuses d'entreprises, à quand l'insémination artificielle pour pouvoir faire directement une sélection génétique à la source..

Bienvenue à la nouvelle assoc des étudiants de la fac de Science "CQFD", cette assoc aura pour but l'organisation de soirées et de voyages.. à vocation purement scientifiques bien sur..

Bientôt la bataille pour les élections, retrouvez les dates, infos et les listes sur le web. Un forum est aussi à votre disposition pour échanger vos idées. Maintenant disponible : le menu du RU et votre emploi du temps online !

Redacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
email : filippi@univ-corse.fr

Michel Chiocca, Licence Droit.

Niculau Sorba, Licence Corse

Romain Colonna, Licence Corse

romaincolonna@hotmail.com

Romain Salasca, Deug Corse.

Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire

A vechja cernia

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Paul antoine Bisgambiglia, Mias2

Imprimeur :

Sammarcelli, 20620 Biguglia

Publicité, Contacts :

400f pour une parution

3000f pour tout les numéros

Michel Chiocca & Laurent Mary

Tel. 04 95 45 02 09

Tirage

2500 exemplaires, coût 2500F financement: publicité 10Kf CEVU 10Kf.

Intervista incù Ghjuvan' Maria Comiti nantu à l'iuvm bislinguu

Missaghju: Pudete fà ci una piccula presentazione di l'iuvm bislinguu ?

Ghjuvan' Maria Comiti: Hè statu creatu in 2001 ma a prima sessione serà in u 2002. Hè un cuncorsu dettu speciale di tutte e lingue regionale di Francia. Dunque quelli chì passanu stu cuncorsu anu a capacità di insignà a lingua regionale sia trè ore in settimana cum'ellu hè privistu sia in situ bislinguu dunque una furmazione detta bislingua. Passendu issu cuncorsu s'assicureghja a competenza persunale.

Missaghju: Cumu si passanu e scrizzione vale à dì quandu è induve prima pè i Qcm è dopu pè a preparazione à issu Iufm ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Una furmazione pè issu tipu di cuncorsu hè assicurata à l'iuvm quist'annu pè preparà i candidati chì anu da passà issu cuncorsu speciale. Quist'annu a scrizzione hè stata à pena particolare postu chì i professori di e scole u primu annu, eranu stati digià seleziunati, dunque à mezu à quessi quì, emu dumandatu quale vulia passà issu cuncorsu, ci n'era, ma micca abbastanza dunque simu andati à dumandà una lista complementaria di quelli chì vulianu passà issu cuncorsu è dunque incù quessi quì simu ghjunti à trenta o trenta cinque persone chì sò mezu in Bastia mezu in Aiacciu. A scrizzione si face esattamente cum'è pè l'altri cuncorsi vale à dì à u retturatu. Scrizzione à l'iuvm ùn vole micca di scrizzione à u cuncorsu perchè chì a scrizzione à l'iuvm hè a scrizzione à un institutu chì vada da preparà à u cuncorsu. Hè sferente di a scrizzione pè u cuncorsu direttamente chì si face à u retturatu. A scrizzione pè i Qcm chì si passeranu d'Aprile hè a listessa quist'annu pè l'iuvm nurmale è pè l'iuvm bislinguu perchè chì ùn hè micca stata concepita pè l'iuvm bislinguu. Si deve fà avà, ci vole andà à l'iuvm pè piglià u cartulare pè fà a scrizzione è pè passà a selezione chì si passerà d'Aprile. A furmazione à l'iuvm cumencia à u mese di settembre. Quist'annu a scrizzione à l'iuvm si fà sin'à u 17 di dicembre. Pè l'annu prossimu ci serà una selezione particolare pè issu cuncorsu quì. Ci serà una sferenza à l'iuvm. Ci serà una selezione pè u cuncorsu nurmale è una selezione specifica pè u cuncorsu specificu.

Missaghju : Qualesse sò e sferenze incù l'iuvm nurmale à u livellu di e materie insignate ma dinù di a selezione ? I criterii di selezione seranu principalmente u corsu ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Ci vulerà à riflette annantu i criterii di selezione. Pè avà ùn avemu micca avutu riunione à l'iuvm nantu à stu mezu di selezione ma eu sicuru chè ci aghju da participà è d'anderaghju ch'ellu ci sia un pesu significativu di a lingua. Pè avà pè l'altru tipu di selezione u pesu maiò hè matematica è francese, u corsu hà un pesu più debbulu ma pè quessi quì ci hè quantunque una furmazione prevista. Pè quelli chì passeranu da u bislinguu ci serà una furmazio-

ne pisiva in lingua soprattutto ancu pè preparà à introde in corsu. In u cuncorsu bislinguu ci sò in matematiche in francese è ancu à l'urale esattamente listesse prove chè pè u cuncorsu nurmale, è in più e prove in corsu à u scrittu è à l'urale vale à dì ch'ellu hè più difficiule, più pisivu.

Missaghju : Seria pussibile pè un insignante di insignà nantu à un situ chì ùn seria micca bislinguu incù una riescita à l'iuvm bislinguu bè sicuru s'ellu ùn ci hè micca postu pè ellu nantu à un situ bislinguu ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Iè perchè un insignante chì riesce u cuncorsu speciale s'ellu ùn ci hè micca postu, hà esattamente listesse competenze chè l'altri, dunque puderà andà in una scola chì ùn hè micca bislingua ma ellu puderà quantunque insignà e trè ore di corsu, quelle chì sò previste à u quatu di a generalizzazione postu chì avà si pensa chì tutti i sculari di u primariu averanu un insegnamentu di corsu for'di quelli chì ùn vuleranu micca, ma mettimu chì serà prupostu à tutti. St'insignanti quì chì anu u cuncorsu speciale anu nun solu e listesse capacità chè l'altri ma elli puderanu assicurà u corsu à trè ore settimanale.

Missaghju : A creazione di issu iufm essendu recenta pudemu dumandà si s'ellu ci sò torna cose chì si devenu fà pè amegliurà lu sopra à tuttu à u livellu di a lingua s'è a furmazione vi pare sufficiente ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Ci hè sempre da amegliurà. S'è u scopu finale hè di mette in Corsica in piazza un educazione bislingua generalizata, è quessu seria l'ideale, ci vole à furmà ghjente ch'ellu sia capace di parlà corsu è francese in tutte e situazione. S'ellu hè quessu u scopu, di sicuru ch'in l'iuvm ci vuleria una furmazione tipu bislinguu pè tutti l'insignanti furmati à l'iuvm, di u prima gradu mà ancu di u secondu. Avà esiste una furmazione pè què, pè tutti in corsu, primu è secondu gradu ma chì ùn li permette micca avà d'acquistà competenze pè assicurà un insegnamentu bislinguu. S'ellu ci vole à ghjunghje à un insegnamentu bislinguu pè tutti, tandu ci vulerà avè una furmazione specifica in relazione incù st'obbiettivi quì ma pè avà ùn hè micca quessu. Pè avà l'iuvm urganiseghja furmazioni in funzione di ciò ch'ellu hè u sistema. Hè pè quessa chì à l'ultimu gradu ci sò prublemi pè insignà u corsu à tutti i sculari.

Quist'annu l'accademia hè andata à circà furmatori, ghjovani chì sò stati chjamati, seleziunati pè pudè assicurà i corsi in u primariu perchè l'insignanti cum'elli sò avà, quelli chì ci sò ùn anu micca tutti a furmazione, e competenza pè insignà u corsu. E ancu quelli chì escenu di l'iuvm avà anu una furmazione in corsu tutti, ma micca abbastanza pisiva pè pudè assicurà un insegnamentu regolare di trè ore settimanale.

Proposti raccolta da Francesca Albertini

Le prefet fou : Ou trois jours de violences inutiles

Mercredi soir des étudiants de la **Ghjuventu Independentista** ont investis le rectorat pour obtenir des avancées sur le dossier de la langue Corse.

Pour l'actuelle année scolaire, 1.060 lycéens, soit 16% des effectifs, suivent des cours de corse en option, en deuxième ou troisième langue, selon le rectorat. Là où il est enseigné, le corse est proposé à raison de trois heures par semaine, en primaire et au collège, mais il n'est pas obligatoire. C'est évidemment insuffisant, et leurs revendications étaient justifiées, l'assemblée a d'ailleurs voté vendredi la création d'une commission spéciale sur la langue. Cette occupation aurait du donc bien se passer.

Seulement notre préfet a eu un coup de chaud, et a envoyé les CRS pour évacuer le rectorat à coup de matraques, **Bilan : une jeune fille de 18 ans commotionnée.**

Le jeudi, les lycéens manifestent toujours pour des avancées sur l'enseignement de la langue Corse, mais aussi contre la violence de la répression de la veille. La aussi le préfet envoie les CRS.

Vendredi, les trois syndicats font cause commune, des manifestations entraînent beaucoup de jeunes dans les rues des principales villes. **Notre préfet, excité, lance alors les CRS,** qui provoquent les jeunes et finissent par installer la violence, ce qui leur permet de lancer les larmes. **Pendant 3 heures il sera impossible de circuler** dans le centre d'Ajaccio ou de Bastia tant l'atmosphère est saturée en gaz. Seul l'arrivée des élus sur les lieux arrêtera leurs attaques et la situation revient alors très vite au calme. La comparaison de traitement avec d'autres affaires fait réfléchir :

Cela fait plus d'un mois que la DDE est en grève, plus d'un mois aussi que le parking de la ville de Bastia est occupé.. pour cela, pas de répression armée.

Il y a huit jours, des militants de Gironde (viculteurs mécontents) ont fait pour 500 mille euros de dégâts sur une ligne SNCF. pas de répression.

Le traitement de l'affaire dans la presse est aussi des plus troublant, car si il n'existe personne en Corse pour soutenir que l'action du préfet ait été justifiée (la ligue des droits de l'homme condamne ces actes). Les chaînes TV nationales et même la presse papier régionale placent les forces de l'ordre comme des victimes, les militants comme des casseurs nationalistes et terroristes et passent sous silence les étudiants molestés.

Que s'est-il passé ? Que faire contre un préfet fou ? Pourquoi une si mauvaise presse ?

A l'heure où Missaghju passe sous presse (samedi), la manif (mardi) n'a pas encore eu lieu, le prochain numéro présentera un dossier complet sur ces questions, d'ici là vous pouvez venir discuter et débattre sur le web.

JB Filippi

Web di Missaghju

Un Foru, Articoli, intarviniti nantu à u web di Missaghju cù in più archivi, cartulari è tutti l'articuli

<http://missaghju.univ-corse.fr>

Missaghju

A squatra di Football di l'università ghjunghji in i mezi finali di u campionatu universitariu par via di a so vittoria contr'à Grenoble 1-0.

Lingua corsa

Un coppiu da rifà ? p. 2

Riflessione nantu à l'indiatura p. 4

Radio Studentina

104.FM.....p.4

Caparticulu

Eccu un numaru di Missaghju scrittu sanu sanu in lingua corsa. Hè sicura chì s'iddu hè binissimu di difenda a noscia lingua, hè meddu di fà la parlandu la è scrivendu la. Ch'idda ùn si stanci a vodda, è ch'idda cresci a cuscenza, tandu sbuccaremu à nantu à prugressi maiori.

S'avvicinani l'alizzazioni pà i cunsiglii di l'Univirsità di Corsica, è si hè posta a quistioni di l'andatura idituriali di Missaghju, ma u dibattitu hè statu curtu. Missaghju ùn hà vucazioni à indià si à mezu à i liti di l'unu è di quidd'altru, ma devi circa à piazzà si di subra. Ugni sindicatu prisintarà u so prugramma à i studianti, è spiremu ch'idda sarà una vittoria pà a dimucrazia. Ma quidda dimucrazia supporta mali certi dinunci...

Socu siguru chì vo' vi seti avvisti chì dapu' qualchì sittamana i "dicurazioni artistichi" fiuriscini à nantu à i nosci mura. Pò dà si issi fatti si accoppiani incù a ghjunta di una banda di "taggers" di un carrughjacciu parighjinu (l'urtugrafia "livres toi" pò essa una prova ?). Un a pensu micca, subra à tuttu chì i propugandi aduprati ùn traducini u malcampà di issi ghjovani à l'addisperu. Si pò dinò pinsà chì un gruppu di rap famosu (NTM, IAM, FF...) avaria un concertu in drintu à l'isula, mancu à pena.

Tandu aghju analizatu bè bè issi scritta di una finezza è di una intillighjenza chì

trappassa u duminiu di a capiscitura di u ciarbeddu umanu. Ma ùn aveti micca da creda mi ! Issi apostuli di a scola di u "surrealismu" aviani dinò aghjustati sciffri à i so scritta : 2 - 1 - 0. Quì dinò a me invistigazioni era in una via senza sboccu, chì ancu un hooligan briacu merzu ci ghjunghji sempri à fà viaghjà un pezzu di ciarbeddu, par invena si chì in una partita ci sò soli dui squatri.

Dunqua mi ni vocu senza avè pussutu truvà una spiagazioni, quandu spunta "u lumu". U veda di uni pochi di scritta idiu-logichi mi musceti a via. Era un gruppu di studianti rivindichendu si di un naziunalsimu dirittamenti impurtatu da u 93 avendu com'è scopu maiò di sviluppà a vendita di pintura par (ri)lancià l'icunomia idintitaria.

Issa gioia fù curta curta quandu scupriti noma à nantu à i mura. E puri issi ultimi aviani pocu sumidda incù i martiri palistini o ghjudei. Dunqua ùn era una trasposizioni di a lotta di l'Orienti-Vicinu à nantu à a noscia isula.

Issi atti quantunqua à bastanza strani intaressani Missaghju, chì cuntinuighja l'inchiesta in cullaborazioni stritta incù Fox Mulder è Scutty affaccati qui in Corti chì quì dinò : "a virità hè in altrò".

**Chiocca Michel
Sorba Niculau**

Sunta

Caparticulu:

Pà a noscia cultura.....p. 1

Lingua:

Un coppiu da rifà?.....p. 2

Riflessione nantu à l'indiatura...p. 4

Associ:

A radiu studentina.....p. 4

Infurmazioni:

L'università di corsica si prepara per l'elezione.....p. 3

Danse in Corti

Marti 2 aprili, 9 ori di sera in COSEC

Sarà prisintatu u travaddu di i studianti di u SUAPS, di u STAPS è di i liceii Pasquale Paoli, Giocante di Casabianca è Jeanne d'Arc. Ci sarà dinò i

scoli di baddera Rythm'move di A Ghisunaccia , Christiane Giordani di Corti ecc.

Pudeti cumprà i biglietti à :

- u "Bureau des sports" (luni è marti matina)
- u Cosec (a sera da setti ori menu un quartu à setti ori è mezu)
- Celine Giovannoni (STAPS) è i membri di u scagnu di l'AS
- a "Maison du temps libre" (u marcure da meziornu à dui ori)

U biglietu vi custarà 4 euros

Un parè

FRANCESE-CORSU : COPPIU ARCAICU

In fatti u coppiu francese-corsu ci rimanda à una cuncipitura propria arcaica di u coppiu corsu centu anni fà duve a donna (quì a lingua corsa) ùn avia aluncu dirittu o sinnò di sarrà si la è di stà si ne sempre in daretu à un muglieru (quì u francese) unniputente. Pà nutrisce issu ragiunamentu uni pochi di fatti storici, à spessu scunnisciuti, sò da ramintà. Ci aiutaranu à capisce l'architettura invichjata assai di a pulitica francese di pettu à e so lingue rigiunale.

Hè vera chì a pulitica francese di pettu à e so lingue rigiunale palesa bè u Statu francese giacobbinu è cintralizatore ; a so pulitica linguistica di l'ultimi seculi s'accoppia di manera logica cù a so pulitica di nigazione è pò distruzione di a Sfarenza chì ella sia à un nivellu umanu, storicu, culturale o linguistici.

L'ultima inchiesta linguistica pruposta hè quella di u prete Grégoire in 1790, issu fattu ci mostra aghjà u pocu intaressu quandu si sà chì ci sò quantunque 75 lingue sfarente in Francia.

Pà ciò chì tocca à a Corsica a pulitica ùn hè stata listessa (ma ùn semu micca una rigione francese ?!) postu chì in lu 1951 ci hè a lege Deixonne chì vole dà a pussibilità à l'insignente di fà una ora di corsu, facultativa, in lu scopu d'aiutà à l'amparera di u francese. Ma issa lege si limiteghja à quattu rigione è micca à a Corsica. A lingua francese ferma a lingua unica di u Statu. Nasce a prissione pupulare, ancu pà via di a violenza. Ci hè una rivindicazione di u statutu di minorità. Un insegnamentu si crea nantu à u voluntariatu, tandu u governu si hè vistu in l'oblicu praticu è micca ghjuridicu di mette in ballu un sistema d'insegnamentu giniralizatu in lingua rigiunale.

U " novu pianu d'azione " di u 2001 pà e lingue rigiunale, sicondu à u Ministru di l'Aducazione Jack Lang tucava à " non solu riparà una inghjustizia storica " chì vulia " sradicà le " è " accumplice un attu di ricunniscenza di a dignità " di isse culture. Ùn hè cà in lu 2001 chì l'insegnamentu bislinguu sarà ricunnisciutu è chì un cuncorsu spicialu di ricruterà di i prufessori sarà messu in ballu. Era ora pà un paese chì t'hà 15 milioni di minoritarii.

S'ellu si tratta di ghjustizia u testu fattu sottu à Francescu u Primu in u 1539 hè sempre in ballu, face di a lingua francese a lingua ghjudiziaria, un sprapositu ! Pà ciò chì tocca à i signali di a strada ci hè vultutu quì dinò una prissione pupulare parchì ellu fiaschi l'unilinguismu francese, pocu à pocu hà da nasce un bislinguismu di i panelli. Pà i sarvizii di l'audiuvisivu nanzu à l'82 solu u francese pudia stà.

Tandu a Francia hè stata di pettu à u prublema di a Cartula di u Cunsigliu di l'Auropa. Hà adupratu un attitudine scandalosa è hà intricatu a so muraglia giacobbina. T'hà di menu in menu a scelta sopra à tuttu dipoi chì i governi di l'Alimagna, a Spagna o l'Inglitarrà

(pà i so più vicini), hanu datu a so adisione. Jordi Pujol, presidente di u governu di a Catalogna dicità di ùn vulè " mai, mai, chì a cultura è a lingua catalana cunnoschinu u listessu avvene chì in Francia ". A Ripublica francese vole formulà in lu strumente di ratificazione di a Cartula a dichjarazione chì suvita : " in la misura duve ella ùn tocca micca à a ricunniscenza è a prutizzione di e minorità [] è chì l'impiecu di u tarmine gruppu di lucutori un cunfrisce micca diritti cullittivi pà i lucutori di e lingue rigiunale, u governu di a Ripublica intarpreta a Cartula in un sensu cumpatibile cù l'Introitu di a Custituzione " Ma a ratificazione ùn hè pussutu fà si pà via di u rincorsu fattu da Jacques Chirac davanti à u Cunsigliu Custituzionale. Lionel Jospin prupone in lu 1999 una riforma di a Custituzione pà pudè aduttà a Cartula, ma Chirac ùn vole " piglià issa iniziativa chì purtaria un attaccu à i principii fundamintali di a Ripublica ". L'articulu 2 di a Custituzione dice chì "a lingua di a Ripublica hè u francese ".

Di lugliu di u 1999 à u nome di pratesa di " indivisibilità di a Ripublica ", di " l'ugualità davanti à a lege ", di " l'unicità di u populu francese " è davanti à u risicu di dà " diritti spicifici à cumunità linguistiche urganizate " u presidente Chirac ricusava torna di modificare a Custituzione di u 1958. A ratificazione di a Cartula saria un " guastiziu vargugnosu di i fondi publichi, è rinfurzaria lingue inutile nantu à un pianu iconomicu ". (ri)spunta l'idea di una lingua francese à vucazione universale. A pratesa di a lingua è a so amparera saria " un rimpiecu è un piriculu pà a Ripublica, e so stituzione è i so valori, ghjè una perdita di u Statu-Nazione ripublicanu, è una bomba attimpata ". Un sundaghju di u 2000 ci ampara chì 82 % di i francesi sò favurevuli à a ratificazione è pronti à una riforma di a Custituzione pà pudè accittà a Cartula

Emu vistu à traversu calchi asempiu u spirititu arcaicu di u Statu di pettu à e so lingue rigiunale è una storia linguistica arcivechja. Ci hà da vulè un ghjornu chì a Francia trovi un cumprumessu trà u statutu di u francese è l'impiecu di e lingue rigiunale. A cridibilità di a Francia saria rinfurzata cù a ricunniscenza di a diversità culturale è linguistica nantu à u so tarritoriu. Oghje chì hè oghje ghjè un paese in ritardu assai assai. Issa rigidezza giacobbina deve tramutà si in agilità girundina. U pattu di Numià di u 1998 in Calidunia-Nova mostra chì a Francia à le volte si richjappa è adimette chì a diversità pudia accuppià si cù a Ripublica. U statutu di cu-ufficialità ùn hè ancu da vene, in Pulinia è Calidunia-Nova ùn hè micca statu tandu pà a Corsica ci hà da vulè à aspittà è avvià si tutti versu una strada pitricosa quella di u plurilinguismu in lu Statu unitariu francese impauritu da u schiattamentu di a Nazione. Ci vole à spirà un scambiamentu di pulitica dopu à e prisidinziale è una mossa impurte pà a pratesa di u nostru dirittu impriscrittibile.

RUMANU COLONNA

Studenti.., sprimitivi !!!

Dapo' più di 20 anni a CSC vè à circà a fonti di a so indiatara in a vulintà di a ghjuvantù isulana à uttena a patrunanza di u so distinu. Hè stata di ogni battaglia : riapertura di l'Univirsità, mubilizzazioni pà u so sviluppu...

Issi annati di lotta senza firmà si incurunati di vittorii, di spiranzi ma dinò certi volti di dilusioni è, dimmu la franca, di inganna chì poni renda difficiuli a littura di a filusufia chì culma a noscia azzioni sindacali.

L'impegnu nosciu hè nanzu tuttu sinceri è disintarisatu. Cusì a presa di rispunsibilità di l'insemu di i militanti nosci, hè data a l'intaressi maiori di l'Univirsità è di i studenti.

U scopu di a Cunsulta di i Studenti Corsi hè doppiu :

- assicurà a prumuzioni è u sviluppu di l'Univirsità. Purtà un prughjettu -pà parmetta una strutturazione è un rinnovabili appruntà l'Univirsità à l'inghjocha di l'annati à vena è parmetta li di spannà si.
- Piddà in contu i brami cuttidiani di i studenti è traducia li di manera concreta. Luttà pà u rispettu di i so dritti senza fighjulà nè a razza, nè i rilighjoni, nè l'opinioni.

Custruisca l'avvena è micca pata lu, hè l'essari di a noscia filusufia. L'unichi valori chì ùn si poni cuntistà chì portani i spiranzi sò a murali, a dimuccrazia, è essa traluccenti. Issi reguli ponini i cunfini di i nosci mudalità di azzioni : ricirca sistematica di a cuncirtazioni è di u dialogu, sviluppu di i cullaburazioni in drintu com'è fora di l'Univirsità, ricusu di a dimagugia, di u criscimentu chì si faci solu à i spesi di i studenti.

U veda nosciu di l'alizzazioni hè com'è un mezu è micca com'è una finalità. Cusì, dumandemu à i studenti di dicida si solu sicondu à i so cunvinzioni, è di andà à spima si fisicamente u ghjornu di l'alizzazioni.

Oghjidì hè primurosus in una sucità in crisa di cumpurtà si in citadinu rispunsabili è maghjori. Hè par via di issi affari quì chì no' vi cunviemu à vutà u 27 di marzu pà aleggja i vosci riprisintanti à i Cunsiglii di d'amministrazioni di u C.R.O.U.S è fini di aprili pà aleggja i riprisintanti studenti di i sfarenti consiglii chì facini l'urganizzazioni di a noscia Univirsità.

CSC

Infurmazioni

L'università di corsica si prepara per l'elezione.

I studenti, professori è i persunnali saranu chjamati à vutà per sceglie i so riprasentanti per i sfarenti cunsiglii di l'università :

Cunsigliu d'amministrazione,
Cunsigliu di a vita universitaria,
Cunsigliu scintificu è
Cunsiglii d'UFR.

Quist'anu l'eletti di i trè cunsiglii CA,CEVU,CS vuteranu per eleghje u novu presidente di l'università, chì u mandatu di u presidente Balbi tocca à compie.

Per l'insignanti è i persunali pare ch'ellu ci serà una lista incù un andatura è pruposte nove di pettu à quella purtata da a squatra in giru à u presidente attuale.

Per cio chì tocca a presidenza solu Olivieru Jehasse si hè purtatu candidatu ufficialmente.

Per i studenti i voti principieranu u mercuri 27 incù l'elezione di u cunsigliu d'amministrazione di u Crous è i cunsigli di e residenze universitarie. Seguitaranu dopu à e vacanze di Pas-

qua l'elezione di i cunsgli di l'università.

I trè sindacati Ghjuventù Paolina, Ghjuventù Indipendentista è Cunsulta di i Studenti Corsu anu annunciatu a so candidatura, porteranu i so parè rispettivi davanti à i studenti. S'hè vistu dipoi a rientrata un attività di terrenu di i sindacati, ognu incù a so manera. A ghjuventù indipendentista a iniziatu una riflessione nant'à a piazza di a lingua corsa urganisendu una riunione è un occupazione à u Ritturatu.

A Ghjuventù Paolina dopu à un "forum" nant'à l'avvene è i mezi di l'università è a leia incù l'impiechi, hà occupatu hà sotta prifetura è i so militenti sò andati in Parigi à fà pruposte à u ministeru è per un occupazione di u Cunsigliu cunstituzionale.

A Cunsulta di i Studenti Corsi incù una prisenza oghjinca hà participatu à i sfarenti dibatti. D'altronde, a Cunsulta di i Sindacati Corsi urganiseghje un forum nant'à l'avvenne di l'università u 3 d'Aprile. Missaghju vi tenerà à contu di issu dibatti duve, speremu, serete numerosi.

Ritenimu nanzu à tuttu a mossa unitaria di i trè sindacati chì anu urganisatu in seme una manifestazione u 5 di Marzu.

Ciò chì ci ralegra oghje hè chì tutti i sindacalisti studentini, incù e so piccule sfarenze di cuncipiture sindacale anu sapiutu fà un unione di terrenu. Prova chè ancu s'ella ci hè un elezione i ghjovani anu vistu e priurità, vale à dì, a so università è u so avvene.

Frederic Chiari

Ets BIANCHI
TABAC - PRESSE
CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250 CORTE
Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

Da sapè:

-U 27 di marzu, una **sirata culturali**, incù l'**Arcusgi**, Svegliu d'isula è d'altri gruppi, vi sarà pruposta in l'anfiteatru LANDRY.

-U 3 d'apri, ci sarà un **forum nantu a l'avvena di l'università**, in l'anfiteatru Montet.

Sport è idintità

U cumitatu righjunali di u sport Univirsitariu faci una cunfarenza u 26 di Marzu: Anfi R. Montet à 5 ori di D.M.

Incù l'asempiu di u ballò è a storia di u SCB M.Didier Rey prisintarà a so tesa. Ci sarà ancu un dibattitu incù a prisenza di parsunalità com'è FFelix, P.Marchioni, C.Orlanducci, A.Belloni è E.Jacquemin.

SPORT POUR TOUS

PAUL MARY

Nike - Reebok - adidas - Kappa - cambé
Av.président pierruci-CORTE

A l'accorta

Fendu un "discorsu à a nazione" u 12 di marzu, u Presidente algerianu Abdelaziz Bouteflika hà annunciatu ch'ellu vulia scrive u barbarescu ind'è a Custituzione. Pare ch'ella sia fatta soprattuttu pè calmà una mossa impurtantissima, è per chì a Cabillia andessi à vutà pè e legislative di u 31 di maghju. Rimarcarete qunatunque a variazione trà "scrive in a Custituzione" è "ufficialisazione". Ma in tutti i casi, l'affare paria impussibile qualchì mese fà, allora demu appuntamentu à u prossimu Presidente di a Republica Francese.

Ridattori:

Michel Chiocca, Licenza di Drittu.
Rumanu Colonna, Licenza di Corsu.
romaincolonna@hotmail.com
Niculau Sorba, Licenza di Corsu.
Rumanu Salasca, Deug di Corsu.
Lisandru Muzy, dutturanti
Marc Olivier Ferrari, Licenza di storia
A vechja cernia

Cuncipitura :

Paul-Antoine Bisgambiglia MIAS2

Stamparia :

Sammarcelli

Publicità, Cuntatti :

Michel Chiocca & Laurent Mary
Tel. 04 95 45 02 09

Fà, ùn dì ?

Facia un bellu pezzu ch'ùn s'era vistu una mubilisazione cusì impurtante in Corsica. Durante più d'una settimana, a mossa à prò di a lingua corsa feci l'attualità isulana è ci hè dunque da ralegrà si. Soprattuttu ch'è pare ch'ella sia solu à u principiu ; un cullettivu s'hè creatu è altre manifestazioni sò dighjà previste. Di sicuru ch'è a situazione istituzionale di a nostra lingua pò esse migliurata assai. Si parla dunque di u sviluppu di e filiere bilingue, di l'amparera di u corsu ind'è u secundariu, di a creazione di media in lingua

corsa, ecc... Benissimu... Si pò sola di mente augurà ch'ella duri è ch'ella rieschi.

Fora di què, vulia trattà d'un altru aspettu, forse un pocu sprezzatu o sminticatu. S'ellu si pensa ch'è bastaranu i mezi, l'insignanti è puru l'ufficialisazione, pè ch'ella campi dumane a lingua corsa in tutte e sfere di u nostru cutidianu, eiu pensu ch'ellu hè tuntia... Quant'à di ch'è l'autonomia o l'indipendenza - razze d'ingermatura - avessinu da sguassà da per elle tutti i prublemi di a Corsica. Hè difficile di paragonà dui paesi assai sfarenti, ma l'esempiu di a Republica d'Irlanda mi pare à bastanza interessante ; face ottant'anni ch'ella hè indipendente, ch'è u gaelicu hè ufficiale, è ùn ci si parla quasi più ch'è l'inglese. A dilla franca - è mi brusgerete sè vo vulete - m'interessa pocu ch'è u corsu sia ufficiale è insignatu in tutte e scole, s'ellu hè pè sente parlà solu u francese.

Ch'è u statutu attuale di a lingua corsa ùn hè un statutu degnu, ognunu a dice. Ma bisognerà ancu à di ch'ellu hà fattu assai progressi dapoi à so presa in contu da a lege Deixonne. E puru s'ellu ùn bastanu, a creazione di i media regionali, di u CAPES è di e scole bilingue, sò state avanzate tamante. Ma pare quantunque ch'è a pratica ùn si firmessi di calà, vale à di ci vularia forse à ponesi altre quistione... Quant'à mè, ci vole à cheresi s'è l'attori di tutte 'sse mosse, quella d'oghje cum'è quelle d'eri, anu cuncepitu tutta a complessità di u prubema, è s'elli anu adupratu l'attitudine ghjusta pè fà valè u so pinsà ; s'è quelli d'eri - è mi si pare di fà ne dighjà parte - sò riesciuti à trasmette a so sperienza à quelli d'oghje.

S'è n'accitemu ch'è l'usu di a lingua hè l'affare u più impurtante, pensu ch'ellu ùn hè più pussibile di crede ch'è basta à

migliurà u statutu. Ciò ch'è no' campemu dapoi parechji anni hè una nurmalizzazione di i cumportamenti culturali ch'è si puntella soprattuttu nantu à u mudellu anglu-americanu. Oghje, u studente corsu dettu "nurmale" ùn parla inglese. Ma quantunque ùn si pò di ch'ellu ùn fideghja ch'è Noi, ch'ellu ascolta à L'Arcusgi da a mane à a sera, ch'ellu si veste di villutu, ch'ellu leghje e puesie di Ghjacumu Fusina è u teatru di Rinatu Coti, è ch'ellu s'imbriaica cù u vinu rossu. Forse averà ancu a ragiò... Ind'è 'ssu mondu quì, ancu e lingue cum'è u danese - lingua nazionale dapoi seculi - ùn sò prutette. Certi pensanu - è u so discorsu hè cuerente - ch'è lingue simile, parlate in picculi stati, saranu e lingue regionale di dumane. D'altri, à spessu vicini à Chevènement, accertanu ch'è u francese hè minacciatu è - ùn hè suspresa - ch'è e nostre lingue ponu esse sacrificate pè salvà lu. In fatti, e culture lucale soffrenu di a presenza sempre più putente di i mass-media è di l'inglese. Hè una culunizzazione ch'è ùn vole di u so nome è una culunizzazione di e mente.

Di sicuru, l'ufficialisazione daria à u corsu un utilità socioeconomica, ma pinsà ch'è l'usu suvitarà d'una manera naturale hè prumessa di fiascu. S'è i Corsi ch'è devenu ricunnosce u valore di a lingua furmata da i so antinati. Hè quessa a sfida, puntellata nantu à u simbolicu, vale à di nantu à e rapresentazione mentale. A quistione ùn saria mancu più "ch'è avvene per a nostra lingua ?" ma "ch'è valore li demu ?" Un ci vularia à làgnà ci ch'ùn ci sarà forse più bella sfida. Hè pruibitu di scurdassi ch'è s'è millaie è millaie di Corsi à avè sceltu, di manera voluntaria, di fà piantà a trasmissione di a so lingua, pinsendu ch'ella ùn ghjuvaria più à nunda.

S'è a lingua hè di sicuru u geniu d'un populu, allora ùn ci vole più à runcà "morta a lingua, mortu u populu", ma à di ch'è i populi incapaci d'impiegà a so lingua, forse ùn meritarianu mancu più u titulu di "populu". Mi si pare ch'è invece di di "la langue corse est menacée de disparition", saria stata interessante à di : "u corsu hè a nostra lingua, quella ch'è no' parlemu è ch'è no' vulemu parlà, ma vulemu ch'è tutt'ognunu a possi impiegà nantu à a terra di Corsica". S'ellu si vole à rinverscià quella tendenza à l'abbandonu, tocca di sicuru à quelli ch'è si mubiliseghjanu à dà l'esempiu quand'elli ne sò capaci. Un vecu micca cum'è u militente ch'ùn face u sforzu di sprimesi in corsu pudaria convince quellu chi hè pocu avvezzu. Ognunu a sà, a saviezza umana - cum'è a cunnaria - ùn cunnosce frontiere è Confucius dicia : "Un possu amparà à parlà à quellu ch'ùn si forza à parlà".

A vechja cernia

RADIO
STUDENTINA
da 8 ore di sera à meza-
notte 104.FM

U RADI UNIVERSITARIU

Dapò u mesi di dicembri, studentina un radiu universitariu (radio campus) hè statu missi in piazza, u pudemu stà à senta da Ponti Leccia à Vivariu passendu pà Corti di sicura nantu à u 104 FM, è riagiscia o didicà canzoni ch'è jamentu u 06-18-89-67-65, da u luni à u venari tutti i seri da ottu ori di sera sinu à a meza notti, incù una prugramazioni misicala oghjinca

D'altrondi a pizzata di a lingua è di u cantu corsi ùn hè micca statu sminticatu, ogni sera da deci ori à deci ori è mezu sintareti canzoni isulani, è u marcuri da ottu ori à ottu ori è mezu laca u postu à a lingua nostra incù invitati, intarvisti ecc...

Ma issu beddu prughjettu ùn avaria pusutu fassi, senza l'indiatuira di un associu di ghjovani ci voli à sapè ch'è eddi ùn sò cà sei animatori è dodici in a squatra sana, è senza l'aiutu di certi, coma u CU di l'Università, u CROUS pà u lucalu (lucaluchju assai !! à cantu à u RU), RCFM ch'è lascia u 104 FM à Studentina, Ricordu, d'altrondi campini bè ch'è issa dimarcha fatta da isaa squatra ùn hè stata senza castistighi è ustinziona

Ma issu radiu studentinu, ùn voli micca piantassi quì è t'hà coma prughjuettu di sviluppassi è parch'è micca inghjinnà impiechi coma ghjurnalistu o technicianu. In fini a sqatra di Missaghju filiciteghja à Studentina pà issa azzioni nova ùn pò essa cà un bè pà a nostra università è invita à tuttu ognunu à ascoltà u 104 FM. Cuntatti = Larenziu Casasuprana 06-70-11-91-52 ; Dumenicu Moret 06-70-63-82-23 ; fassu 06-18-89-67-65

Rumanu Salasca

Karaoke le jeudi
Snack, Brasserie
Bar
L'oriente

ZiLiA
L'Eau de Source des Montagnes Corses

La charte graphique

Des explications sur les choix graphiques **page 3**

Missaghju

Rubriques

Le contenu détaillé des rubriques **page 2**

L'heβδο des étudiants de l'université de Corse

Distribution

Chaque semaine Missaghju sera tiré à 2000 exemplaires et déposé à des endroits stratégiques.

Plus de renseignements **page 2**

Public Visé

Etudiants mais aussi lycéens de Corse, ce journal est un vecteur de communication entre tous les étudiants inscrits ou en puissance.

C'est aussi le premier hebdo Cortenais.

Il vise tous les étudiants de l'université et tous ceux que l'Université intéresse.

Sa politique éditoriale a été développée dans ce but, et aussi dans l'esprit que c'est en communiquant que l'Université plaira demain plus qu'aujourd'hui.

Des détails sur le contenu **page 2**

Nos besoins

Bien sûr cette aventure formidable ne peut pas et ne doit pas se mener seule, ni sans fonds.

Avoir l'Université comme partenaire c'est assurer le sérieux, le dialogue et la pérennité de cette entreprise.

Les devis, statuts, besoins matériels et de locaux, idée de financement vous trouverez tout **page 4**

Première maquette

Ce dossier est présenté à l'intérieur de la première maquette. Cela permet au lecteur d'apprécier la lisibilité du produit final.

Le graphisme général, la charte graphique, du journal ont été mûrement réfléchis.

Tout en gardant les règles classiques et quasiment immuables de mise en page

d'un hebdo, les couleurs et les formes sont modifiées pour être un support cohérent au message qu'il veut transmettre.

Vous trouverez tout sur la charte graphique.

Page 2

L'équipe

Antoine Rocca, 1ère année économie
Romain Colonna, 2ème année Corse
M-Olivier Ferrari, 2ème année histoire
Nicolas Sorba, 2ème année Corse
Isabelle Don Ignazi, IUT SRC 2ème
JB Filippi, doctorant 1ère année Info

Chacune de ces personnes ainsi que l'organigramme des tâches sont aussi dans cette édition.

Nous démontrerons aussi le sérieux et le dynamisme de cette équipe

Le tout **Page 2**

L'Edito de P.follidisi

Ce journal n'en est qu'à son numéro 0, mais des questions sur sa viabilité se posent déjà.

Comment assurer sa parution chaque semaine ?

Où loger sa rédaction ?

Comment le financer ?

Comment être lu ?

Et enfin quelle est sa vocation ?

Le but de ce journal est d'instaurer le débat au sein de l'Université, de créer un lien entre les filières, de suivre les événements, d'offrir un large espace de communication, de donner un peu de transparence au fonctionnement de la faculté et surtout d'être le support des idées des étudiants.

Pour cela nous avons besoin de vous tous, il vous suffit de le lire en buvant un café.

Les tribunes de ce journal sont libres alors exprimez vous !

Sommaire (exemple)

Ce sommaire est un exemple, les rubriques proposées sont les grandes rubriques du journal, leur taille n'est pas fixe .

Dossier de la semaine

les projets de Université.....**page 2**

Rencontre

Jacques Henri Balbi.....**page 2**

Point de vue, Accords de Matignon, la vision des syndicats..... **page 2**

Tribune, courrier des lecteurs.**page 3**

S'informer, comment accéder aux salles informatiques.....**page 3**

Sport.....**page 4**

Plein Air, la randonnée**page 4**

La nuit**page 4**

La Maquette

Comme vous l'avez constaté, ce document n'est que la maquette du journal. Elle n'inclut aucun contenu éditorial propre, mais du faux texte de remplissage.

Toutefois, du point de vue de la symbolique de la mise en page, le produit dispose déjà d'une charte graphique souple mais solide.

A savoir :

Polices

Un choix de police serif standard pour affirmer la crédibilité du journal et installer les articles dans un style traditionnel rassurant pour le lecteur.

Des titres sans serif sur couleur pour ajouter une touche de modernité.

Blocs texte : garamond 11 inter 11

Titres blocs : garamond 14 inter 14

Titres rubriques : CGothic 24 bloc J40 %

Indications de pages : gras 12-11

Couleurs et formes

Des couleurs sobres et reposantes pour le squelette de la page (structure en cyan).

Le bleu :

Cerner le lecteur de bleu, comme sur une île dont la terre serait le texte.

Lignes représentent aussi autant de canaux d'irrigations de la source (titre) vers les articles.

Enfin le bleu permet de mettre en valeur des titres de couleurs plus chaudes (jaune).

Lignes de séparation cyan 100 %

Ligne d'état cyan 30 %

Mise en Page

La mise en page a été réalisée selon les règles strictes de pagination des quotidiens.

Nous espérons ainsi tromper l'oeil en lui faisant croire inconsciemment que le journal qu'il est en train de lire est plus "frais" qu'il n'est effectivement (ce n'est qu'un hebdomadaire).

Nous voulons aussi essayer, en récupérant ces normes, d'obtenir le crédit que l'on apporte en général aux journaux qui utilisent de telles règles de pagination.

Un journal qui n'est pas crédible perd en effet, beaucoup de son intérêt.

Ce document reflète exactement cette charte. Une fois mise en place, il ne nous reste qu'à la remplir d'articles.

Distribution

2000 exemplaires disposés sur des présentoirs, ou posés sur une table le mardi ou mercredi :

300 RU

200 Cafet caraman

300 Cafet Grossetti

200 Machine à café Columbo

200 Machine à café Caraman

100 IUT

200 Bar Oriente

500 Lycées de Corse

Statuts

Le journal dépend du CSC, mais comme la vocation d'un syndicat n'est pas d'héberger un journal, il y aura à terme la création d'une association indépendante.

But

Informier l'étudiant sur les activités extra scolaires.

Donner de l'information locale sur les services et la vie universitaire.

Couvrir les événements universitaires et animer les débats.

Démocratiser la langue corse en proposant des articles en corse sur tous les sujets.

Informier les futurs étudiants (lycéen) sur la vie universitaire à Corte. Les accompagner vers l'Université.

Type

Hebdomadaire

Format double feuille A4 (A3 plié en deux).

Ce format permet d'ajouter facilement du contenu.

Présentation : Quadrichromie sur papier 80g sans vernis.

Tirage 2000ex

L'équipe

Romain Colonna, 2ème année Corse

Antoine Rocca, 1ère année économie

Leur intégration dans la vie cortenaise en fait les parfaits reporters pour nos tribunes.

Nicolas Sorba, 2ème année Corse

M-Olivier Ferrari, 2ème année histoire

Leur maîtrise de la langue corse et leur sensibilité artistique font d'eux les parfaits rédacteurs des parties culturelles et d'opinion, mais aussi des sports et en général de tout ceux qui intéressent le milieu étudiant.

Isabelle Don Ignazi, IUT SRC 2.

Isabelle anime déjà depuis un an et demi le "journal de la FAC" sur RCFM. Ses compétences de Rédaction en font la journaliste capable d'assurer interview et gestion des événements "à chaud".

JB Filippi, doctorant 1ère année Informatique.

Son expérience de maquettiste et de journaliste donne au journal les compétences nécessaires de mise en page.

Organigramme des fonctions

Il décrit les différentes fonctions de

CSC

chaque membre de l'équipe. Mais en chacun à son mot à dire, l'organisation de la rédaction étant plutôt horizontale.

Travaux :

JB : Mise en page, Rédaction, choix des sujets.

Isabelle : Rédaction, choix des sujets, interview.

Nicolas, M-Olivier : Articles en langue corse, culture, opinions.

Romain, Antoine : Événements, sports, soirées, agenda.

Les rubriques

Chaque rubrique aura une place plus ou moins importante selon l'actualité du moment.

Dossier de la semaine

Chaque semaine un dossier différent sur la ville, les projets ou les services de l'Université.

Rencontre

Une interview avec les personnages marquants de la vie universitaire et politique.

Point de vue

Prise de position et articles engagés de tous bords sur la politique.

S'informer

Conseils pratiques sur la vie à l'Université (APL, Bourse, CCU...)

Tribune

Courriers des lecteurs et droit de réponses aux lettres retenues par la Rédaction.

Sports

L'actualité des sports

Sortir

Agenda des activités, reportages sur les soirées, dates et lieux des festivités offertes aux étudiants.

Plein Air

La vie de plein air à Corte et ses environs

Brèves

Des communiqués sur des actions qui n'entrent pas dans les autres rubriques.

Les besoins

Matériels :

Un local,
Un ordinateur,
Scanner
Imprimante
Appareil photo numérique
Logiciels XPress et Photoshop

Besoins financiers :

Uniquement les coûts d'impression soit :

Société retenue Imprimerie Siciliano et du journal de la Corse :

3800 F par parution (voir devis)
soit 15000 F par mois.

Nos besoins sont essentiellement financiers. Nous allons essayer bien sur de trouver des financements alternatifs mais le lancement, comme l'assurance de la parution du journal ne peut se faire qu'avec le soutien des institutions en place.

Plan de financement

Lancement de l'opération :

Avant le 10 décembre, trouver 20000 F soit 6 numéros, en fonds publics et privés.

Sur un an Universitaire soit 7 mois réels :
28 numéros soit 80 000 Fr (économie d'échelle)

Financements demandés:

Pour garder une certaine indépendance, il serait préférable de varier les sources de financement.

50 % Université (CEVU, CCU, CROUS).
soit 40000 F

30 % Subventions (CTC, Mairie).
soit 25000 F

20 % Publicité.
Soit 15000 F

La politique éditoriale

Chaque étudiant a le droit aux tribunes du journal.

Pour cela il soumet son article à la Rédaction qui décide de la date et de la rubrique de parution si il est accepté.

La Rédaction restera au sein du syndicat CSC.

La langue corse sera mélangée à la langue française sans la cantonner aux articles culturels.

La politique de financement

Par le soutien de l'Université, du CROUS, CCU et des subventions accordées aux associations.

Par la publicité, vente de 1/10 du journal au prix de 2000 F.

Document Rédigé et mis en page par Jean Baptiste Filippi.
filippi@univ-corse.fr
Tel 04 95 45 02 09.